

Valoración biomecánica y del malestar del raquis
en trabajadores en empresa manufacturera

Juan Rabal Pelay

Valoración biomecánica y del malestar del raquis en trabajadores en empresa manufacturera

Juan Rabal Pelay

Tesis Doctoral

Programa de Doctorado
en Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad San Jorge
Villanueva de Gállego

2021

Valoración biomecánica y del malestar del raquis en trabajadores en empresa manufacturera

Juan Rabal Pelay

Tesis Doctoral en Ciencias de la Salud

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad San Jorge

Villanueva de Gállego, 2021

Directora y tutora

Dra. Cristina Cimarras
Otal

Codirectora

Dra. Ana Vanessa Bataller
Cervero

Dra. Cristina Cimarras Otal, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge e investigadora del grupo ValorA.

Dra. Ana Vanessa Bataller Cervero, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge e investigadora del grupo ValorA.

Certifican:

Que el trabajo de investigación presentado en la tesis titulada: “Valoración biomecánica y del malestar del raquis en trabajadores en empresa manufacturera”, del que es autor D. Juan Rabal Pelay, ha sido realizado bajo su dirección en la Universidad San Jorge y autorizan su presentación para optar al grado de Doctor.

Para que así conste, firman el presente certificado en Villanueva de Gállego (Zaragoza), a dede 2021.

Fdo. Cristina Cimarras Otal

Fdo. Ana Vanessa Bataller Cervero

Agradecimientos

El desarrollo de este trabajo no habría sido posible sin la oportunidad que me brindó la Cátedra Empresa Sana en el año 2016. Gracias a la Universidad San Jorge, Mutua Maz y BSH-España he podido realizar esta humilde tesis que nace del trabajo y la colaboración entre estas entidades.

Desde el inicio de este proyecto he tenido la suerte de contar con dos directoras de tesis, Cristina y Vanessa, las cuales han ejercido de faro guía alumbrándome el camino para resolver las dudas y problemas que me han ido surgiendo. Me han hecho sentir un compañero desde el primer día a pesar de mi poca experiencia investigadora y sin su consejo no hubiera podido finalizar este programa de doctorado. Mil gracias.

Agradecer especialmente al equipo de la Cátedra Empresa Sana, Andrés, Belén, José Antonio, Carmen y Juan Luis, por todas las diferentes perspectivas, opiniones e ideas planteadas en nuestras reuniones. Estas ideas se pueden ver reflejadas en los estudios presentados dentro de esta tesis, siendo verdaderamente enriquecedor poder contar con la ayuda de todos los miembros de la cátedra. También me gustaría dar las gracias a Alexia y Jacobo por su disposición en el laboratorio biomecánico, siempre me han recibido con una sonrisa.

Doctorandos y doctores de la USJ, gracias por acogerme en el “despachito”, aconsejarme y escucharme cuando parecía que no había final. Este proceso ha sido mucho más llevadero con vuestro apoyo. Adrián y María, como nosotros decimos...ya somos JCR.

Creísteis en mí a ojos cerrados, y no dudasteis en que lo conseguiría. Gracias por vuestro apoyo mis amigos del barrio, especialmente a los miembros de la “Junta”.

Gracias a mi familia, tíos, abuelos, y especialmente a mis primos, mil gracias por cuidarme, todas las vivencias junto a vosotros me hicieron espabilar al ser

Agradecimientos

el más pequeño. Primos, he tenido la suerte de teneros como hermanos mayores y nutrirme de vuestra experiencia para mejorar profesional y personalmente.

Isabel, además de una hermana modelo, has sido mi referente en cuanto a esfuerzo y sacrificio, siempre me has dedicado las palabras oportunas en cada momento de mi vida, muchas gracias porque sin darte cuenta me has capacitado para realizar esta tesis. Madre, Padre, gracias por vuestro cariño y apoyo incondicional, espero que veáis reflejado en esta tesis vuestro empeño por educarme, corregirme y especialmente comprenderme.

Gracias Sonia por dedicarme tanto tiempo y hacerme ver con perspectiva el proceso de elaboración de esta tesis. Tu cariño me ha impulsado con toda la energía posible a finalizar mis estudios. Se que soy tu 100tífico favorito.

Son muchas las personas que me han empujado en este camino, desde profesores de escuela, entrenadores deportivos, familiares o amistades, soy consciente de que este trabajo académico no habría podido hacerlo solo.

Índice

ÍNDICE

Listado de abreviaturas.....	10
Listado de tablas.....	12
Listado de figuras	13
Resumen.....	17
Abstract	19
Prefacio	21
Capítulo 1. Introducción.....	25
1.1. Trastornos musculoesqueléticos.....	25
1.2. Costes económicos de los trastornos musculoesqueléticos	27
1.3. Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral	28
1.4. Factores de riesgo asociados a TME de origen laboral	31
1.5. Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral en el raquis.....	34
1.6. Trastornos musculoesqueléticos del raquis en empresas manufactureras.....	35
1.7. Herramientas de valoración de los TME del raquis	36
1.8. Biomecánica del raquis	38
1.8.1. Métodos de valoración de la curva torácica y lumbar en el plano sagital.....	41
1.8.2. Métodos de valoración del rango de movimiento del raquis	45
1.8.3. Métodos de valoración de la pérdida de altura	49
Referencias.....	52
Capítulo 2. Justificación de la tesis	70
Referencias.....	75
Capítulo 3. Hipótesis y Objetivos.....	78
3.1. Hipótesis principal.....	78

3.2. Objetivos	78
Capítulo 4. Material y Métodos	83
4.1. Población de estudio	84
4.2. Métodos de valoración utilizados	85
4.2.1. Malestar y dolor	85
4.2.2. Pérdida de altura	86
4.2.3. Rango de movimiento	86
4.2.4. Alineación vertebral en el plano sagital	87
4.3. Análisis estadístico	89
Referencias.....	90
Capítulo 5. Resultados	94
Estudio I.....	96
Estudio II.....	107
Estudio III.....	117
Estudio IV	128
5.1. Resumen de resultados.....	139
Capítulo 6. Discusión	143
6.1. Spinal shrinkage	143
6.2. Curva torácica y lumbar en el plano sagital	145
6.3. Malestar y dolor musculoesquelético	148
6.4. Rango de movimiento del raquis	150
6.5. Aplicaciones prácticas	152
6.6. Limitaciones	154
Referencias.....	156
Capítulo 7. Conclusiones	167
Capítulo 8. Futuras investigaciones	171
Anexos	177

Abreviaturas, Tablas y Figuras

Listado de abreviaturas

AESST: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

APP: Aplicación informática

BPFS: Back Pain Function Scale

BQ: Bournemouth Questionnaire

BROM: Back Range Of Motion

CBPQ: Clinical Back Pain Questionnaire

CEICA: Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón

EVA: Escala Visual Analógica

ISAK: International Society for the Advancement of the Kinanthropometry

LBOS: Low Back Outcome Score

LBP: Low Back Pain

MVAS: Million Visual Analogue Scale

NMQ: Nordic Musculoskeletal Questionnaire

ODI: Oswestry Disability Index

OMS: Organización Mundial de la Salud

QBPDS: Quebec Back Pain Disability Scale

RMDQ: Roland- Morris Disability Questionnaire

TME: Trastornos Musculoesqueléticos

UE: Unión Europea

WDI: Waddell Disability Index

Listado de tablas

Tabla 1. Factores de riesgo de sufrir TME de origen laboral propuestos por la AESST.

Tabla 2. Cuestionarios sobre malestar de la espalda

Tabla 3. Resumen de los materiales y métodos empleados en cada estudio.

Tabla 4. Resumen de resultados.

Listado de figuras

Figura 1. Porcentaje de trabajadores que informaron diferentes trastornos musculoesqueléticos en los últimos 12 meses en EU-28 países en 2010 y 2015

Figura 2. Zonas del cuerpo donde los trabajadores españoles sienten molestias que achacan a posturas y esfuerzos derivados de su trabajo

Figura 3. Ilustración de Leonardo da Vinci del raquis humano. Extraído de Naderi y col. 2007

Figura 4. Ángulos de lordosis cervical, cifosis torácica y lordosis lumbar calculados mediante el método Cobb. Extraído de Diebo y col. 2015

Figura 5. Distintos métodos de valoración de las curvas del raquis en el plano sagital. Extraído de; A: López-Miñarro y col. 2010; B: Kado y col. 2006; C: Pino-Almero y col. 2015 y D: Hinman, 2004.

Figura 6. Resumen gráfico de los estudios realizados en la presente tesis.

Figura 7. Sistema de valoración NedMCV/IBV. Imagen extraída de <https:// analisisbiomecanico. ibv. org> (2020)

Figura 8. Funcionamiento del aparato SpinalMouse®.

Figura 9. Valoración con SpinalMouse® de un participante en el estudio I.

Resumen /

Abstract

Resumen

Los trastornos musculoesqueléticos del raquis afectan a gran parte de la población trabajadora pudiendo provocar malestar o incluso dolor en la zona de la espalda y el cuello. Esta problemática se observa en diferentes sectores y profesiones generando grandes costes económicos a las empresas y reduciendo la salud de los trabajadores. El desempeño profesional y las características del puesto de trabajo pueden contribuir a aumentar el riesgo de padecer este tipo de trastornos musculoesqueléticos. El estudio de la percepción del malestar o dolor junto a valoraciones biomecánicas de la estructura del raquis de los trabajadores puede ayudar a entender y planificar el tratamiento y la prevención de los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral.

El objetivo de esta tesis doctoral se centró en evaluar el malestar y dolor percibido por los trabajadores de diferentes puestos de una empresa manufacturera, los cuales desarrollan su actividad profesional en bipedestación, sedestación mantenida o sedestación activa. Además, otro objetivo fue valorar la alineación sagital y el rango de movimiento del raquis para estudiar su posible relación con el malestar sufrido por los trabajadores. Para registrar el malestar relacionado con el trabajo se utilizó el cuestionario Cornell's Musculoskeletal Discomfort Questionnaire, mientras que para el dolor se utilizaron escalas visuales analógicas. La alineación sagital del raquis se registró mediante el dispositivo Spinal Mouse®, mientras que el rango de movimiento se evaluó con un doble inclinómetro digital desarrollado por el Instituto Biomecánico de Valencia.

Los resultados obtenidos mostraron un aumento en el malestar percibido en la espalda baja de los trabajadores de cadena de montaje al terminar su jornada laboral, junto a un aumento en la lordosis lumbar y una pérdida de altura significativa. En el caso de los trabajadores de oficina se observó un

aumento del dolor en la espalda alta al final de su jornada laboral sin cambios significativos en la alineación sagital del raquis. Se observó una pérdida de altura similar en los hombres y mujeres trabajadores de oficina. Tras el estudio realizado con conductores de carretilla se observó que estos presentaban un mayor malestar en la zona del cuello respecto a los trabajadores de oficina, así como una mayor movilidad en la flexión lateral lumbar. Ambos colectivos presentaron asimetrías en la flexión lateral cervical y lumbar. La utilización de un dispositivo de tracción en diferentes momentos a lo largo de la jornada no parece disminuir la pérdida de altura de trabajadores de cadena de montaje, pero si aumenta la lordosis lumbar.

Tras los resultados de los estudios incluidos en la presente tesis, se puede concluir que los trabajadores de cadena de montaje y oficina terminan su jornada laboral con una peor percepción del malestar y/o dolor de la espalda. El trabajo en bipedestación mantenida parece aumentar la lordosis lumbar de los trabajadores, mientras que la sedestación mantenida no parece tener efecto en la alineación sagital del raquis. Tanto los trabajadores en bipedestación como sedestación mantenida pierden altura al finalizar su trabajo, siendo mayor la perdida de los que están en bipedestación y realizando manipulación de cargas. Los conductores de carretilla que desarrollan su trabajo en sedestación activa presentan un mayor malestar en el cuello y espalda cuando se les compara con una población trabajadora en sedestación pasiva, así como una mayor movilidad en el raquis lumbar. El uso de un dispositivo de auto tracción de la columna vertebral no parece ser efectivo para reducir la carga compresiva que soporta la columna vertebral.

Abstract

Spine musculoskeletal disorders affect a large part of working population causing discomfort or pain in back and neck area. Different jobs are affected by this problem producing large economic cost to companies and reducing workers health. Job characteristics could increase the risk of suffering musculoskeletal disorders related to work. The study of workers' perception of discomfort and spine biomechanical assessments could help to understand work related musculoskeletal disorders.

The aim of this doctoral thesis focused on evaluating the discomfort and pain perceived by workers of different jobs in a manufacturing company, who develop their professional activity in standing, sustained sitting or active sitting. In addition, the possible relationship of discomfort with spine sagittal alignment and range of movement of the workers has been studied. The Cornell's Musculoskeletal Discomfort Questionnaire was used to record work-related discomfort, while visual analog scales were used for pain. Spinal sagittal alignment was evaluated using the innocuous Spinal Mouse® device, while the range of motion was evaluated with a double digital inclinometer developed by Instituto Biomecánico de Valencia.

The results obtained showed an increase in the perceived lower back discomfort of assembly line workers at the end of their workday together with an increase in lumbar lordosis and a significant loss of height. Office workers showed an increase in upper back pain at the end of their workday without significant changes in the sagittal alignment of the spine. A similar loss in height was observed in male and female office workers. After the study carried out with forklift drivers, it was observed that they presented greater neck discomfort compared to office workers, as well as greater mobility in lumbar lateral bent. Both groups presented asymmetries in cervical and lumbar lateral bent. The use of a traction device during the shift does not

seem to reduce the loss of height of assembly line workers, but it does increase lumbar lordosis.

After the results of the research included in this thesis, it can be concluded that the assembly line and office workers end their working day worsening the perception of back pain and discomfort. Prolonged standing work seems to increase workers' lumbar lordosis, while sustained sitting does not seem to influence spine sagittal alignment. Both workers in a standing position and in a sustained sitting position lose height at the end of their work, this loss is greater in those who work in a standing position and handle loads. Forklift drivers who work in an active sitting position have greater neck and back discomfort when compared to a working population in a sustained sitting position. In turn, truck drivers have greater mobility in the lumbar spine. The use of a spinal self-traction device is not effective in reducing compressive load on the spine.

Prefacio

La presente tesis se ha organizado en 8 capítulos. En el primer capítulo “INTRODUCCIÓN” se presenta una revisión actual sobre la problemática de los trastornos musculoesqueléticos en población trabajadora y el estudio biomecánico del raquis. En el segundo capítulo “JUSTIFICACIÓN”, se desglosa la justificación del desarrollo del trabajo y la finalidad de este. En el tercer capítulo “HIPÓTESIS Y OBJETIVOS” se describen los hallazgos esperados de los estudios planteados y los objetivos principales y secundarios de estos. En el cuarto capítulo “MATERIAL Y MÉTODOS” se detallan las herramientas utilizadas para la consecución de las investigaciones propuestas. El capítulo número cinco, “RESULTADOS”, presenta los artículos escritos a partir de los estudios realizados, así como un resumen de los resultados. En el sexto capítulo “DISCUSIÓN” se establecen las relaciones entre los resultados obtenidos, así como con la bibliografía disponible. En este apartado se detallan las limitaciones del trabajo. En el capítulo siete “CONCLUSIONES” aparece la síntesis de los estudios realizados en la presente tesis doctoral. El último capítulo “FUTURAS INVESTIGACIONES”, muestra las posibles líneas de trabajo, así como ideas extraídas de la presente tesis que podrían ser de gran utilidad en el futuro. Las referencias aparecen al final de cada capítulo para facilitar su seguimiento. Se añade el apartado “Anexos” en donde el lector encontrará material adicional que complementa la información proporcionada en el resto de los capítulos, así como documentos acreditativos de la autoría del doctorando y la aportación de este en los artículos científicos presentados.

Introducción

Capítulo 1. Introducción

1.1. Trastornos musculoesqueléticos

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) afectan a músculos, huesos, articulaciones y tejidos asociados como ligamentos, tendones, cartílagos y nervios. Este tipo de trastornos suelen cursar con dolor o malestar y dificultan la capacidad para trabajar o tener una vida social plena de la persona que los sufre incidiendo directamente en su calidad de vida y su salud [1]. Los TME más comunes e incapacitantes son la artrosis, el dolor de espalda y de cuello, las fracturas debidas a la fragilidad ósea, los traumatismos y las enfermedades inflamatorias sistémicas [1]. Estos trastornos pueden ser tan leves como una molestia o malestar ocasional o tan serio como una enfermedad específica claramente diagnosticada. Los TME afectan a personas de todas las edades y aunque se pueden desarrollar en cualquier momento de la vida, el periodo comprendido entre la adolescencia y la vejez es principalmente donde las personas sufren este tipo de trastornos. Se prevé un crecimiento en el número de estos trastornos en concordancia con el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población mundial [2].

Los TME se encuentran en todas las regiones del mundo, siendo la segunda causa de discapacidad en 2017 a nivel mundial [1]. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), fueron la primera causa de discapacidad en el 65% de todos los países [3]. En los Estados Unidos de América, estos trastornos afectan a uno de cada dos adultos estadounidenses [4] y en Europa los TME son el problema de salud más común relacionado con el trabajo [5]. En España, los trastornos musculoesqueléticos ocupan el décimo lugar entre las causas de incapacidad, ascendiendo al sexto lugar en cuanto al número de bajas laborales que provocan y siendo el número uno si observamos la duración media de los procesos por incapacidad laboral temporal [6].

El dolor en la espalda baja o zona lumbar es el TME más común a nivel mundial, siendo la principal causa de limitación de actividad y absentismo laboral, provocando una gran carga médica y económica a los países [7,8]. Por ello, el dolor lumbar supone un problema de salud pública en todo el mundo. La prevalencia de personas que sufrían dolor en la espalda baja en 1990 era de un 8,2% a nivel mundial y a pesar de que este dato disminuyó en 2017 hasta un 7,5%, 557 millones de personas en el mundo sufren este trastorno [7]. Parece ser que la prevalencia de este tipo de trastorno afecta más a las mujeres que a los hombres [9] y aumenta conforme las personas se hacen mayores, llegando a un pico entre los 40-69 años de edad y posteriormente disminuyendo [9]. En el caso de los años vividos con discapacidad, en 2017 se referenció que aumentaron un 52% respecto a 1990. Es decir, a pesar de observarse una menor prevalencia respecto a años anteriores, actualmente este tipo de trastorno ocasiona una mayor discapacidad prolongada en el tiempo. Los valores encontrados en años vividos con discapacidad aumentaron con la edad, alcanzando el punto máximo entre 45-49 años antes de disminuir. La zona del mundo más afectada en cuanto a años vividos con discapacidad por dolor lumbar es Europa [7].

Otra de las regiones corporales más afectadas por los TME es el cuello. El dolor de cuello se define en la literatura científica como dolor en la zona de la columna vertebral cervical que puede o no referir dolor en los brazos y hombros [10]. Europa occidental, el este de Asia, el norte de África y Oriente Medio fueron las zonas que tuvieron mayor prevalencia de dolor de cuello estandarizada por edad en 2017 [10]. Los países con mayor prevalencia de dolor de cuello en el mundo fueron Dinamarca, Noruega y Finlandia con un 6-6,3%. En España, esta prevalencia es de entorno al 4,5% ratificando la gravedad de este tipo de trastorno que afecta a la población de nuestro país. La última encuesta a nivel internacional referencia que este tipo de afección incrementa su prevalencia hasta los 55 años, manteniéndose los valores de

prevalencia hasta los 70-74 años donde se observa un descenso. Parece ser que los adultos de mediana edad son los que tienen un mayor riesgo de padecer este tipo de TME en la zona cervical, especialmente las mujeres, en las que se observaron valores más elevados en la prevalencia y años viviendo con discapacidad ocasionada por esta afectación, pero sin mostrar diferencias significativas respecto a los hombres [10]. En Europa, los TME asociados al cuello, hombros y extremidades superiores son el segundo, el tercer y el cuarto problema de salud laboral más frecuente después del dolor lumbar [11].

1.2. Costes económicos de los trastornos musculoesqueléticos

Las cifras que encontramos en la prevalencia de los TME en la población mundial se traducen en costes asociados a estos trastornos tanto para empresas como servicios nacionales de salud. Si bien es cierto que la medición de los costes asociados es compleja, los TME suponen la principal causa de pérdida de productividad en trabajadores. En los Estados Unidos de América, los TME supusieron un coste de 213.000 millones de dólares americanos en 2011 (actualmente 209.558 millones de euros), es decir, el 1,4% del producto interior bruto [4]. En Japón, los costes asociados al tratamiento del dolor en la espalda baja de origen laboral fueron de 82,14 billones de yenes en 2011 (actualmente 695,75 millones de euros). En Australia, se observó una pérdida de 37,79 billones de dólares americanos en 2010 (actualmente 30.852 millones de euros) a causa de las enfermedades crónicas en población de 45 a 64 años, siendo los problemas de espalda y la artritis los principales problemas de la jubilación laboral anticipada [12]. La estimación del gasto fue de 63,70 billones de dólares americanos para el año 2030. En Europa, y concretamente en los países de la Unión Europea (UE) se estima que los TME repercuten económicamente en cifras de entre el 0,5 y el

2% del PIB de los países [13]. En Suecia, se valoró en 2.753 euros la suma de costes directos (como la atención médica) e indirectos (como baja laboral o jubilación) que una persona sufra dolor lumbar con una duración media del proceso de en torno a 51 días [14]. Los costes totales producidos por el dolor en la espalda baja en Suecia fueron de 740 millones de euros en 2011, lo que representa unos 78 euros per cápita. En Suiza, los costes directos del dolor en espalda baja fueron de 2,6 billones de euros en 2005, suponiendo el 6,1% del gasto total de la atención sanitaria [15]. Estas cifras demuestran que la problemática de los TME no es solo a nivel de salud pública, sino que incide directamente en la economía de los países de todo el mundo.

1.3. Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral

La población trabajadora es una de las más sensibles y está en riesgo de sufrir TME. Estos trastornos pueden estar relacionados con la actividad profesional y en este caso se describen como TME de origen laboral [16]. La OMS los define como aquellos que se producen por una serie de factores, entre los cuales el entorno laboral y la realización del trabajo contribuyen significativamente, aunque no siempre en la misma medida, a desencadenar la enfermedad [17]. Los TME de origen laboral afectan al sistema locomotor siendo una de las principales causas de absentismo laboral. Los TME de origen laboral se caracterizan por dolor y pérdida funcional que limitan la actividad física del que los sufre [18]. Estos trastornos cubren un amplio rango de enfermedades y procesos degenerativos e inflamatorios del sistema musculoesquelético, incluyendo:

- Inflamación de tendones asociados a posturas estáticas y movimientos repetitivos. Especialmente en la extremidad superior.
- Malestar y dolor con limitación funcional de la musculatura (Mialgias).

- Síndromes de atrapamiento nervioso, principalmente en muñecas y antebrazo.
- Procesos degenerativos de raquis cervical y lumbar o articulaciones como cadera o rodilla asociados a la repetición en la manipulación de cargas.

En Europa tres de cada cinco trabajadores ha tenido algún TME que le ha ocasionado malestar (60% de los encuestados), siendo los más comunes los relacionados con la espalda y las extremidades superiores [11]. Si nos fijamos únicamente en los TME de población trabajadora española, observamos que el 59% de los trabajadores reportaron uno o varios TME a lo largo del año 2015.

Figura 1. Porcentaje de trabajadores que informaron diferentes trastornos musculoesqueléticos en los últimos 12 meses en EU-28 países en 2010 y 2015. Modificado de De Kok et al. 2019. TME: Trastornos Musculoesqueléticos

Respecto a los factores sociodemográficos, la prevalencia de TME en Europa es mayor para cualquier zona corporal en mujeres respecto a hombres, y además en ambos grupos la probabilidad de sufrir estos trastornos aumenta significativamente con la edad [11]. Además, los trabajadores con estudios inferiores al nivel de primaria o con estudios de primaria tienen más

probabilidades de padecer TME en espalda y extremidades e incluso de que esta problemática se cronifique.

Por otro lado, es evidente que estos TME afectan de distinta forma a los trabajadores del sector primario, secundario y terciario, observándose diferencias incluso en trabajos asociados a un mismo sector. En los países de la UE, la prevalencia de TME relacionados con la espalda y las extremidades inferiores y superiores fue mayor en los trabajos de los sectores; construcción, agricultura, silvicultura, pesca y empresas manufactureras. Los sectores donde los TME tienen una menor incidencia son actividades financieras y de seguros, actividades profesionales, científicas, técnicas, educación, artes, entretenimiento y recreación [11].

En España, la situación respecto a los TME de origen laboral es similar a la observada en la mayoría de los países europeos. El Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo estudia la morbilidad referida con encuestas sobre las condiciones de trabajo. En el año 2011, el 77,5% de los encuestados achacaron al menos una molestia relacionada con la postura o esfuerzos derivados del trabajo que desempeñan [18]. Si observamos la incidencia por sectores de actividad, el sector Agrario y de la Construcción era en el que mayor porcentaje de trabajadores señalaba molestias en la espalda baja (50,52%), mientras que el sector Servicios, señalaba en mayor medida molestias en el cuello/nuca.

Las zonas corporales más afectadas por molestias en trabajadores en nuestro país fueron la espalda baja, el cuello y la zona alta de la espalda (Figura 2). La epidemiología, además de ayudarnos en la identificación de zonas del cuerpo más afectadas, colectivos y población en riesgo de sufrir TME de origen laboral, aporta información relevante para conocer los factores de riesgo que se asocian a los TME.

Figura 2. Molestias derivadas del trabajo por regiones corporales. Adaptado de Encuesta Nacional (España) de Condiciones del Trabajo, Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (2011).

1.4. Factores de riesgo asociados a TME de origen laboral

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (AESST) establece como algunos de los factores que incrementan el riesgo de sufrir TME aspectos relacionados con el esfuerzo físico del propio trabajo y aspectos relacionados con el propio entorno laboral y la organización del trabajo. Además de estos, habría que sumar aspectos individuales que son inherentes al propio trabajador. En la Tabla 1, se detallan los factores propuestos por la AESST.

La aparición de los TME suele ser multifactorial, aunque bien es cierto que hay factores que pueden agravar y aumentar el riesgo de sufrir este tipo de trastornos. La ciencia encuentra con evidencia razonable de causalidad sobre los TME de origen laboral algunos factores de riesgo, como son el trabajo físico pesado, el consumo de tabaco, un alto índice de masa corporal, altas demandas psicosociales del trabajo y la presencia de más una morbilidad en

el trabajador [19,20]. Los factores de riesgo biomecánicos más comúnmente reportados con al menos evidencia razonable de causar TME son: los movimientos repetitivos, posturas incómodas o forzadas y levantar objetos pesados. Existen factores psicosociales como el trabajo altamente monótono, las altas demandas laborales, el ambiente de trabajo tenso o la falta de supervisión que actúan como factores de riesgo para desarrollar TME de origen laboral en la espalda baja, cuello, hombros y extremidades superiores [21].

Tabla 1. Factores de riesgo de sufrir TME de origen laboral propuestos por la AESST [5,11].

Aspectos físicos del trabajo	Entorno laboral
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cargas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ritmo de trabajo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Malas posturas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trabajo repetitivo y/o monótono
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Movimientos repetitivos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horarios de trabajo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fuerza física 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistemas de retribución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presión mecánica directa sobre tejidos corporales 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cómo perciben los trabajadores la organización del trabajo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entornos de trabajo fríos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fatiga
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vibraciones corporales 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Factores psicosociales

Existen profesiones en las que el trabajador debe permanecer en bipedestación mantenida, lo que se ha relacionado con el aumento de riesgo de padecer TME en la espalda baja [22]. Algunos autores han reportado asociación entre mantener la posición en pie prolongadamente con el desarrollo de TME en espalda baja y extremidad inferior [23]. Además de esta asociación con los TME, se ha observado que el mantenimiento de la postura estática en bipedestación puede derivar en fatiga y dolor muscular tanto de

las extremidades inferiores como de la espalda baja, acusándose en puestos de trabajo dónde hay periodos superiores a una hora sin pausa, y en donde se acumulan más de cuatro horas a lo largo del día de bipedestación mantenida [24].

Cuando se habla del mantenimiento de posiciones, no siempre estas tienen que ser en pie, ya que gran parte de los trabajadores, y especialmente en los países desarrollados, realizan sus labores profesionales desde un escritorio o mesa dónde pasan gran parte de la jornada laboral. Es por ello, que en la bibliografía, encontramos también la sedestación mantenida como un factor de riesgo para desarrollar TME en la espalda baja [25,26].

En 2017 se comunicaron en España 21.049 partes de enfermedades profesionales que iban asociadas al desarrollo de una actividad económica. El incremento total en 2017 de las enfermedades causadas por el trabajo fue del 5,7% respecto al año anterior [27]. La mayor incidencia se produjo en las enfermedades causadas por agentes físicos donde se incluyeron el 80,20% de los partes con baja laboral en el caso de los hombres y el 79,43% en el de las mujeres. Es decir, el desempeño del trabajo y las características de este van a tener repercusión en la posibilidad de tener un mayor riesgo de padecer algún TME.

Los factores de riesgo asociados al desempeño del trabajo, sumados a hábitos de vida poco saludables como el sedentarismo [28], hacen la combinación perfecta para observar el desarrollo de los TME en población trabajadora. La heterogeneidad de los TME y la diversidad de ámbitos de trabajo y profesionales implicados provocan que sea importante promover un abordaje multidisciplinar, así como una adecuada coordinación y comunicación entre ámbitos asistenciales y servicios sanitarios diversos. Solo así se podrá optimizar la prevención y atención a personas con TME y lograr un abordaje más eficiente de los mismos [18].

1.5. Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral en el raquis

En población trabajadora se ha encontrado que las personas que realizan más de cinco horas de actividad física a la semana tienen un menor riesgo de padecer dolor en espalda baja. Por el contrario, se asocia hábitos de consumo de tabaco con mayor riesgo de dolor tanto en espalda baja como en cuello [28].

Anteriormente se ha comentado como los TME en el raquis afectan a la población trabajadora en un alto grado. En la UE los dos factores de riesgo más habituales relacionados con TME del raquis en población trabajadora, tanto en hombres como en mujeres, son los movimientos repetitivos de manos/brazos y la necesidad de adoptar posturas fatigosas o dolorosas: más del 62 % de la población trabajadora con TME del raquis efectúa movimientos repetitivos de manos o brazos durante una cuarta parte del tiempo de trabajo o más, mientras que el 46 % trabaja en posturas fatigosas o dolorosas [5]. Algunos estudios relacionan el absentismo laboral y las bajas por enfermedad con factores de riesgo asociados a los TME. En el estudio de Holterman y colaboradores, llevado a cabo en más de 5.000 trabajadores, observaron que los principales factores de riesgo asociados a bajas laborales por TME de cuello o espalda baja fueron la intensidad de dolor que sufría el trabajador y el estar expuesto a trabajo físico pesado [29]. En otro estudio llevado a cabo en más de 4.000 trabajadores, se observó que levantar objetos pesados y permanecer de pie de manera prolongada estaba asociado con dolencias en la parte baja de la espalda [20]. En este mismo estudio, la percepción baja sobre la satisfacción en el trabajo realizado se asoció con las dolencias en la zona del cuello. Los factores de riesgo asociados con los TME del raquis, así como la prevalencia de las afectaciones del raquis, nos dan la suficiente

información para determinar qué herramientas debemos utilizar para mitigar los efectos de los TME en población trabajadora.

Los TME del raquis de origen laboral afectan a diversas profesiones, a pesar de las diferencias entre trabajos, las molestias en espalda baja, espalda alta y cuello se observan en trabajadores tanto del sector primario, secundario como del terciario. En la bibliografía se observa como TME del raquis son objeto de estudio en profesiones como sanitarios, oficinistas, administrativos y trabajadores del sector industrial entre otros [30–40].

1.6. Trastornos musculoesqueléticos del raquis en empresas manufactureras

La industria manufacturera concentra el mayor número de enfermedades profesionales en España. Si nos situamos en el contexto geográfico de la presente tesis, Aragón está en la quinta posición a nivel nacional en cuanto al índice de enfermedad profesional (número de enfermedades profesionales por cada 100.000 trabajadores) [27].

En la bibliografía encontramos que los TME constituyen un problema de salud laboral común para las empresas manufactureras de diferentes productos como automóviles, electrodomésticos, plásticos o productos de telecomunicación entre otras [41–46]. Tanto los trabajadores que desempeñan trabajos físicos, denominados en la literatura con el término “Blue-collar workers” (personal de línea de montaje, operadores de maquinaria, encargados de logística, etc.), como el personal de oficina y altos mandos denominados “White-collar workers”, son población con riesgo de sufrir TME dentro de las empresas manufactureras [47,48]. En algunas empresas se ha observado que la prevalencia de TME es mayor entre trabajadores con carga física de trabajo que en trabajadores de oficina o de tareas administrativas [31,48–51]. A pesar de que la prevalencia de TME son

mayores en trabajadores del grupo “Blue-collar”, las zonas más afectadas en ellos y los trabajadores del grupo “White collar” son similares [50]. Las diferencias observables entre ambos grupos de trabajadores se pueden atribuir a la edad, la satisfacción con el trabajo, la exposición durante años a la profesión y las demandas físicas propias del trabajo, entre otras variables [31,50]. La reciente investigación a gran escala (35 empresas manufactureras y casi 2.000 participantes) llevada a cabo durante un año por Hao y colaboradores, mostró como la zona lumbar representaba la mayor prevalencia, siendo un 52% en los trabajadores, mientras que el cuello representaba un 50% [52].

1.7. Herramientas de valoración de los TME del raquis

Los TME del raquis están asociados a la percepción de dolor y malestar de las regiones corporales cercanas al cuello y la espalda en las personas que lo sufren. La valoración del dolor y el malestar entraña unas dificultades asociadas a la práctica, dado que pueden ser valoradas desde tres perspectivas diferentes: la percepción del paciente, valoración realizada con instrumentos y valoración realizada por profesionales sanitarios, siendo esta última algo menos objetiva que los instrumentos estandarizados [53,54]. La percepción del paciente sobre su dolor o malestar se evalúa de forma subjetiva con cuestionarios y escalas de dolor para poder convertir las sensaciones en un dato objetivo y cuantificable.

Existen gran variedad de cuestionarios para valorar el dolor desde una perspectiva bio-psicosocial en la cual se consideren los factores biológicos, psicológicos y socioculturales que contribuyan a la experiencia del dolor. La variedad existente en los cuestionarios y escalas validadas para registrar el dolor o malestar en el cuello y espalda, hace que los investigadores deban escoger las herramientas más apropiadas para su propósito específico [55]. Además, se han generado herramientas específicas validadas y fiables para

abordar las molestias relacionadas con la ocupación laboral (Tabla 2). Algunos ejemplos de cuestionario relacionados con el malestar en la espalda son el Oswestry Disability Index (ODI), Cornell's Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ), Roland- Morris Disability Questionnaire (RMDQ), Waddell disability index (WDI), Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS), Low Back Outcome Score (LBOS), Clinical Back Pain Questionnaire (CBPQ), Bournemouth Questionnaire (BQ), Low Back Pain Rating Scale (LBPRS), Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ), y el Million Visual Analogue Scale (MVAS), [54–57].

Tabla 2. Cuestionarios sobre malestar en la espalda

Cuestionario	Variabes
Oswestry Disability Index (ODI) 1980.	-Intensidad de dolor, nivel de discapacidad en el cuidado personal, actividades diarias y desplazamientos. (10 ítems)
Cornell's Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ) 1999.	-Intensidad del malestar, frecuencia de este e interferencia en el trabajo. (3 ítems)
Roland- Morris Disability Questionnaire (RMDQ) 1982.	-Nivel de discapacidad ocasionada por dolor: Movilidad, actividades diarias, relaciones sociales. (24 ítems)
Waddell disability index (WDI) 1984.	-Dificultad para realizar actividades diarias y de desplazamiento. (9 ítems)
Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) 1995.	-Dificultad para actividades diarias, desplazamientos y coger carga. (20 ítems)
Low Back Outcome Score (LBOS) 1992.	-Intensidad dolor, dolor durante actividades diarias y desplazamientos. (13 ítems)
Clinical Back Pain Questionnaire (CBPQ) 1994.	-Limitaciones en las funciones corporales, en las actividades deportivas, en las actividades diarias. (19 ítems)

Bournemouth Questionnaire (BQ) 2005.	-Intensidad del dolor, función en las actividades diarias y aspectos psicológicos. (7 ítems)
Low Back Pain Rating Scale (LBPRS) 1994.	-Intensidad del dolor, discapacidad en actividades diarias y discapacidad física. (25 ítems)
Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) 1987.	-Dolor, dolencia y/o malestar en varias áreas corporales. (27 ítems)
Million Visual Analogue Scale (MVAS) 1982.	Limitaciones en las funciones corporales, actividades diarias y en la vida social. (15 ítems)

1.8. Biomecánica del raquis

En primer lugar, debemos definir precisamente lo que hoy en día conocemos como la estructura del raquis. La primera documentación relacionada con la biomecánica del raquis data de estudios de caso encontrados en la época pre grecorromana [58]. A partir de ahí se han encontrado distintos documentos de civilizaciones como los egipcios o los romanos que ya se interesaban por esta peculiar estructura del cuerpo humano. El estudio se extendió en el tiempo, hasta que en el siglo XX llegaron los principales hallazgos que descubrieron la biomecánica del raquis, gracias al conocimiento desarrollado durante la edad antigua, el renacimiento y el post-renacimiento [59].

Figura 3. Ilustración de Leonardo da Vinci del raquis humano. Extraído de Naderi y col. 2007.

La columna vertebral, también conocida como raquis, es una estructura ósea en forma de pilar que soporta el tronco, compuesta de componentes pasivos y activos. Es un sistema dinámico compuesto por elementos rígidos, las vértebras, y elementos elásticos, los discos intervertebrales. Tiene una estructura lineal constituida por 33 o 34 vértebras superpuestas, alternadas con discos fibrocartilaginosos a los que se unen por fuertes estructuras ligamentosas, apoyadas por masas musculares. De estos 33-34 segmentos, 24 son móviles y contribuyen al movimiento del tronco [60]. Las vértebras móviles están formadas por siete cervicales, doce vértebras dorsales y cinco lumbares, las cuales tienen sus diferencias anatómicas que dotan de una función concreta al conjunto del raquis [61]. Las tres funciones principales que tiene la columna vertebral son: dotar de rigidez al tronco para soportar cargas axiales, proteger estructuras del sistema nervioso central (médula, meninges y raíces nerviosas) y otorgar un correcto rango de movilidad para los principales movimientos del tronco [61,62].

Biomecánicamente, nuestra columna es una “obra maestra” que permite que estemos en bipedestación, que maximicemos la eficiencia energética y minimicemos el efecto de la gravedad en articulaciones, ligamentos y

músculos [63]. Nuestra columna está capacitada para permitir la movilidad y orientación del tronco y la cabeza en diferentes planos del espacio [60]. Las vértebras cervicales tienen la capacidad de flexionarse y extenderse en el plano sagital, rotar en el plano transversal y realizar una flexión lateral o inclinación en el plano frontal, constituyen por tanto la estructura más móvil del raquis. Por otro lado, las vértebras dorsales o torácicas tienen la capacidad de flexionarse y extenderse en el plano sagital y generar una rotación a ambos lados. Por último, la columna lumbar puede flexionarse y extenderse, generar una inclinación en el plano frontal, pero tiene una limitación importante en la rotación debido a la anatomía de estas vértebras.

Entre las vértebras que componen el raquis se sitúan los discos intervertebrales cumpliendo la función de amortiguación ante las cargas axiales. Los discos intervertebrales responden a las fuerzas de compresión y tracción alterando su tamaño. La compresión de estos discos provoca como resultado cambios involuntarios en la estatura humana [64]. El principal mecanismo que afecta la pérdida de altura del disco se ha atribuido a la eliminación de líquido del núcleo pulposo [64,65]. La contracción de la columna, conocida como “spinal shrinkage” se ha relacionado con la carga compresiva de la columna en varios estudios [65–69]. Esta relación, junto con el hecho de que la contracción espinal no es invasiva y es relativamente fácil de valorar, motivó la idea de que tales medidas pueden ser útiles para cuantificar la carga espinal en entornos laborales [70–73]. Por otro lado, esta pérdida de altura puede modificar la capacidad de los erectores espinales para flexionar y extender la columna, característica que puede estar relacionada con los trastornos en la zona lumbar [74].

El estudio de la alineación sagital del raquis en determinadas posiciones [75–80], la pérdida de altura del raquis [64,69,70,81], así como el rango de movimiento del mismo [82–85], se ha utilizado para comprender de una

forma más precisa el funcionamiento biomecánico de esta estructura y su posible relación con el malestar en la zona de la espalda debido a alteraciones dentro de la función que se podría catalogar como normal para población adulta asintomática.

1.8.1. Métodos de valoración de la curva torácica y lumbar en el plano sagital

Con la valoración de la alineación del raquis en el plano sagital, podemos determinar los grados de cifosis torácica, de lordosis lumbar y cervical. Estos datos pueden ser relevantes desde un aspecto clínico, ya que pueden ayudar a los médicos a tomar decisiones acerca de posibles alteraciones de la estructura del raquis, cambios durante un tratamiento o monitorización de este con el objetivo de tener datos objetivos que puedan guiarles [86]. Los instrumentos para poder medir esta alineación se pueden diferenciar claramente en métodos radiológicos y no radiológicos [87]. Los parámetros sagitales de la columna vertebral, como inclinación pélvica, curvaturas del raquis o alineación global del raquis se evalúan con radiografía lateral (Rayos X) como método de referencia [63,88–90]. El método “gold standard” para la cuantificación de la cifosis torácica es la radiografía lateral de la columna de la cual se puede extraer el ángulo de Cobb [91]. Este método fue propuesto por John Robert Cobb en 1948 [92]. El ángulo de Cobb muestra la máxima angulación de una curva, ayudándose de las líneas que se prolongarían de la vértebra superior e inferior de la región analizada como se puede observar en la figura 4 [63,89,93].

Figura 4. Ángulos de lordosis cervical, cifosis torácica y lordosis lumbar calculados mediante el método Cobb. Extraído de Diebo y col. (2015)

Según este método, el ángulo de lordosis lumbar se mide como el ángulo entre la línea perpendicular a la base superior de la vértebra L1 y la base superior de la vértebra sacra (S1). La cifosis torácica se cuantifica de manera similar y se define como el ángulo entre la base superior de la vértebra T4 y la base inferior de la vértebra T12. Este método de valoración creado por Cobb, también presenta algunos inconvenientes y se ha criticado su validez por la dificultad de valoración en personas con osteoporosis, el no valorar en la zona cervical y torácica todas las vértebras y por consiguiente el ángulo total, y utilizar el ángulo creado desde la primera y última vértebra escogida de la región dando lugar a desconocer la angulación entre vertebras de una misma zona [91].

A pesar de ser el método “gold standard”, los métodos radiológicos generalmente no se consideran los más adecuados en un entorno clínico ya que implican altos costes económicos y exponen al paciente a altas dosis de radiación potencialmente dañina [94]. Para la realización de exploraciones en investigación existen métodos no radiológicos con gran validez, fiabilidad y reproducibilidad [91,95–98]. En las últimas décadas han aparecido gran cantidad de dispositivos de valoración no radiológicos, inocuos, para valorar sobre la superficie de la piel la alineación sagital del raquis [91]. Para que una

herramienta no invasiva se considere lo suficientemente precisa como para medir la cifosis torácica o la lordosis lumbar en la práctica y en la investigación, debe mostrar una validez de criterio adecuada en comparación con el “gold standard”, es decir, el ángulo radiográfico de Cobb. Entre los métodos inocuos para valorar la curva torácica y lumbar encontramos:

- **Fotografía:** La fotografía y posterior análisis de las curvas, es un método económico que solo necesita de marcadores, cinta adhesiva y una cámara, pero ha mostrado una fiabilidad y validez entre baja y moderada comparado con el “gold standard” [87,99,100].
- **Goniometría:** El goniómetro es un dispositivo que sirve para valorar ángulos [101–103]. Dentro de esta metodología, con ayuda de la tecnología, se han diseñado diversos aparatos para valorar la columna vertebral debido a que su fisionomía dificulta la labor de medición con los goniómetros simples.
- **Inclinómetros:** Los inclinómetros son unos dispositivos que toman como referencia la gravedad para realizar la medición. Existen de fluido (Figura 5, A), de péndulo y electrónicos [87]. Presentan buena fiabilidad (ICC: 0,9) y validez (ICC:0,876) y son fáciles de utilizar [104,105]. Entre los diferentes inclinómetros podemos encontrar el Spinal Mouse®, es un dispositivo con ruedas que aloja acelerómetros que registran la distancia y los cambios de inclinación con respecto a la línea de plomada a medida que se rueda a lo largo de la columna permitiendo obtener el ángulo de las curvas del raquis [96].
- **Arcómetro:** El arcómetro, sirve para valorar el arco de curvatura. Para ello se ayuda de una barra, en la cual hay tres barras perpendiculares a esta que tienen como función fijar el inicio y el final de la zona a medir y con la barra central establecer la profundidad de la curva, otorgando el valor de distancia del radio de la circunferencia. Posteriormente, mediante trigonometría calcula el

ángulo del arco. Este método es válido respecto a la radiografía, pero no presenta buena fiabilidad inter e intra observador [87,106].

- **Cifómetro Debrunner:** El cifómetro Debrunner contiene un transportador de ángulos para valorar una curvatura entre dos apófisis espinosas de las vértebras de la columna (Figura 5, B). La fiabilidad inter e intra observador de este instrumento es buena y presenta una validez moderada para la valoración de la cifosis y lordosis cuando se compara con el ángulo de Cobb [91,107].
- **Rasterstereografía o Topografía de Moiré:** Este método fue desarrollado por Dreup y Hierholzer [108] y permite analizar la columna vertebral en tres dimensiones (Figura 5, C) [109,110]. Este método proyecta unas líneas sobre la columna del sujeto analizado, y mediante una cámara digital realiza varias imágenes por segundo. Con ayuda de un software, se utilizan la distorsión y cambios de las líneas proyectadas sobre la espalda para reproducir un modelo de la columna en tres dimensiones [87].

Figura 5. Distintos métodos de valoración de las curvas del raquis en el plano sagital. Extraído de; A: López-Miñarro y col. 2010; B: Kado y col. 2006; C: Pino-Almero y col. 2015 y D: Hinman, 2004.

- **Flexicurva:** Otro de los métodos de valoración de las curvas del raquis es la flexicurva o regla flexible (Figura 5, D). Este dispositivo es

una banda de metal y plástico, que se puede moldear y doblar con el objetivo de reproducir la curva generada entre las apófisis vertebrales. La validez y fiabilidad difiere entre autores según con la población estudiada y la zona del raquis [111–115]. En niños presenta una buena reproducibilidad, pero una fiabilidad moderada inter e intra observador [115]. En el caso de medir la cifosis torácica la comparación con el “Gold standard” es buena y está altamente correlacionado [113]. Este instrumento también es válido para valorar la lordosis cervical y lordosis lumbar [111,114].

Debido a la cantidad de dispositivos actuales, la elección de este debe ir enfocada al contexto de la investigación concreta, la población de estudio y los materiales y métodos disponibles.

1.8.2. Métodos de valoración del rango de movimiento del raquis

El goniómetro universal ha sido durante mucho tiempo el método preferido de medición del ROM clínico (especialmente el ROM estático) debido a su facilidad de uso, bajo costo y niveles razonables de confiabilidad y validez demostrados en numerosos estudios [101–103]. Aunque el goniómetro universal es sencillo de utilizar, presenta algunos inconvenientes a la hora de valorar articulaciones con segmentos corporales largos (codo o rodilla), así como zonas en las que no es fácil detallar los puntos de referencia anatómicos (columna vertebral) [102,116]. De hecho la confiabilidad del rango de movimiento en la columna, es menor que si valoramos extremidades inferiores o superiores [116,117].

El desarrollo de la tecnología ha hecho posible que la validez, fiabilidad y reproducibilidad de las mediciones de ROM en la columna vertebral sean más precisas. Actualmente el goniómetro universal y el análisis de movimiento tridimensional multicámara se presentan como “gold standard” para valorar

el ROM en la columna vertebral [116,118,119]. Existen otro tipo de dispositivos que presentan una buena validez utilizando inclinómetros y/o aplicaciones móviles [120–122]. Además del análisis en 3D, el uso de inclinómetros, acelerómetros, así como APPs en dispositivos móviles es altamente empleado en la valoración del ROM de la columna vertebral [101,116,120,123–128]. Actualmente se están desarrollando tejidos inteligentes para poder medir en tiempo real a través de la ropa que lleve puesta una persona [128]. Debemos tener en cuenta que en ocasiones un mismo dispositivo va a presentar diferente fiabilidad dependiendo de la estructura que valoremos ya que las regiones de la columna vertebral tienen distinta movilidad y limitan con otros segmentos corporales. A continuación, se presentan distintos métodos de valoración del ROM en la columna para la región cervical, torácica y lumbar atendiendo a la fiabilidad, validez y reproducibilidad de estos:

- **Goniometría universal:** Los goniómetros analógicos como digitales, presentan una buena validez y fiabilidad para valorar los rangos máximos de movimiento en la región cervical (flexo-extensión, rotación y flexión lateral) [129,130]. El goniómetro también es válido para valorar la rotación torácica [131]. La zona lumbar también se puede valorar con garantías mediante el uso del goniómetro, incluso este método es empleado en ocasiones como “Gold standard” para observar la validez de otras metodologías [132–134].
- **Inclinómetros:** El doble inclinómetro parece ser un método válido para valorar la totalidad del rango de movimiento en la región lumbar, siendo un método mejor que el Schöber (citado a continuación) en cuanto a flexión lumbar [125]. Los inclinómetros también son válidos para valorar la rotación torácica, la extensión y flexión [116,135,136] y la movilidad en la región cervical [137]. Los

inclinómetros tienen una buena validez para valorar los movimientos tanto en la región torácica como lumbar [120,138].

- **Test de Schöber:** Este método se presentó como una valoración rápida en clínica de la movilidad de la columna lumbar en su movimiento de flexión [139]. Requiere solamente de una cinta métrica y presenta buena validez de constructo [122]. Este test se ha utilizado como una prueba diagnóstica para espondilitis anquilosante [140]. Existen otras pruebas para valorar la extensión y flexión lumbar con cinta métrica y marcas sobre la piel como Loebel Test, Test de Moll modificado o prueba de distancia dedos-suelo [138]. Además, el Test de Schöber tiene dos variantes, el Schöber-modificado y el Schöber modificado-modificado[141,142].
- **BROM:** Back Range Of Motion©, este dispositivo tiene como objetivo valorar la movilidad de la columna lumbar y es un método objetivo y fiable. Es un goniómetro transportador modificado para medir la movilidad de la columna lumbar en los tres planos [143]. Este dispositivo solo ha sido validado comparándolo con un doble inclinómetro [120].
- **Sistemas de captura de movimiento en video (3D):** Los sistemas de análisis de movimiento 3D permiten determinar la posición y orientación de segmentos corporales, buscando medir parámetros de desplazamientos lineales o angulares, velocidad y aceleración en estos segmentos [138]. Estos sistemas se han expandido rápidamente por las posibilidades que ofrecen para medir diferentes parámetros y presentan una buena precisión. Como contra, esta metodología necesita de un espacio adecuado para realizar la valoración, tiene un alto coste y los evaluadores deben tener amplia experiencia en su manejo. Estos sistemas presentan una buena

reproducibilidad para la zona lumbar, torácica y cervical [121,144–146], pero no se ha constatado una buena validez [147].

- **Aplicaciones Móviles:** Los avances en la tecnología de sensores de teléfonos móviles actuales *smart phones* han dado como resultado herramientas de medición de ROM de bajo coste con potencial clínico y de investigación. Específicamente, los móviles actuales usan un acelerómetro integrado y un magnetómetro para detectar movimiento usando la gravedad y el campo magnético de la tierra, respectivamente [101,118]. Para la región cervical de la columna existen aplicaciones que están comparadas con multicámara en tres dimensiones presentando una validez de constructo de moderada a excelente para todos los movimientos cervicales [118,148]. En la región torácica también existen aplicaciones que son fiables y presentan buena validez para valorar la movilidad dorsal [116]. Algunas aplicaciones son válidas para valorar el ROM en la región lumbar [127,134].
- **Otros métodos:** En la valoración del ROM se están desarrollando dispositivos no invasivos para facilitar la medición. Podemos encontrar tecnología de fibra óptica para valorar el ROM lumbar [149], dispositivos de valoración de fuerza isoinercial que valoran el ROM en centímetros [150] o el análisis del movimiento mediante ultrasonido [129] entre otros.

La alta producción y desarrollo de los dispositivos de valoración del ROM en el raquis hace que la elección del dispositivo a utilizar en cada investigación deba tener en cuenta la población de estudio, la fiabilidad y validez del dispositivo, y especialmente la práctica que el investigador tenga con el instrumento de medida para asegurar una valoración rigurosa.

1.8.3. Métodos de valoración de la pérdida de altura

La pérdida de altura o *spinal shrinkage* se ha catalogado en la bibliografía como un indicador de la carga soportada por la estructura del raquis [64,69,70,151,152]. Se ha reportado este fenómeno como una variación fisiológica que sucede a diario en el cuerpo humano [64,153], pero a su vez han sido estudiadas algunas de las actividades que podrían incrementar esta pérdida de altura [67–70,154]. Acciones de la vida diaria como estar de pie, caminar, estar sentado, ir en bici o correr tienen diferentes efectos sobre la columna vertebral [67]. El uso de la medición de la pérdida de altura parece una buena alternativa para valorar la presión entre los discos vertebrales en situaciones estáticas como estar en bipedestación o sedestación, pero sigue siendo cuestionable en actividades dinámicas [67,70,73].

Para cuantificar el *spinal shrinkage* se valora el cambio de estatura que hay en los individuos. Este cambio de estatura puede ser observado, en la altura en pie o la altura en posición de sedestación [151,155]. Las tablas de medición es el “Gold standard” para la medición de la altura en niños y el estadiómetro es el método más empleado para la población adulta [155–159]. La importancia de la valoración reside en minimizar el error técnico de medida por parte del evaluador, para que los datos sean fiables [160]. Según los consejos de International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK), el estadiómetro debe ser empleado en vertical y debe tener una pieza de más de seis centímetros que permita establecer cuál es el vértice de la cabeza del sujeto a explorar, el suelo dónde se realice la valoración debe ser duro y sólido. El rango debe ser de 60 a 220 cm con una resolución de medición de 0,1 cm. Los participantes deben colocarse erguidos y con la cabeza situada en el plano de Frankfort (alineación horizontal entre orbital y trago) para favorecer medir el vertex craneal [161].

Uno de los procedimientos de valoración más empleados para conocer el *spinal shrinkage* es el descrito por Eklund y Corlett (1984), en el cual se deben evaluar a los sujetos de espaldas en una medición inclinada de 10°. El objetivo es favorecer el apoyo de la espalda y la cabeza[162].

Los métodos de valoración empleados para cuantificar la altura y por tanto el *spinal shrinkage* son:

- **Estadiómetro:** Puede ser analógico o digital dependiendo de la presentación del resultado de la altura. Este dispositivo es el gold standard de medida [163,155–159]. Las mediciones se realizan de forma mecánica en los formatos descritos anteriormente por parte de un evaluador. En la actualidad existen estadiómetros ultrasónicos que con los sensores que contienen son capaces de realizar una medición automática [164,165]. También se han desarrollado estadiómetros con tecnología láser que obtienen buena reproducibilidad y validez y además permiten tener un método de medición portátil [166].
- **Transformador diferencial de variación lineal:** Este dispositivo eléctrico permite cuantificar el cambio de posición (en este caso la postura medida desde el vertex del cráneo) de un elemento rígido. Este dispositivo llega a tener la precisión de medida de 0,01mm. En algunos estudios se ha utilizado para valorar la pérdida de altura[167–169].
- **Imagen por resonancia magnética:** La utilización de esta técnica para valorar la pérdida de altura o los cambios producidos en la misma tiene como objetivo estudiar en profundidad la columna vertebral, especialmente la zona lumbar [169,170]. Esta técnica tiene dificultad para poder evaluar toda la columna vertebral debido a la longitud de la imagen proporcionada por el dispositivo

empleado. El cambio esperado en la altura de los discos corresponde a fracciones de milímetro por lo cual no es posible tener la precisión adecuada para su correcta medición [169,170]. Una de las variables planteadas es conocer la altura o longitud en el plano sagital entre las vértebras T12 y S1.

Referencias

1. James S, Abate D, Abate K, Abay S, Abbafati C. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Lancet Lond Engl.* 2018;392(10159):1789-858.
2. Smith E, Hoy DG, Cross M, Vos T, Naghavi M, Buchbinder R, et al. The global burden of other musculoskeletal disorders: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. *Ann Rheum Dis.* agosto de 2014;73(8):1462-9.
3. Integrated care for older people: Guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2017. Disponible en: <https://www.who.int/ageing/publications/guidelines-icope/en/>
4. Lezin N, Watkins-Castillo S. The Impact of Musculoskeletal Disorders on Americans — Opportunities for Action [Internet]. Bone and Joint Initiative USA; 2016. Disponible en: <https://www.boneandjointburden.org/docs/BMUSExecutiveSummary2016.pdf>
5. Parent-Thirion A, Fernández E, Hurley J, Vermeylen G. Fourth European working conditions survey [Internet]. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions; 2007 [citado 18 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2006/78/es/1/ef0678es.pdf
6. Araña-Suárez SM. Musculoskeletal Disorders, Psychopathology and Pain. Madrid; 2011. (Ministerio de trabajo e Inmigración, Gobierno de España).
7. Wu A, March L, Zheng X, Huang J, Wang X, Zhao J, et al. Global low back pain prevalence and years lived with disability from 1990 to 2017: estimates from the Global Burden of Disease Study 2017. *Ann Transl Med.* marzo de 2020;8(6):299.
8. Hoy D, March L, Brooks P, Blyth F, Woolf A, Bain C, et al. The global burden of low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. *Ann Rheum Dis.* junio de 2014;73(6):968-74.
9. Hoy D, Bain C, Williams G, March L, Brooks P, Blyth F, et al. A systematic review of the global prevalence of low back pain. *Arthritis Rheum.* junio de 2012;64(6):2028-37.

10. Safiri S, Kolahi A-A, Hoy D, Buchbinder R, Mansournia MA, Bettampadi D, et al. Global, regional, and national burden of neck pain in the general population, 1990-2017: systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2017. *BMJ*. 26 de 2020;368:m791.
11. De Kok J, Vroonhof P, Snijders J, Roullis G, Clark M, Peereboom K, et al. Work-related MSDs: prevalence, costs and demographics in the EU [Internet]. EU-OSHA; 2019. Disponible en: <https://osha.europa.eu/en/publications/summary-msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe>
12. Schofield DJ, Shrestha RN, Cunich M, Tanton R, Kelly S, Passey ME, et al. Lost productive life years caused by chronic conditions in Australians aged 45–64 years, 2010–2030. *Med J Aust*. 2015;203(6):260-260.
13. Eurogip. Musculoskeletal disorders in Europe. Definitions and statistics. 2007. Report No.: Eurogip-25/E.
14. Olafsson G, Jonsson E, Fritzell P, Hägg O, Borgström F. Cost of low back pain: results from a national register study in Sweden. *Eur Spine J Off Publ Eur Spine Soc Eur Spinal Deform Soc Eur Sect Cerv Spine Res Soc*. 2018;27(11):2875-81.
15. Wieser S, Horisberger B, Schmidhauser S, Eisenring C, Brügger U, Ruckstuhl A, et al. Cost of low back pain in Switzerland in 2005. *Eur J Health Econ HEPAC Health Econ Prev Care*. octubre de 2011;12(5):455-67.
16. Schneider E, Irastorza X, Safety E, Copsey S, Verjans H, Eeckelaert L, et al. OSH in Figures: Work-related Musculoskeletal Disorders in the EU — Facts and Figures. 2010.
17. Luttmann A, Jäger M, Griefahn B, Caffier G, Liebers F. Preventing musculoskeletal disorders in the workplace [Internet]. World Health Organization; 2003 p. 32. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42651>
18. Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 [Internet]. Comisión Nacional de Seguridad Y Salud en el Trabajo; 2015. Disponible en: <https://www.insst.es/documents/94886/626291/-%09Plan+de+acci%C3%B3n+para+la+prevenci%C3%B3n+de+trastornos+muculoesquel%C3%A9ticos/d65becde-81e3-45ba-b284-47e70a843b94>
19. da Costa BR, Vieira ER. Risk factors for work-related musculoskeletal disorders: A systematic review of recent longitudinal studies. *Am J Ind Med*. marzo de 2010;53(3):285-323.
20. Andersen LL, Clausen T, Mortensen OS, Burr H, Holtermann A. A prospective cohort study on musculoskeletal risk factors for long-term sickness absence

- among healthcare workers in eldercare. *Int Arch Occup Environ Health*. agosto de 2012;85(6):615-22.
21. Lang J, Ochsmann E, Kraus T, Lang JWB. Psychosocial work stressors as antecedents of musculoskeletal problems: a systematic review and meta-analysis of stability-adjusted longitudinal studies. *Soc Sci Med* 1982. octubre de 2012;75(7):1163-74.
 22. Gregory DE, Callaghan JP. Prolonged standing as a precursor for the development of low back discomfort: An investigation of possible mechanisms. *Gait Posture*. 1 de julio de 2008;28(1):86-92.
 23. Coenen P, Parry S, Willenberg L, Shi JW, Romero L, Blackwood DM, et al. Associations of prolonged standing with musculoskeletal symptoms—A systematic review of laboratory studies. *Gait Posture*. 1 de octubre de 2017;58:310-8.
 24. Waters TR, Dick RB. Evidence of Health Risks Associated with Prolonged Standing at Work and Intervention Effectiveness. *Rehabil Nurs*. 2015;40(3):148-65.
 25. Korshøj M, Jørgensen MB, Hallman DM, Lagersted-Olsen J, Holtermann A, Gupta N. Prolonged sitting at work is associated with a favorable time course of low-back pain among blue-collar workers: a prospective study in the DPhacto cohort. *Scand J Work Environ Health*. 2018;44(5):530-8.
 26. Park S-M, Kim H-J, Jeong H, Kim H, Chang B-S, Lee C-K, et al. Longer sitting time and low physical activity are closely associated with chronic low back pain in population over 50 years of age: a cross-sectional study using the sixth Korea National Health and Nutrition Examination Survey. *Spine J Off J North Am Spine Soc*. 2018;18(11):2051-8.
 27. Informe anual 2017. Observatorio de enfermedades profesionales (CEPROSS) y de enfermedades causadas o agravadas por el trabajo (PANOTRATSS). Secretaria de Estado de la Seguridad Social-Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social; 2017.
 28. Kirsch Micheletti J, Bláfoss R, Sundstrup E, Bay H, Pastre CM, Andersen LL. Association between lifestyle and musculoskeletal pain: cross-sectional study among 10,000 adults from the general working population. *BMC Musculoskelet Disord*. 17 de diciembre de 2019;20(1):609.
 29. Holtermann A, Hansen JV, Burr H, Søgaard K. Prognostic factors for long-term sickness absence among employees with neck-shoulder and low-back pain. *Scand J Work Environ Health*. enero de 2010;36(1):34-41.

30. Momeni Z, Choobineh A, Razeghi M, Ghaem H, Azadian F, Daneshmandi H. Work-related Musculoskeletal Symptoms among Agricultural Workers: A Cross-sectional Study in Iran. *J Agromedicine*. 14 de enero de 2020;1-10.
31. Moreira-Silva I, Azevedo J, Rodrigues S, Seixas A, Jorge M. Predicting musculoskeletal symptoms in workers of a manufacturing company. *Int J Occup Saf Ergon JOSE*. 24 de febrero de 2020;1-9.
32. Ouni M, Elghali MA, Abid N, Aroui H, Dabebbi F. Prevalence and risk factors of musculoskeletal disorders among Tunisian nurses. *Tunis Med*. marzo de 2020;98(3):225-31.
33. Minh KP, Ngoc QK, Forrer A, Thanh HN, Reinharz D. [Prevention of musculoskeletal disorders among nurses of a provincial hospital in Vietnam: Issue and health policy context]. *Sante Publique Vandoeuvre--Nancy Fr*. octubre de 2019;31(5):633-44.
34. Malińska M. [Musculoskeletal disorders among computer operators]. *Med Pr*. 16 de julio de 2019;70(4):511-21.
35. Kee D, Haslam R. Prevalence of work-related musculoskeletal disorders in agriculture workers in Korea and preventative interventions. *Work Read Mass*. 2019;64(4):763-75.
36. Johansson JA, Rubenowitz S. Risk indicators in the psychosocial and physical work environment for work-related neck, shoulder and low back symptoms: a study among blue- and white-collar workers in eight companies. *Scand J Rehabil Med*. septiembre de 1994;26(3):131-42.
37. Das D, Kumar A, Sharma M. A systematic review of work-related musculoskeletal disorders among handicraft workers. *Int J Occup Saf Ergon JOSE*. marzo de 2020;26(1):55-70.
38. Chen Y-L, Zhong Y-T, Liou B-N, Yang C-C. Musculoskeletal Disorders Symptoms among Taiwanese Bakery Workers. *Int J Environ Res Public Health*. 24 de abril de 2020;17(8).
39. Caieiro TTM, de Assis DB, Mininel VA, Rocha FLR, Hortense P. Musculoskeletal pain: comparison between administrative and production employees of a poultry farming company. *Rev Bras Med Trab Publicacao Of Assoc Nac Med Trab-ANAMT*. 2019;17(1):30-8.
40. AlNekhlan AF, AlTamimi AM, AlAqeel BY, AlHawery AA, AlFadhel SF, Masuadi EM. Work-related musculoskeletal disorders among clinical laboratory workers. *Avicenna J Med*. marzo de 2020;10(1):29-34.
41. Castro-Castro GC, Ardila-Pereira LC, Orozco-Muñoz Y del S, Sepulveda-Lazaro EE, Molina-Castro CE, Castro-Castro GC, et al. Risk factors associated with

- musculoskeletal disorders in a refrigerator manufacturing company. *Rev Salud Pública*. abril de 2018;20(2):182-8.
42. Fernandes R de CP, Assunção AA, Silvany Neto AM, Carvalho FM. Musculoskeletal disorders among workers in plastic manufacturing plants. *Rev Bras Epidemiol Braz J Epidemiol*. marzo de 2010;13(1):11-20.
 43. Hemberger PK, C. Reis D, Konrath AC, A. Gontijo L, D. Merino EA. Investigation of musculoskeletal symptoms in a manufacturing company in Brazil: a cross-sectional study. *Braz J Phys Ther*. mayo de 2017;21(3):175-83.
 44. Kamalinia M, Nasl Saraji G, Kee D, Hosseini M, Choobineh A. Postural loading assessment in assembly workers of an Iranian telecommunication manufacturing company. *Int J Occup Saf Ergon JOSE*. 2013;19(2):311-9.
 45. Punnett L. The costs of work-related musculoskeletal disorders in automotive manufacturing. *New Solut J Environ Occup Health Policy NS*. 1999;9(4):403-26.
 46. Bataller-Cervero AV, Cimarras-Otal C, Sanz-López F, Lacárcel-Tejero B, Alcázar-Crevillén A, Villalba Ruete JA. Musculoskeletal disorders assessment using sick-leaves registers in a manufacturing plant in Spain. *Int J Ind Ergon*. 1 de noviembre de 2016;56:124-9.
 47. Herr RM, Bosch JA, Loerbroks A, van Vianen AEM, Jarczok MN, Fischer JE, et al. Three job stress models and their relationship with musculoskeletal pain in blue- and white-collar workers. *J Psychosom Res*. noviembre de 2015;79(5):340-7.
 48. Yildirim Y, Gunay S, Karadibak D. Identifying factors associated with low back pain among employees working at a package producing industry. *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2014;27(1):25-32.
 49. Widanarko B, Legg S, Stevenson M, Devereux J, Eng A, Mannetje A 't, et al. Prevalence of musculoskeletal symptoms in relation to gender, age, and occupational/industrial group. *Int J Ind Ergon*. 1 de septiembre de 2011;41(5):561-72.
 50. Schreuder KJ, Roelen C a. M, Koopmans PC, Groothoff JW. Job demands and health complaints in white and blue collar workers. *Work Read Mass*. 2008;31(4):425-32.
 51. Won J, Ahn Y, Song J, Koh D, Roh J. Occupational injuries in Korea: a comparison of blue-collar and white-collar workers' rates and underreporting. *J Occup Health*. enero de 2007;49(1):53-60.
 52. Hao P, Li YB, Wu SS, Yang XY. Investigation and analysis of work-related occupational musculoskeletal disorders and associated risk factors of

- manufacturing workers. *Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi Zhonghua Laodong Weisheng Zhiyebing Zazhi Chin J Ind Hyg Occup Dis.* 20 de marzo de 2020;38(3):187-92.
53. Brouwer S, Dijkstra PU, Stewart RE, Göeken LNH, Groothoff JW, Geertzen JHB. Comparing self-report, clinical examination and functional testing in the assessment of work-related limitations in patients with chronic low back pain. *Disabil Rehabil.* 2 de septiembre de 2005;27(17):999-1005.
54. Cimarras-Otal C. *Actividad física y enfermedades crónicas.* [Villanueva de Gállego (Zaragoza)]: Universidad San Jorge; 2016.
55. Wang P, Zhang J, Liao W, Zhao L, Guo Y, Qiu Z, et al. Content comparison of questionnaires and scales used in low back pain based on the international classification of functioning, disability and health: a systematic review. *Disabil Rehabil.* 2012;34(14):1167-77.
56. Müller U, Duetz MS, Roeder C, Greenough CG. Condition-specific outcome measures for low back pain. *Eur Spine J.* julio de 2004;13(4):301-13.
57. Longo UG, Loppini M, Denaro L, Maffulli N, Denaro V. Rating scales for low back pain. *Br Med Bull.* 27 de mayo de 2010;94:81-144.
58. Naderi S, Andalkar N, Benzel EC. History of spine biomechanics: part I--the pre-Greco-Roman, Greco-Roman, and medieval roots of spine biomechanics. *Neurosurgery.* febrero de 2007;60(2):382-90; discussion 390-391.
59. Naderi S, Andalkar N, Benzel EC. History of spine biomechanics: part II--from the Renaissance to the 20th century. *Neurosurgery.* febrero de 2007;60(2):392-403; discussion 403-404.
60. Hamill J, Knutzen K. *Biomechanical Basis of Human Movement.* 4.ª ed. Vol. 217. Williams & Wilkins; 1995. 532 p.
61. Miralles RC, Puig M. *Biomecánica clínica del aparato locomotor.* Barcelona: Masson; 1998. 211-24 p.
62. Kapandji AI. *Cuaderno de fisiología articular III. Tronco y raquis.* Barcelona: Toray-Masson; 1980.
63. Diebo BG, Varghese JJ, Lafage R, Schwab FJ, Lafage V. Sagittal alignment of the spine: What do you need to know? *Clin Neurol Neurosurg.* diciembre de 2015;139:295-301.
64. Reilly T, Tyrrell A, Troup JDG. Circadian variation in human stature. *Chronobiol Int.* 1984;1(2):121-6.

65. O'Connell GD, Jacobs NT, Sen S, Vresilovic EJ, Elliott DM. Axial creep loading and unloaded recovery of the human intervertebral disc and the effect of degeneration. *J Mech Behav Biomed Mater*. octubre de 2011;4(7):933-42.
66. van Dieën JH, Toussaint HM. Spinal shrinkage as a parameter of functional load. *Spine*. 1 de septiembre de 1993;18(11):1504-14.
67. van Deursen LL, van Deursen DL, Snijders CJ, Wilke HJ. Relationship between everyday activities and spinal shrinkage. *Clin Biomech Bristol Avon*. junio de 2005;20(5):547-50.
68. Sun H, Shan X, Cheng X. Spinal Shrinkage Response to Shoulder Loading Posture. *J Ergon*. enero de 2018;8(237).
69. Reilly T, Freeman KA. Effects of loading on spinal shrinkage in males of different age groups. *Appl Ergon*. mayo de 2006;37(3):305-10.
70. McGill SM, van Wijk MJ, Axler CT, Gletsu M. Studies of spinal shrinkage to evaluate low-back loading in the workplace. *Ergonomics*. enero de 1996;39(1):92-102.
71. Ismaila olasunkanmi, Charles-Owaba OE. Determination of Highest Permissible Spinal Shrinkage. *Aust J Basic Appl Sci*. 1 de enero de 2008;2(4):872-5.
72. Kingma I, van Dieën JH. Car driving with and without a movable back support: Effect on transmission of vibration through the trunk and on its consequences for muscle activation and spinal shrinkage. *Ergonomics*. julio de 2009;52(7):830-9.
73. Gao Y, Cronin NJ, Pesola AJ, Finni T. Muscle activity patterns and spinal shrinkage in office workers using a sit-stand workstation versus a sit workstation. *Ergonomics*. octubre de 2016;59(10):1267-74.
74. Shan X, Zhang Y, Zhang T, Chen Z, Wei Y. Flexion relaxation of erector spinae response to spinal shrinkage. *J Electromyogr Kinesiol Off J Int Soc Electrophysiol Kinesiol*. junio de 2012;22(3):370-5.
75. Chun S-W, Lim C-Y, Kim K, Hwang J, Chung SG. The relationships between low back pain and lumbar lordosis: a systematic review and meta-analysis. *Spine J*. agosto de 2017;17(8):1180-91.
76. Tüzün C, Yorulmaz I, Cindaş A, Vatan S. Low back pain and posture. *Clin Rheumatol*. 1999;18(4):308-12.

77. Sorensen CJ, Norton BJ, Callaghan JP, Hwang C-T, Van Dillen LR. Is lumbar lordosis related to low back pain development during prolonged standing? *Man Ther.* agosto de 2015;20(4):553-7.
78. Özer Kaya D, Toprak Çelenay Ş. An investigation of sagittal thoracic spinal curvature and mobility in subjects with and without chronic neck pain: cut-off points and pain relationship. *Turk J Med Sci.* 12 de junio de 2017;47(3):891-6.
79. Hemming R, Sheeran L, van Deursen R, Sparkes V. Non-specific chronic low back pain: differences in spinal kinematics in subgroups during functional tasks. *Eur Spine J Off Publ Eur Spine Soc Eur Spinal Deform Soc Eur Sect Cerv Spine Res Soc.* enero de 2018;27(1):163-70.
80. Araújo F, Lucas R, Alegrete N, Azevedo A, Barros H. Sagittal standing posture, back pain, and quality of life among adults from the general population: a sex-specific association. *Spine.* junio de 2014;39(13):782-94.
81. Fowler NE, Rodacki C de L, Rodacki AL. Spinal shrinkage and recovery in women with and without low back pain. *Arch Phys Med Rehabil.* 1 de marzo de 2005;86(3):505-11.
82. Sadler SG, Spink MJ, Ho A, De Jonge XJ, Chuter VH. Restriction in lateral bending range of motion, lumbar lordosis, and hamstring flexibility predicts the development of low back pain: a systematic review of prospective cohort studies. *BMC Musculoskelet Disord* [Internet]. 5 de mayo de 2017;18. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5418732/>
83. Ariens GA, Bongers PM, Douwes M, Miedema MC, Hoogendoorn WE, van der Wal G, et al. Are neck flexion, neck rotation, and sitting at work risk factors for neck pain? Results of a prospective cohort study. *Occup Env Med.* marzo de 2001;58(3):200-7.
84. Liu B, Wu B, Van Hoof T, Okito JP, Liu Z, Zeng Z. Are the standard parameters of cervical spine alignment and range of motion related to age, sex, and cervical disc degeneration? *J Neurosurg Spine.* septiembre de 2015;23(3):274-9.
85. Intolo P, Milosavljevic S, Baxter DG, Carman AB, Pal P, Munn J. The effect of age on lumbar range of motion: a systematic review. *Man Ther.* diciembre de 2009;14(6):596-604.
86. Chaise FO, Candotti CT, Torre ML, Furlanetto TS, Pelinson PPT, Loss JF. Validation, repeatability and reproducibility of a noninvasive instrument for measuring thoracic and lumbar curvature of the spine in the sagittal plane. *Braz J Phys Ther.* diciembre de 2011;15(6):511-7.
87. Lang-Tapia M. Estudio de la cifosis torácica y la lordosis lumbar mediante un dispositivo electro-mecánico computarizado no-invasivo (spinalmouse®)

influencia del género, edad y masa corporal [Internet] [<http://purl.org/dc/dcmitype/Text>]. Universidad de Granada; 2011 [citado 2 de julio de 2020]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=63018>

88. Le Huec JC, Thompson W, Mohsinaly Y, Barrey C, Faundez A. Sagittal balance of the spine. *Eur Spine J Off Publ Eur Spine Soc Eur Spinal Deform Soc Eur Sect Cerv Spine Res Soc.* septiembre de 2019;28(9):1889-905.
89. Furlanetto TS, Sedrez JA, Candotti CT, Loss JF. Reference values for Cobb angles when evaluating the spine in the sagittal plane: a systematic review with meta-analysis. *Motricidade.* octubre de 2018;14(2-3):115-28.
90. Zaina F, Donzelli S, Lusini M, Negrini S. How to measure kyphosis in everyday clinical practice: a reliability study on different methods. *Stud Health Technol Inform.* 2012;176:264-7.
91. Barrett E, McCreesh K, Lewis J. Reliability and validity of non-radiographic methods of thoracic kyphosis measurement: a systematic review. *Man Ther.* febrero de 2014;19(1):10-7.
92. Cobb JR. Outline for the study of scoliosis. *Am Acad Orthop Surg Instr Course Lect.* 1948;5:261-75.
93. Roussouly P, Gollogly S, Berthonnaud E, Dimnet J. Classification of the normal variation in the sagittal alignment of the human lumbar spine and pelvis in the standing position. *Spine.* 1 de febrero de 2005;30(3):346-53.
94. Jackson RP, Kanemura T, Kawakami N, Hales C. Lumbopelvic lordosis and pelvic balance on repeated standing lateral radiographs of adult volunteers and untreated patients with constant low back pain. *Spine.* 1 de marzo de 2000;25(5):575-86.
95. Kellis E, Adamou G, Tziliou G, Emmanouilidou M. Reliability of Spinal Range of Motion in Healthy Boys Using a Skin-Surface Device. *J Manipulative Physiol Ther.* 1 de octubre de 2008;31(8):570-6.
96. Mannion AF, Knecht K, Balaban G, Dvorak J, Grob D. A new skin-surface device for measuring the curvature and global and segmental ranges of motion of the spine: reliability of measurements and comparison with data reviewed from the literature. *Eur Spine J Off Publ Eur Spine Soc Eur Spinal Deform Soc Eur Sect Cerv Spine Res Soc.* marzo de 2004;13(2):122-36.
97. Cohen L, Kobayashi S, Simic M, Dennis S, Refshauge K, Pappas E. Non-radiographic methods of measuring global sagittal balance: a systematic review. *Scoliosis Spinal Disord.* 2017;12:30.

98. Harrison DE, Haas JW, Cailliet R, Harrison DD, Holland B, Janik TJ. Concurrent validity of flexicurve instrument measurements: sagittal skin contour of the cervical spine compared with lateral cervical radiographic measurements. *J Manipulative Physiol Ther.* octubre de 2005;28(8):597-603.
99. Dunk NM, Lalonde J, Callaghan JP. Implications for the use of postural analysis as a clinical diagnostic tool: reliability of quantifying upright standing spinal postures from photographic images. *J Manipulative Physiol Ther.* agosto de 2005;28(6):386-92.
100. Stolinski L, Kozinoga M, Czaprowski D, Tyrakowski M, Cerny P, Suzuki N, et al. Two-dimensional digital photography for child body posture evaluation: standardized technique, reliable parameters and normative data for age 7-10 years. *Scoliosis Spinal Disord.* 2017;12:38.
101. Keogh JW, Cox A, Anderson S, Liew B, Olsen A, Schram B, et al. Reliability and validity of clinically accessible smartphone applications to measure joint range of motion: A systematic review. *PLoS ONE* [Internet]. 8 de mayo de 2019 [citado 23 de agosto de 2020];14(5). Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6505893/>
102. Youdas JW, Carey JR, Garrett TR. Reliability of measurements of cervical spine range of motion--comparison of three methods. *Phys Ther.* febrero de 1991;71(2):98-104; discussion 105-106.
103. Norkin CC, White DJ. *Measurement Of Joint Motion: A Guide To Goniometry.* F.A. Davis; 2016. 592 p.
104. Ng JK, Kippers V, Richardson CA, Parnianpour M. Range of motion and lordosis of the lumbar spine: reliability of measurement and normative values. *Spine.* 1 de enero de 2001;26(1):53-60.
105. Mellin G. Measurement of thoracolumbar posture and mobility with a Myrin inclinometer. *Spine.* septiembre de 1986;11(7):759-62.
106. D'Osualdo F, Schierano S, Iannis M. Validation of clinical measurement of kyphosis with a simple instrument, the arcometer. *Spine.* 15 de febrero de 1997;22(4):408-13.
107. Greendale GA, Nili NS, Huang M-H, Seeger L, Karlamangla AS. The reliability and validity of three non-radiological measures of thoracic kyphosis and their relations to the standing radiological Cobb angle. *Osteoporos Int.* junio de 2011;22(6):1897-905.
108. Drerup B, Hierholzer E. Objective determination of anatomical landmarks on the body surface: measurement of the vertebra prominens from surface curvature. *J Biomech.* 1985;18(6):467-74.

109. Hackenberg L, Liljenqvist U, Hierholzer E, Halm H. [Scanning stereographic surface measurement in idiopathic scoliosis after VDS (ventral derotation spondylodesis)]. *Z Orthop Ihre Grenzgeb.* agosto de 2000;138(4):353-9.
110. Mohokum M, Schülein S, Skwara A. The Validity of Rasterstereography: A Systematic Review. *Orthop Rev.* 28 de septiembre de 2015;7(3):5899.
111. de Oliveira TS, Candotti CT, La Torre M, Pelinson PPT, Furlanetto TS, Kutchak FM, et al. Validity and Reproducibility of the Measurements Obtained Using the Flexicurve Instrument to Evaluate the Angles of Thoracic and Lumbar Curvatures of the Spine in the Sagittal Plane. *Rehabil Res Pract* [Internet]. 2012 [citado 9 de julio de 2020];2012. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3348664/>
112. Barrett E, McCreesh K, Lewis J. Intrarater and interrater reliability of the flexicurve index, flexicurve angle, and manual inclinometer for the measurement of thoracic kyphosis. *Rehabil Res Pract.* 2013;2013:475870.
113. Barrett E, Lenehan B, O'sullivan K, Lewis J, McCreesh K. Validation of the manual inclinometer and flexicurve for the measurement of thoracic kyphosis. *Physiother Theory Pract.* abril de 2018;34(4):301-8.
114. Raupp EG, Candotti CT, Marchetti BV, Vieira A, Medeiros FS, Loss JF. The Validity and Reproducibility of the Flexicurve in the Evaluation of Cervical Spine Lordosis. *J Manipulative Physiol Ther.* 2017;40(7):501-10.
115. Sedrez JA, Candotti CT, Rosa MIZ, Medeiros FS, Marques MT, Loss JF. Test-retest, inter- and intra-rater reliability of the flexicurve for evaluation of the spine in children. *Braz J Phys Ther.* 19 de enero de 2016;20(2):142-7.
116. Furness J, Schram B, Cox AJ, Anderson SL, Keogh J. Reliability and concurrent validity of the iPhone® Compass application to measure thoracic rotation range of motion (ROM) in healthy participants. *PeerJ.* 2018;6:e4431.
117. Nitschke JE, Nattrass CL, Disler PB, Chou MJ, Ooi KT. Reliability of the American Medical Association guides' model for measuring spinal range of motion. Its implication for whole-person impairment rating. *Spine.* 1 de febrero de 1999;24(3):262-8.
118. Quek J, Brauer SG, Treleaven J, Pua Y-H, Mentiplay B, Clark RA. Validity and intra-rater reliability of an Android phone application to measure cervical range-of-motion. *J NeuroEngineering Rehabil.* 17 de abril de 2014;11:65.
119. Goodvin C, Park EJ, Huang K, Sakaki K. Development of a real-time three-dimensional spinal motion measurement system for clinical practice. *Med Biol Eng Comput.* diciembre de 2006;44(12):1061-75.

120. Tousignant M, Morissette J, Murphy M. Criterion validity study of lumbar goniometers BROM II and EDI-320 for range of motion of lumbar flexion of low back pain patients. *J Back Musculoskelet Rehabil.* 1 de enero de 2002;16(4):159-67.
121. Tojima M, Ogata N, Yozu A, Sumitani M, Haga N. Novel 3-dimensional motion analysis method for measuring the lumbar spine range of motion: repeatability and reliability compared with an electrogoniometer. *Spine.* 1 de octubre de 2013;38(21):E1327-1333.
122. Robinson HS, Mengshoel AM. Assessments of lumbar flexion range of motion: intertester reliability and concurrent validity of 2 commonly used clinical tests. *Spine.* 15 de febrero de 2014;39(4):E270-275.
123. Breum J, Wiberg J, Bolton JE. Reliability and concurrent validity of the BROM II for measuring lumbar mobility. *J Manipulative Physiol Ther.* octubre de 1995;18(8):497-502.
124. de Brito Macedo L, Borges DT, Melo SA, da Costa KSA, de Oliveira Sousa C, Brasileiro JS. Reliability and concurrent validity of a mobile application to measure thoracolumbar range of motion in low back pain patients. *J Back Musculoskelet Rehabil.* 2020;33(1):145-51.
125. Littlewood C, May S. Measurement of range of movement in the lumbar spine—what methods are valid? A systematic review. *Physiotherapy.* 1 de septiembre de 2007;93:201-11.
126. Pourahmadi MR, Bagheri R, Taghipour M, Takamjani IE, Sarrafzadeh J, Mohseni-Bandpei MA. A new iPhone application for measuring active craniocervical range of motion in patients with non-specific neck pain: a reliability and validity study. *Spine J Off J North Am Spine Soc.* 2018;18(3):447-57.
127. Pourahmadi MR, Taghipour M, Jannati E, Mohseni-Bandpei MA, Ebrahimi Takamjani I, Rajabzadeh F. Reliability and validity of an iPhone(®) application for the measurement of lumbar spine flexion and extension range of motion. *PeerJ.* 2016;4:e2355.
128. Papi E, Koh WS, McGregor AH. Wearable technology for spine movement assessment: A systematic review. *J Biomech.* 7 de noviembre de 2017;64:186-97.
129. Luedtke K, Schoettker-Königer T, Hall T, Enns C, Grassold M, Hasselhoff-Styhler P, et al. Concurrent validity and reliability of measuring range of motion during the cervical flexion rotation test with a novel digital goniometer. *BMC Musculoskelet Disord.* 11 de agosto de 2020;21(1):535.

130. Antonaci F, Ghirmai S, Bono G, Nappi G. Current methods for cervical spine movement evaluation: a review. *Clin Exp Rheumatol*. abril de 2000;18(2 Suppl 19):S45-52.
131. Heneghan NR, Baker G, Thomas K, Falla D, Rushton A. What is the effect of prolonged sitting and physical activity on thoracic spine mobility? An observational study of young adults in a UK university setting. *BMJ Open*. 05 de 2018;8(5):e019371.
132. Paquet N, Malouin F, Richards CL, Dionne JP, Comeau F. Validity and reliability of a new electrogoniometer for the measurement of sagittal dorsolumbar movements. *Spine*. mayo de 1991;16(5):516-9.
133. Chiarello CM, Savidge R. Interrater reliability of the Cybex EDI-320 and fluid goniometer in normals and patients with low back pain. *Arch Phys Med Rehabil*. enero de 1993;74(1):32-7.
134. Boudreau N, Brochu F-O, Dubreuil L-M, Laurendeau T, Leblanc O, De Vette E, et al. Reliability and criterion validity of the «Gyroscope» application of the iPod™ for measuring lumbar range of motion. *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2020;33(4):685-92.
135. Bucke J, Spencer S, Fawcett L, Sonvico L, Rushton A, Heneghan NR. Validity of the Digital Inclinometer and iPhone When Measuring Thoracic Spine Rotation. *J Athl Train*. septiembre de 2017;52(9):820-5.
136. Takatalo J, Ylinen J, Pienimäki T, Häkkinen A. Intra- and inter-rater reliability of thoracic spine mobility and posture assessments in subjects with thoracic spine pain. *BMC Musculoskelet Disord*. 10 de agosto de 2020;21(1):529.
137. Gelalis ID, DeFrate LE, Stafilas KS, Pakos EE, Kang JD, Gilbertson LG. Three-dimensional analysis of cervical spine motion: reliability of a computer assisted magnetic tracking device compared to inclinometer. *Eur Spine J Off Publ Eur Spine Soc Eur Spinal Deform Soc Eur Sect Cerv Spine Res Soc*. febrero de 2009;18(2):276-81.
138. Valle MB do, Schmit EFD, Sedrez JA, Candotti CT. Assessment of thoracic and lumbar spine range of motion: systematic review with meta-analysis. *J Phys Educ [Internet]*. 2018 [citado 23 de agosto de 2020];29. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2448-24552018000100210&lng=en&nrm=iso&tlng=en
139. Cidem M, Karacan I, Uludag M. Normal range of spinal mobility for healthy young adult Turkish men. *Rheumatol Int*. agosto de 2012;32(8):2265-9.
140. Rezvani A, Ergin O, Karacan I, Oncu M. Validity and reliability of the metric measurements in the assessment of lumbar spine motion in patients with ankylosing spondylitis. *Spine*. 1 de septiembre de 2012;37(19):E1189-1196.

141. Yen Y-R, Luo J-F, Liu M-L, Lu F-J, Wang S-R. The Anthropometric Measurement of Schober's Test in Normal Taiwanese Population. *BioMed Res Int.* 2015;2015:256365.
142. Tousignant M, Poulin L, Marchand S, Viau A, Place C. The Modified-Modified Schober Test for range of motion assessment of lumbar flexion in patients with low back pain: a study of criterion validity, intra- and inter-rater reliability and minimum metrically detectable change. *Disabil Rehabil.* 20 de mayo de 2005;27(10):553-9.
143. Atya AM. The validity of spinal mobility for prediction of functional disability in male patients with low back pain. *J Adv Res.* enero de 2013;4(1):43-9.
144. Gill KP, Callaghan MJ. Intratester and intertester reproducibility of the lumbar motion monitor as a measure of range, velocity and acceleration of the thoracolumbar spine. *Clin Biomech Bristol Avon.* octubre de 1996;11(7):418-21.
145. Petersen CM, Johnson RD, Schuit D, Hayes KW. Intraobserver and interobserver reliability of asymptomatic subjects' thoracolumbar range of motion using the OSI CA 6000 Spine Motion Analyzer. *J Orthop Sports Phys Ther.* octubre de 1994;20(4):207-12.
146. Kang J, Chen G, Zhai X, He X. In vivo three-dimensional kinematics of the cervical spine during maximal active head rotation. *PloS One.* 2019;14(4):e0215357.
147. Schuit D, Petersen C, Johnson R, Levine P, Knecht H, Goldberg D. Validity and reliability of measures obtained from the OSI CA-6000 Spine Motion Analyzer for lumbar spinal motion. *Man Ther.* noviembre de 1997;2(4):206-15.
148. Tousignant-Laflamme Y, Boutin N, Dion AM, Vallée C-A. Reliability and criterion validity of two applications of the iPhone™ to measure cervical range of motion in healthy participants. *J NeuroEngineering Rehabil.* 5 de julio de 2013;10:69.
149. Kam W, O'Keeffe M, O'Sullivan K, Mohammed WS, O'Keeffe S, Lewis E, et al. A Validation Study of a Polymer Optical Fiber Sensor for Monitoring Lumbar Spine Movement. *Mater Basel Switz.* 6 de marzo de 2019;12(5).
150. Roussel N, Nijs J, Truijen S, Breugelmans S, Claes I, Stassijns G. Reliability of the assessment of lumbar range of motion and maximal isometric strength. *Arch Phys Med Rehabil.* abril de 2006;87(4):576-82.
151. Leivseth G, Drerup B. Spinal shrinkage during work in a sitting posture compared to work in a standing posture. *Clin Biomech Bristol Avon.* octubre de 1997;12(7-8):409-18.

152. Yar T. Spinal shrinkage as a measure of spinal loading in male Saudi university students and its relationship with body mass index. *Saudi Med J.* octubre de 2008;29(10):1453-7.
153. Tyrrell AR, Reilly T, Troup JD. Circadian variation in stature and the effects of spinal loading. *Spine.* marzo de 1985;10(2):161-4.
154. Watson H, Simpson A, Riches PE. The effects of upper limb loading on spinal shrinkage during treadmill walking. *Eur Spine J.* diciembre de 2012;21(12):2688-92.
155. Munster MM, Brismée J-M, Sizer PS, Browne K, Dewan B, Litke A, et al. Can 5 minutes of repetitive prone press-ups and sustained prone press-ups following a period of spinal loading reverse spinal shrinkage? *Physiother Theory Pract.* marzo de 2019;35(3):259-67.
156. Bauman A, Ernst K, Hayden M, Roe DJ, Murray R, Agawo M, et al. Assessing Community Health: An Innovative Tool for Measuring Height and Length. *J Trop Pediatr.* 1 de abril de 2018;64(2):146-50.
157. Rodacki ALF, Fowler NE, Provenci CLG, Rodacki C de LN, Dezan VH. Body mass as a factor in stature change. *Clin Biomech Bristol Avon.* octubre de 2005;20(8):799-805.
158. Igic I, Ryser S, Elfering A. Does work stress make you shorter? An ambulatory field study of daily work stressors, job control, and spinal shrinkage. *J Occup Health Psychol.* octubre de 2013;18(4):469-80.
159. Phimphasak C, Swangnetr M, Puntumetakul R, Chatchawan U, Boucaut R. Effects of seated lumbar extension postures on spinal height and lumbar range of motion during prolonged sitting. *Ergonomics.* 2016;59(1):112-20.
160. Mikula AL, Hetzel SJ, Binkley N, Anderson PA. Clinical height measurements are unreliable: a call for improvement. *Osteoporos Int J Establ Result Coop Eur Found Osteoporos Natl Osteoporos Found USA.* octubre de 2016;27(10):3041-7.
161. Norton K. Standards for Anthropometry Assessment. En 2018. p. 68-137.
162. Althoff I, Brinckmann P, Frobin W, Sandover J, Burton K. An improved method of stature measurement for quantitative determination of spinal loading. Application to sitting postures and whole body vibration. *Spine.* junio de 1992;17(6):682-93.
163. Renstrøm SBH, Andersen CS, Pedersen CHB, Madsen FF. Correct measurement of height is important when assessing lung function values. *Dan Med J.* febrero de 2012;59(2):A4376.

164. Watt V, Pickering M, Wales JK. A comparison of ultrasonic and mechanical stadiometry. *Arch Dis Child*. marzo de 1998;78(3):269-70.
165. Glock M, Hermanussen M, Keller E, Hartmann KK. Gulliver G-100 - A new device to evaluate daily growth measurement in comparison with Harpenden stadiometer. *Horm Res*. 1999;52(6):287-90.
166. Sørensen GVB, Riis J, Danielsen MB, Ryg J, Masud T, Andersen S, et al. Reliability and agreement of a novel portable laser height metre. *PLoS One*. 2020;15(4):e0231449.
167. Magnusson M, Hansson T, Pope MH. The effect of seat back inclination on spine height changes. *Appl Ergon*. octubre de 1994;25(5):294-8.
168. Healey E, Fowler N, Burden A, Mcewan I. Repeatability of stature measurements in individuals with and without chronic low-back pain. *Ergonomics*. 15 de septiembre de 2005;48:1613-22.
169. Kourtis D, Magnusson ML, Smith F, Hadjipavlou A, Pope MH. Spine height and disc height changes as the effect of hyperextension using stadiometry and MRI. *Iowa Orthop J*. 2004;24:65-71.
170. Fryer JCJ, Quon JA, Smith FW. Magnetic resonance imaging and stadiometric assessment of the lumbar discs after sitting and chair-care decompression exercise: a pilot study. *Spine J Off J North Am Spine Soc*. abril de 2010;10(4):297-305.

Justificación

Capítulo 2. Justificación de la tesis

Los TME generan un impacto económico importante a las empresas y a los servicios sociales. El coste de los TME incluye los costes directos derivados de los seguros, de los servicios médicos y de los gastos administrativos [1]. Los costes indirectos pueden atribuirse a las bajas laborales por enfermedad [2].

La empresa BSH-E es una de las mayores empresas manufactureras de Aragón y España, con la mayor cuota de mercado en su sector. Aproximadamente el 53% de todos los gastos por procesos de incapacidad temporal de la empresa son debidos a los TME. En el año 2014 supusieron un total de 2.736.527 euros [1].

La Universidad San Jorge, Hospital MAZ y la empresa BSH-E firmaron una cátedra en el año 2013 con el objetivo de mejorar la salud de los trabajadores, reducir los TME y el número de bajas laborales ocasionados por estos. Desde ese momento la Cátedra Empresa Sana (como se designó por las tres entidades colaboradoras), ha desarrollado estudios para conocer y describir los TME más incidentes en los puestos de trabajo, así como detectar posibles factores que aumentan el riesgo de sufrir bajas laborales y TME relacionados con los puestos de trabajo que contiene esta empresa. Además, desde la Cátedra Empresa Sana, se aboga por compartir el conocimiento generado a nivel científico para beneficio de otras empresas y administraciones públicas. Las acciones realizadas en la cátedra comprenden por una parte, estudios con población trabajadora, análisis de bajas laborales, observación de factores de riesgo, intervenciones de prevención de TME dentro y fuera del entorno de trabajo y por otra, divulgación científica en congresos y revistas, y organización de jornadas informativas para empresas y otras entidades interesadas. Los resultados de estos estudios pretenden ayudar a desarrollar

estrategias de actuación con el fin de reducir el absentismo laboral relacionado con los TME.

Las oficinas centrales de BSH-E se encuentran en Montañana, Zaragoza. Esta planta incluye dos fábricas que producen lavavajillas, lavadoras, hornos eléctricos y encimeras de inducción. Cada año el número elevado de bajas debidas a los TME representa un porcentaje alto del total y más concretamente los problemas relacionados con la columna lumbar. Durante el 2013 de los 1.368 trabajadores, existieron 103 episodios de baja laboral con una media de 20 días de baja, dándose un 61,6% de los casos en hombres [1]. Los problemas de columna son los que causaron la mayor incidencia de bajas laborales, y trabajar en las áreas de montaje de placas de inducción y ser mayor de 50 años resultaron factores de riesgo para padecer dolor lumbar [3]. Las bajas laborales causadas por dolor lumbar en un año costaron 1.049.002 euros.

Analizando los datos más actuales de la empresa, y centrándonos en trabajadores de cadena de montaje y personal de oficina, se observa que en 2019 las patologías relacionadas con el aparato locomotor supusieron 27.243 días de baja laboral (25.089 en personal de mano de obra directa y 2.154 en trabajadores de oficina). En el personal de mano de obra directa los días de baja por afectación en el aparato locomotor representan un 61%, mientras que en los trabajadores de oficina representan un 34%. Estas cifras demuestran la importancia de conocer qué aspectos están relacionados con estas bajas laborales para poder proponer medidas preventivas dentro de la empresa.

Por este motivo, la presente tesis doctoral pretende analizar los factores biomecánicos y el dolor o malestar del raquis de los trabajadores de los diferentes puestos de trabajo más representativos de esta empresa manufacturera como son trabajadores de cadena de montaje, trabajadores

de oficina y conductores de carretillas. De esta manera, en un contexto concreto, podemos actuar en base a las necesidades específicas de una empresa manufacturera. Para ello, es necesario conocer la realidad de la empresa, para entender la toma de decisiones y el porqué de cada una de las investigaciones llevadas a cabo.

El desconocimiento de las adaptaciones biomecánicas a corto plazo que puede generar el raquis a lo largo de una jornada laboral hace que sea necesario el estudio de estas en un entorno y contexto real. Por otro lado, la comparación de la movilidad del raquis entre puestos con alta y baja demanda de movimiento puede facilitar información acerca de las modificaciones que se han podido originar a lo largo de los años en un mismo puesto de trabajo. La asociación de factores biomecánicos con la percepción de malestar de los trabajadores pueden ayudar a esclarecer información relevante de cara a la prevención de los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral y con naturaleza multifactorial.

En base a la problemática que se vive dentro de la empresa, y junto al apoyo de los medios de valoración biomecánica en el hospital de la mutua MAZ y la Universidad San Jorge, se han desarrollado cuatro estudios dentro de la presente tesis.

- **Primer estudio:** En la primera investigación se propuso analizar la altura, alineación sagital del raquis y el malestar en la espalda de trabajadores de cadena de montaje con el objetivo de observar si existen modificaciones a lo largo de una jornada completa de trabajo de ocho horas en bipedestación mantenida. Estudio publicado en 2019.
- **Segundo estudio:** En el segundo estudio se propuso analizar la altura, alineación sagital del raquis y el malestar en la espalda de trabajadores de oficina con el objetivo de observar si existen

modificaciones a lo largo de una jornada completa de trabajo de ocho horas en sedestación mantenida. Estudio publicado en 2020.

- **Tercer estudio:** En el tercer estudio, se analizó el rango de movilidad del raquis y el malestar de este en conductores de carretilla comparándolos con un grupo control, trabajadores de oficina. El objetivo del estudio fue observar posibles asimetrías entre la movilidad izquierda y derecha, y observar diferencias entre grupos. Estudio publicado en 2021.
- **Cuarto estudio:** Una vez analizados los resultados del primer estudio con trabajadores de cadena de montaje, se propuso una intervención dentro del entorno laboral en horario de trabajo para valorar su efectividad en la modificación de las curvas del raquis en plano sagital, altura y malestar al final de la jornada. Las variables analizadas fueron las mismas que en el primer estudio. Estudio aceptado y pendiente de publicación.

A continuación, se presenta en la figura 6 un gráfico resumen de los estudios que se incluyen en la presente tesis, detallando la población y las variables que se valoraron en estos estudios. De esta forma, el lector puede tener el concepto visual de la estructura del trabajo realizado.

Figura 6. Resumen gráfico de los estudios realizados en la presente tesis.

Referencias

1. Cimarras-Otal C. Actividad física y enfermedades crónicas [Tesis Doctoral]. [Villanueva de Gállego (Zaragoza)]: Universidad San Jorge; 2016.
2. Itoh H, Kitamura F, Yokoyama K. Estimates of annual medical costs of work-related low back pain in Japan. *Ind Health*. 2013;51(5):524-9.
3. Bataller-Cervero AV, Cimarras-Otal C, Sanz-López F, Lacárcel-Tejero B, Alcázar-Crevillén A, Villalba Ruete JA. Musculoskeletal disorders assessment using sick-leaves registers in a manufacturing plant in Spain. *Int J Ind Ergon*. 1 de noviembre de 2016;56:124-9.

Hipótesis y Objetivos

Capítulo 3. Hipótesis y Objetivos

Los TME del raquis afectan a diferentes puestos de trabajo dentro de la organización de las empresas manufactureras. La diferencia en las demandas de los puestos de trabajo y las características de los trabajadores hace que sea necesario estudiar específicamente qué aspectos pueden estar relacionados con los TME en el raquis.

3.1. Hipótesis principal

Los trabajadores de industria manufacturera van a aumentar su malestar en el raquis a lo largo de la jornada laboral y se van a producir cambios en la altura y en la alineación del plano sagital del raquis. El uso de un aparato de descompresión lumbar durante la jornada laboral en trabajadores de la cadena de montaje podría mejorar estas variables. Por otra parte, los conductores de carretilla presentarán asimetrías en los movimientos de raquis debido a las características del trabajo realizado.

3.2. Objetivos

El **objetivo general** de la presente tesis es:

Valorar y analizar el malestar, la alineación sagital y el rango de movimiento del raquis en trabajadores de diferentes puestos de trabajo de empresa manufacturera realizados en bipedestación, sedestación mantenida y sedestación activa.

Los **objetivos específicos** que dan concreción al objetivo general se describen a continuación, señalando en los estudios que se desarrollan:

1. Describir y analizar el malestar auto percibido en espalda baja y alta a lo largo de una jornada laboral de ocho horas en trabajadores de cadena de montaje. **(Estudio I)**
2. Describir y analizar el dolor en el cuello, espalda baja y alta a lo largo de una jornada laboral de ocho horas en trabajadores de oficina. **(Estudio II)**
3. Evaluar la relación entre la pérdida de altura (spinal shrinkage) y la alineación sagital del raquis, y la posición prolongada de bipedestación o sedestación mantenida a lo largo de una jornada laboral. **(Estudio I y II)**
4. Evaluar el rango de movimiento y el malestar en la zona cervical, torácica y lumbar de conductores de carretilla y trabajadores de oficina. **(Estudio III)**
5. Estudiar las posibles adaptaciones al trabajo y asimetrías del rango de movimiento de conductores de carretilla (sedestación mantenida activa) comparándolos con trabajadores de oficina (sedestación mantenida pasiva). **(Estudio III)**
6. Evaluar el efecto de la aplicación de una auto tracción vertebral en el puesto de trabajo a lo largo de la jornada laboral sobre la pérdida de altura, el malestar en la espalda baja y la alineación sagital de la columna vertebral en trabajadores de cadena de montaje que están de pie durante una jornada laboral. **(Estudio IV)**

Material y Métodos

Capítulo 4. Material y Métodos

Los medios utilizados para la realización de las investigaciones han sido facilitados por la Universidad San Jorge y el laboratorio biomecánico del Hospital MAZ. En cada uno de los estudios planteados y llevados a cabo se han aplicado correctamente los principios éticos y legales vinculados al proceso de investigación. Para certificar que la metodología empleada cumplía con estos principios, cada proyecto superó favorablemente una revisión por parte del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA). Los dictámenes favorables del CEICA se adjuntan siguiendo el orden de los estudios en los ANEXOS 1,2,3 y 4. En la presente tesis se han llevado a cabo tres estudios de corte transversal (I, II y III) y un estudio cuasi-experimental (IV) (Tabla 3).

Tabla 3. Resumen de los materiales y métodos empleados en cada estudio.

Estudio	Muestra	VARIABLES	MATERIALES
I	N=40 trabajadores de cadena de montajes (6 mujeres)	-Edad, altura y peso -Spinal Shrinkage -Alineación sagital torácica y lumbar -Malestar de la espalda alta y baja	-Estadiómetro -Báscula -Spinal Mouse® -Cuestionario CMDQ
II	N=41 trabajadores de oficina (20 mujeres)	-Edad, altura y peso -Spinal Shrinkage -Alineación sagital torácica y lumbar -Dolor del cuello, la espalda alta y baja	-Estadiómetro -Báscula -Spinal Mouse® -Escala Visual Analógica de dolor
III	N=39 hombres conductores de carretilla N=31 hombres trabajadores de oficina	-Edad, altura y peso -Años trabajados en la profesión -Rango de movimiento del raquis -Malestar del cuello, la espalda alta y baja	-Estadiómetro -Báscula -Doble inclinómetro digital -Cuestionario CMDQ
IV	N= 16 hombres trabajadores de cadena de montaje	-Edad, altura y peso -Alineación sagital torácica y lumbar	-Estadiómetro -Báscula -Spinal Mouse® -Dispositivo de tracción espinal

CMDQ: Cornell musculoskeletal discomfort questionnaire

4.1. Población de estudio

Las poblaciones de estudio que se han incluido en las investigaciones tienen en común que son adultos trabajadores que realizan puestos de trabajo muy comunes en una empresa manufacturera. Los participantes del estudio debían cumplir varios requisitos para poder formar parte de las investigaciones realizadas. Todos los participantes incluidos en la presente tesis firmaron el consentimiento informado aprobado por el CEICA (Anexo 10). En primer lugar, debían ser voluntarios y no debían sufrir enfermedades o patologías graves de la columna vertebral. Por otro lado, solo podían participar los trabajadores que tenían una jornada laboral completa. En el caso de las mujeres, se introdujo como criterio de exclusión estar en periodo de embarazo. Los trabajadores se reclutaron con la ayuda del servicio médico de la empresa, pero en todo momento los datos e informaciones individuales se gestionaron por medio de los investigadores cegados ajenos a la empresa. Los participantes fueron informados del objetivo del estudio, así como de los beneficios y riesgos de formar parte de este, además en cualquier momento fueron libres de dejar de participar. Finalmente, todos los participantes firmaron un consentimiento informado, el cual había sido aprobado previamente por el CEICA.

Los tres tipos de puesto de trabajo dónde se han llevado a cabo los estudios, representan las tareas profesionales más demandadas y utilizadas dentro de la empresa. Por un lado, se ha estudiado a los trabajadores de mano de obra directa, los cuales pasan la totalidad de la jornada laboral en bipedestación, por otro lado los trabajadores de oficina, que por el contrario, permanecen en sedestación la mayor parte del tiempo con escasos requerimientos de movilidad; y por último los conductores de carretilla, los cuales además de permanecer sentados durante la jornada laboral, tienen una gran demanda

en la movilidad del raquis por las características de la conducción cuando se transporta carga.

4.2. Métodos de valoración utilizados

A continuación, se detallan los métodos de valoración empleados durante la realización de los estudios incluidos en la presente tesis.

4.2.1. Malestar y dolor

En los estudios pertenecientes a la presente tesis, se han utilizado dos métodos de cuantificación del malestar y el dolor de los participantes. Ambos métodos corresponden a la autopercepción de los trabajadores y contemplan la dificultad de convertir una sensación subjetiva en un dato objetivo y cuantificable. Una de las ventajas de los métodos seleccionados fue la sencillez de comprensión de la herramienta para los participantes, así como la facilidad a la hora de registrar los datos. En el caso del malestar musculoesquelético del cuello, espalda alta y espalda baja se decidió utilizar el cuestionario “Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire” (CMDQ) porque esta validado en español [1] y ha sido utilizado en multitud de estudios con población trabajadora [16-21]. Este cuestionario, además de informar sobre la intensidad del malestar y la frecuencia de este, añade el concepto de interferencia en el trabajo en el cual el trabajador puede establecer si el malestar le ocasiona perturbación a la hora de desempeñar su labor y en qué medida le produce esta. Se utilizó una versión traducida al castellano y validada en población adulta [1]. La hoja que se compartió a los participantes se adjunta como ANEXO 5.

En el caso del dolor, se optó por cuantificar esta variable con ayuda de una escala visual analógica (EVA). Esta escala tiene una puntuación de cero a diez, siendo cero “Nada de dolor” y diez “El peor dolor imaginable”. Se especifica el uso de la EVA en cada una de las investigaciones, pero siempre se

referenciaba al momento puntual y la zona corporal a evaluar, siendo estas el cuello, espalda alta y espalda baja. El uso de este tipo de escala facilita la comprensión para los participantes de como registrar sus dolencias con un dato objetivo. El uso de la EVA está ampliamente extendido en la investigación relacionada con el dolor en la espalda baja [2]. Se adjunta en el ANEXO 6 una de las hojas de registro empleadas.

4.2.2. Pérdida de altura

La pérdida de altura durante la jornada laboral se utilizó como un indicador de carga en la estructura del raquis. Esta pérdida de altura denominada en la bibliografía como “contracción espinal” o “spinal shrinkage” se ha considerado en numerosos estudios como una medida de la carga soportada por la columna vertebral, especialmente en la zona lumbar [3-9]. Esta pérdida de altura o encogimiento espinal, se calcula a través de la diferencia entre la altura inicial y la altura final del sujeto durante la jornada laboral. En nuestro caso, decidimos valorar a los trabajadores tanto en bipedestación como en sedestación siguiendo los protocolos establecidos por la “International Society for the Advancement of the Kinanthropometry” (ISAK).

El estadiómetro utilizado en cada uno de los estudios se detalla en los respectivos artículos que conforman el apartado de resultados. Todas las valoraciones se realizaron por el mismo investigador, el cual previamente, hizo un estudio sobre su error técnico de medida (valor obtenido inferior al 0,1%) y estaba certificado como nivel 1 por ISAK.

4.2.3. Rango de movimiento

Se valoró la movilidad de los segmentos cervicales, dorsales y lumbares con ayuda de un doble inclinómetro electrónico desarrollado por el Instituto Biomecánico de Valencia (IBV). Este dispositivo ofrece una resolución de 0,1°. El software utilizado para el análisis de los grados de movimiento fue el

NedDiscapacidad/IBV version 3.0 (IBV, Valencia, España), que facilita el estudio de la movilidad de la columna vertebral. Desde el IBV llevan años desarrollando sistemas de medida y aplicaciones para valorar la función de distintos segmentos corporales que ayuden científica y clínicamente, siendo referentes a nivel nacional e internacional. En la zona cervical se evaluó la flexión y extensión en el plano sagital, la flexión lateral en el plano frontal y la rotación en el plano transversal. En la zona dorsal o torácica, se evaluó la flexión en el plano sagital y la rotación en el plano transversal. Por último, en la zona lumbar, se evaluó el rango de movimiento en la flexión y extensión en el plano sagital y la flexión lateral o inclinación en el plano frontal.

Figura 7. Sistema de valoración NedMCV/IBV. Imagen extraída de <https:// analisisbiomecanico.ibv.org> (2020)

4.2.4. Alineación vertebral en el plano sagital

La valoración de los grados de angulación de la región torácica y lumbar en el plano sagital se realizó con ayuda del dispositivo no invasivo SpinalMouse® (Idiag, Switzerland). Se utilizó el protocolo establecido por MediMouse®, en el cual se debe valorar con el dispositivo electrónico de C7 a S3, que posteriormente el software divide en los grados torácico, lumbar y sacro. Un "algoritmo inteligente" calcula información sobre la posición relativa de los cuerpos vertebrales de la columna. Los datos sin procesar de las mediciones de SpinalMouse® son la longitud (en milímetros) superficial de C7 a S3 y el

ángulo local de cada punto de esta longitud en relación con la línea de plomada. De esta manera, se evalúan el ángulo de la curvatura en el plano sagital de los 17 segmentos, del segmento T1/T2 al segmento L5/S1 [10-11].

Figura 8. Funcionamiento del dispositivo SpinalMouse®.

Los datos se muestrean cada 1,3 mm a medida que se mueve el dispositivo a lo largo de la columna vertebral, utilizando una frecuencia de muestreo de aproximadamente 150 Hz. Esta información se usa para calcular las posiciones relativas de cada vértebra, los ángulos entre las vértebras y el ángulo total de la curvatura del plano sagital, utilizando su propio software MediMouse®. El evaluador previamente a la medición identificó los puntos anatómicos por palpación marcándolos con un lápiz dérmico. La vértebra C7 se identificó mediante la técnica de flexo-extensión del cuello [22]. La localización anatómica de S3 se llevó a cabo identificando S2 con la técnica de la espina posterior ilíaca superior [23]. En la figura 8 se puede observar el funcionamiento del dispositivo, el cual hace un registro de la angulación una vez hemos pasado de C7 a S3.

Los participantes fueron evaluados descalzos y con la espalda descubierta con una posición relajada mirando hacia el frente. Este dispositivo no es invasivo,

es fiable y válido para evaluar las curvas en el plano sagital de la columna vertebral [10-15].

Figura 9. Valoración con SpinalMouse® de un participante en el estudio I.

4.3. Análisis estadístico

Todos los análisis estadísticos realizados en los estudios de la presente tesis se llevaron a cabo desde bases de datos gestionadas con el programa SPSS en la versión 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). En cada uno de los estudios redactados se especifica las pruebas estadísticas utilizadas. Se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov o la prueba de Shapiro-Wilk para estudiar si la distribución de las variables era normal. Todas las variables se estudiaron descriptivamente, aportando sus valores de tendencia central y dispersión.

Referencias

1. Carrasquero EE. Adaptación y validación española del instrumento cornell musculoskeletal discomfort questionnaires (CMDQ). Spanish adaptation and validation of Cornell musculoskeletal discomfort questionnaire (CMDQ). En: XV International Conference on Occupational Risk Prevention. Santiago de Chile; 2015.
2. Froud R, Patel S, Rajendran D, Bright P, Bjørkli T, Buchbinder R, et al. A Systematic Review of Outcome Measures Use, Analytical Approaches, Reporting Methods, and Publication Volume by Year in Low Back Pain Trials Published between 1980 and 2012: Respite, adspice, et prospice. PLoS ONE. 2016;11(10).
3. Gao Y, Cronin NJ, Pesola AJ, Finni T. Muscle activity patterns and spinal shrinkage in office workers using a sit-stand workstation versus a sit workstation. Ergonomics. octubre de 2016;59(10):1267-74.
4. Igic I, Ryser S, Elfering A. Does work stress make you shorter? An ambulatory field study of daily work stressors, job control, and spinal shrinkage. J Occup Health Psychol. octubre de 2013;18(4):469-80.
5. Sun H, Shan X, Cheng X. Spinal Shrinkage Response to Shoulder Loading Posture. J Ergon. enero de 2018;8(237).
6. Leivseth G, Drerup B. Spinal shrinkage during work in a sitting posture compared to work in a standing posture. Clin Biomech Bristol Avon. octubre de 1997;12(7-8):409-18.
7. McGill SM, van Wijk MJ, Axler CT, Gletsu M. Studies of spinal shrinkage to evaluate low-back loading in the workplace. Ergonomics. enero de 1996;39(1):92-102.
8. Fowler NE, Rodacki C de L, Rodacki AL. Spinal shrinkage and recovery in women with and without low back pain. Arch Phys Med Rehabil. 1 de marzo de 2005;86(3):505-11.
9. Ismaila olasunkanmi, Charles-Owaba OE. Determination of Highest Permissible Spinal Shrinkage. Aust J Basic Appl Sci. 1 de enero de 2008;2(4):872-5.
10. Mannion AF, Knecht K, Balaban G, Dvorak J, Grob D. A new skin-surface device for measuring the curvature and global and segmental ranges of motion of the spine: reliability of measurements and comparison with data reviewed from the literature. Eur Spine J Off Publ Eur Spine Soc Eur Spinal Deform Soc Eur Sect Cerv Spine Res Soc. marzo de 2004;13(2):122-36.
11. Post RB, Leferink VJM. Spinal mobility: sagittal range of motion measured with the SpinalMouse, a new non-invasive device. Arch Orthop Trauma Surg. abril de 2004;124(3):187-92.

12. Ripani M, Di Cesare A, Giombini A, Agnello L, Fagnani F, Pigozzi F. Spinal curvature: comparison of frontal measurements with the Spinal Mouse and radiographic assessment. *J Sports Med Phys Fitness*. diciembre de 2008;48(4):488-94.
13. Muyor J, López-Miñarro PA, Casimiro AJ, Nievas AJ, Parrón T. Analysis of the Thoracic and Lumbar Morphology in Women Workers from a Fruit and Vegetable Company. *Int J Morphol*. junio de 2012;30(2):483-8.
14. Topalidou A, Tzagarakis G, Souvatzis X, Kontakis G, Katonis P. Evaluation of the reliability of a new non-invasive method for assessing the functionality and mobility of the spine. *Acta Bioeng Biomech*. 2014;16(1):117-24.
15. Barrett E, McCreesh K, Lewis J. Reliability and validity of non-radiographic methods of thoracic kyphosis measurement: a systematic review. *Man Ther*. febrero de 2014;19(1):10-7.
16. Celik S, Celik K, Dirimese E, Tasdemir N, Arik T, Buyukkara I. Determination of pain in musculoskeletal system reported by office workers and the pain risk factors. *Int J Occup Med Env Health*. 1 de enero de 2018;31(1):91-111.
17. Sethi J, Sandhu JS, Imbanathan V. Effect of Body Mass Index on work related musculoskeletal discomfort and occupational stress of computer workers in a developed ergonomic setup. *Sports Med Arthrosc Rehabil Ther Technol SMARTT*. 7 de octubre de 2011;3:22.
18. Shakerian M, Rismanchian M, Khalili P, Torki A. Effect of physical activity on musculoskeletal discomforts among handicraft workers. *J Educ Health Promot [Internet]*. 23 de junio de 2016 [citado 20 de diciembre de 2016];5. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4959256/>
19. Azma K, Hosseini A, Safarian MH, Abedi M. Evaluation of the Relationship Between Musculoskeletal Discomforts and Occupational Stressors Among Nurses. *North Am J Med Sci*. julio de 2015;7(7):322-7.
20. Sherrod C, Johnson D, Chester B. Safety, tolerability and effectiveness of an ergonomic intervention with chiropractic care for knowledge workers with upper-extremity musculoskeletal disorders: a prospective case series. *Work Read Mass*. 2014;49(4):641-51.
21. Ardahan M, Simsek H. Analyzing musculoskeletal system discomforts and risk factors in computer-using office workers. *Pak J Med Sci*. 2016;32(6):1425-9.
22. Shin S, Yoon D-M, Yoon KB. Identification of the correct cervical level by palpation of spinous processes. *Anesth Analg*. mayo de 2011;112(5):1232-5.
23. Merz O, Wolf U, Robert M, Gesing V, Rominger M. Validity of palpation techniques for the identification of the spinous process L5. *Man Ther*. agosto de 2013;18(4):333-8.

Resultados

Capítulo 5. Resultados

A continuación, se exponen los artículos incluidos en la tesis “Valoración de las modificaciones de aspectos biomecánicos y del malestar del raquis en trabajadores en empresa manufacturera”:

Estudio I. Juan Rabal-Pelay, Cristina Cimarras-Otal, Andrés Alcázar-Crevillén, Juan Luis Planas-Barraguer & Ana Vanessa Bataller-Cervero (2019) Spinal shrinkage, sagittal alignment and back discomfort changes in manufacturing company workers during a working day, **Ergonomics**, 62:12, 1534-1541, DOI: 10.1080/00140139.2019.1672896

Ergonomics → Factor de impacto: 2,19 (Q2)

Estudio II. Juan Rabal-Pelay, Cristina Cimarras-Otal, César Berzosa, Marta Bernal-Lafuente, José Luis Ballestín-López, Carmen Laguna-Miranda, Juan Luis Planas-Barraguer & Ana Vanessa Bataller-Cervero (2020) Spinal sagittal alignment, spinal shrinkage and back pain changes in office workers during a workday, **International Journal of Occupational Safety and Ergonomics**, DOI: 10.1080/10803548.2019.1701238

International Journal of Occupational, Safety and Ergonomics → Factor de impacto: 1,601 (Q3)

Estudio III. Rabal-Pelay J, Cimarras-Otal C, Marcen-Cinca N, Alcázar-Crevillén A, Laguna-Miranda C, Bataller-Cervero AV (2021) Assessment of Spinal Range of Motion and Musculoskeletal Discomfort in Forklift Drivers. A Cross-Sectional Study. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, 18(6), DOI: 10.3390/ijerph18062947.

International Journal of Environmental Research and Public Health → Factor de impacto: 2,849 (Q1)

Estudio IV. Use of a spinal traction device during work shift in assembly line workers. (Aceptado en proceso de revisión del inglés en **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Anexo

9)

Estudio I

Spinal shrinkage, sagittal alignment and back discomfort changes in manufacturing company workers during a working day

Juan Rabal-Pelay, Cristina Cimarras-Otal, Andrés Alcázar-Crevillén, Juan Luis Planas-Barraguer & Ana Vanessa Bataller-Cervero

To cite this article: Juan Rabal-Pelay, Cristina Cimarras-Otal, Andrés Alcázar-Crevillén, Juan Luis Planas-Barraguer & Ana Vanessa Bataller-Cervero (2019): Spinal shrinkage, sagittal alignment and back discomfort changes in manufacturing company workers during a working day, Ergonomics, DOI: [10.1080/00140139.2019.1672896](https://doi.org/10.1080/00140139.2019.1672896)

To link to this article: <https://doi.org/10.1080/00140139.2019.1672896>

Accepted author version posted online: 25 Sep 2019.

Published online: 12 Oct 2019.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 41

View related articles [↗](#)

View Crossmark data [↗](#)

Resultados

Estudio II

Spinal sagittal alignment, spinal shrinkage and back pain changes in office workers during a workday

Juan Rabal-Pelay, Cristina Cimarras-Otal, César Berzosa, Marta Bernal-Lafuente, José Luis Ballestín-López, Carmen Laguna-Miranda, Juan Luis Planas-Barraguer & Ana Vanessa Bataller-Cervero

To cite this article: Juan Rabal-Pelay, Cristina Cimarras-Otal, César Berzosa, Marta Bernal-Lafuente, José Luis Ballestín-López, Carmen Laguna-Miranda, Juan Luis Planas-Barraguer & Ana Vanessa Bataller-Cervero (2020): Spinal sagittal alignment, spinal shrinkage and back pain changes in office workers during a workday, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, DOI: [10.1080/10803548.2019.1701238](https://doi.org/10.1080/10803548.2019.1701238)

To link to this article: <https://doi.org/10.1080/10803548.2019.1701238>

Accepted author version posted online: 09 Dec 2019.
Published online: 19 Feb 2020.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 49

View related articles [↗](#)

View Crossmark data [↗](#)

Estudio III

Article

Assessment of Spinal Range of Motion and Musculoskeletal Discomfort in Forklift Drivers. A Cross-Sectional Study

Juan Rabal-Pelay ¹, Cristina Cimarras-Otal ^{1,*}, Noel Marcen-Cinca ¹, Andrés Alcázar-Crevillén ²,
Carmen Laguna-Miranda ³ and Ana Vanessa Bataller-Cervero ¹

¹ Faculty of Health Science, Universidad San Jorge, Autovía A-23 Zaragoza-Huesca Km. 299, 50830 Villanueva de Gállego, Spain; jrabal@usj.es (J.R.-P.); nmarcen@usj.es (N.M.-C.); avbataller@usj.es (A.V.B.-C.)

² Hospital MAZ, Avda. Academia General Militar, 74, 50015 Zaragoza, Spain; aalcazar@maz.es

³ BSH Electrodomésticos España S.A., Pol. Industrial Otallana, Avenida La Industria, 49, 50016 Zaragoza, Spain; Carmen.Laguna@BSHG.com

* Correspondence: ccimarras@usj.es

Citation: Rabal-Pelay, J.; Cimarras-Otal, C.; Marcen-Cinca, N.; Alcázar-Crevillén, A.; Laguna-Miranda, C.; Bataller-Cervero, A.V. Assessment of Spinal Range of Motion and Musculoskeletal Discomfort in Forklift Drivers. A Cross-Sectional Study. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2021**, *18*, 2947. <https://doi.org/10.3390/ijerph18062947>

Academic Editors: Yong-Ku Kong, Jay Kim, Jaejin Hwang and Sangeun Jin

Received: 30 January 2021

Accepted: 10 March 2021

Published: 13 March 2021

Publisher's Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Forklifts are commonly used in industrial supply chains to transport heavy loads. Forklift drivers have the risk of developing musculoskeletal discomfort derived from the movement pattern required at work. This research aimed to investigate the spinal range of motion (ROM) and musculoskeletal discomfort of forklift drivers and compare it with a control group. Forklift drivers (39 males) and office workers (31 males) were recruited to assess cervical, thoracic, and lumbar ROM with an electronic double inclinometer. Additionally, musculoskeletal discomfort was registered with the Cornell Discomfort Musculoskeletal Questionnaire. Forklift drivers showed a higher cervical discomfort and ROM of lateral lumbar bending than office workers. Both groups reported lower ROM in cervical and lumbar lateral bending on the right side versus the left side. No differences of asymmetry were reported for any variable between groups. Specific exercise programs may correct these mobility imbalances.

Keywords: office workers; lumbar ROM; spine; forklift operators; low back discomfort

1. Introduction

Forklifts are commonly used in industrial supply chains, where transport of heavy goods and loads lifting are involved. Those vehicles are responsible for traumatic accidents and musculoskeletal disorders (MSDs) for the forklift driver [1–3].

Some of the risk factors of MSDs for those individuals are repetitive trunk twisting, sideways trunk bending and rotation, exposure to whole-body vibrations [1,3–6], neck flexion and rotation, especially during reverse driving [3,7], neck extension without support, and static sitting positions [8].

The most common body regions affected by MSDs in forklift drivers are the lumbar spine [2,3,8–10], cervical spine [7–9,11], shoulders, and forearms [8,9]. Other studies defend the necessity of high-quality epidemiologic research about forklift drivers' injuries [10].

Throughout the workday, forklift drivers repeatedly rotate their necks and also bend to the side to get a better view when loading and unloading their vehicles [7]. Babapour et al. explained that when forklift drivers are handling pallets of supplies, the work is performed on the right side of the driver's cabin at different heights [12]. This requires the operator to support twisted trunk postures with a rotated neck and shoulder complex. These postures are overused to overcome the visibility restrictions of the driver's cabin [12].

It may be possible that the repeated movements performed by forklift drivers, which are conditioned by the features of the forklift truck (seat, steering wheel, controls, rearview mirror, etc.), could cause spinal range of motion (ROM) adaptations, ROM decrease in the non-dominant side, and decompensations between the left and right side. Kramárová et al.

suggested that decreased ROM and musculoskeletal discomfort are symptoms of the beginning of MSDs for forklift operators [8]. Past studies observed how repeated and specific movements could generate adaptations in a joint's ROM [13–16].

The present study aims to assess the cervical, thoracic, and lumbar ROM and spinal musculoskeletal discomfort of forklift drivers and compare the results to a control group of office workers in order to investigate if there are adaptations caused by the forklift driving. Office workers share a prolonged sitting workday with forklift drivers, but they do not need to twist or bend the spine constantly or suffer whole-body vibrations. Previous research conducted with workers from different manufacturing industries has studied low back pain, comparing blue-collar and white-collar workers [17–21].

2. Materials and Methods

2.1. Study Design

This was an observational cross-sectional study. Every procedure was conducted in accordance with the principles of the World Medical Association's Declaration of Helsinki. Each participant was informed about the nature of the study, the voluntariness of the participation, the aims of the project, as well as its possible adverse effects, and signed informed consent. Participants could abandon the study at any time. The protocol was approved by the committee of ethics in research of the regional government (C.I. PI17/090).

Forklift drivers were recruited in a home appliances manufacturing company. Office workers were recruited from the informatics and management section of an associated hospital.

The medical service of the manufacturing company recruited the volunteer workers that met the inclusion criteria, and office workers were recruited through informative mail sent to all the workers. The forklift model was EFG 216K (Jungheinrich, Hamburg, Germany). Participants spent most of their eight-hour workday in prolonged sitting and had a minimum of 5 years of experience in the job position. They were asymptomatic adults without diagnosed back pathologies in the previous 3 months. The exclusion criteria were scoliosis diagnosed by a doctor, surgeries, or structural alterations of the spine and/or severe pathologies that prevented them from performing their functions in the workplace.

After signing the informed consent, the clinical information about the subjects was collected: age, experience in the job, height, weight, left- or right-handedness, as well as diagnosed pathologies related to the spine that could be considered exclusion criteria. Then, the subjects were assessed in the biomechanics laboratory of the associated hospital by the same researcher.

2.2. Outcome Measures and Measure Method

2.2.1. Musculoskeletal Discomfort

The musculoskeletal discomfort perception in the last week was assessed utilizing the Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ), Spanish adaptation and validation [22]. The scoring guidelines of the CMDQ appear on the official website [23]. The total score was calculated by multiplying the above "frequency score" (0, 1.5, 3.5, 5, 10) by the "discomfort score" (1,2,3) and the "work interference score" (1,2,3). The musculoskeletal discomfort perception is an important subjective dimension to be evaluated in MSDs in workers. Previous studies have evaluated the musculoskeletal discomfort in workers with the CMDQ [24–27].

2.2.2. Range of Motion

The degrees of motion in cervical flexion (CF), cervical extension (CE), left/right cervical lateral bending (CLB), left/right cervical rotation (CR), thoracic flexion (TF), left/right thoracic rotation (TR), lumbar flexion (LF), lumbar extension (LE), and left/right lumbar lateral bending (LLB) were measured by an electronic system of double inclinometry Ned MCV/IBV (IBV, Spain), following the protocol defined by the system. The device offers a 0.1° resolution and uncertainty of 1.7°. The device is factory calibrated and offers a measure-

ment range of flexion-extension of -40° to 100° , lateral flexion of -70° to 70° , and rotation of -100° to 100° . The software employed in the assessment was the NedDiscapacidad/IBV version 3.0 (IBV, Valencia, Spain).

The skin of the subject was cleaned with alcohol before placing the sensors. Double-sided adhesive tape was used to fix the sensors to the skin. For the cervical ROM assessment, the subject was sitting. One sensor was located in the vertex of the head (highest point in the sagittal plane of the head), fastened with an elastic strap. The second one was fixed to the spinous process T1 for the CF, CE, and CLB measurements (Figure 1A). The CR was measured with the subject lying in a supine position, with sensors fixed to the forehead (Figure 1B). The TF and TR were evaluated with the subject in a standing position. The sensors were placed in spinous processes T1 and T12. The TR was measured from a dorsal flexion with the arms in front of the chest (Figure 1C). The sensors were located in the spinous process T12 and the center of the sacrum for LF, LE, and LLB (Figure 1D). The order of the evaluation was cervical, thoracic, and lumbar ROMs. Subjects performed each movement 3 times. The maximum ROM was recorded.

Figure 1. Range of motion measures. (A): Cervical lateral bending (CLB); (B): Cervical rotation (CR); (C): Thoracic flexion (TR); (D): Lumbar flexion (LF).

Asymmetry variable was calculated comparing right and left movements in CR, CLB, TR, and LLB ROMs.

2.3. Statistical Analysis

To categorize the results, the variables were described in number and percentage or mean and standard deviation (SD) if they were qualitative or quantitative respectively. The normality of variables was analyzed by applying the Shapiro–Wilk test.

An independent *t*-test was used to compare the baseline variables of the groups studied. Inter-group analysis was performed with an independent samples *t*-test. A two-factor (job and motion) ANOVA test with a paired sample in the second factor was used to analyze the difference between the right and left in the same subjects in lateral bending and rotation movements in cervical, thoracic, and lumbar spine in both groups. An ANOVA test was performed to observe the differences in asymmetry in variables with right-left sides between the work groups. The confidence interval was adjusted by Bonferroni.

A Spearman's correlation test was used to relate the variables of musculoskeletal discomfort, baseline characteristics, and ROM values in each group. A Pearson correlation test was performed to relate baseline characteristics and ROM values in both groups.

The level of signification was set to 0.05. All statistical procedures were completed on IBM™ SPSS™ Statistics (version 21, IBM Corporation, Somers, New York, NY, USA).

3. Results

In total, 70 workers participated in the study, 39 forklift drivers and 31 office workers. All participants were males. The age range in the forklift drivers' group was 28 to 58 years, while in the office workers group, it was 31 to 58 years. Characteristics of the participants are shown in Table 1. No inter-group differences were observed in age, weight, height, or body mass index (BMI). There was a significant difference in the number of years worked, which was higher in office workers.

Table 1. Baseline variables.

Characteristics	Total N = 70	Forklifts Drivers N = 39	Office Workers N = 31
Age (years), Mean (SD)	41.9 (7.7)	40.9 (8.3)	43.1 (6.9)
Handedness, n (%)			
Right	66 (94.3)	35 (88.6)	31 (100)
Left	4 (5.7)	4 (11.4)	0 (0)
Years of service in the company, Mean (SD)	14.3 (8.0)	12.2 (8.6) ^a	17.0 (6.4) ^a
Height (m), Mean (SD)	1.75 (0.06)	1.74 (0.06)	1.76 (0.06)
Weight (kg), Mean (SD)	78.6 (12.8)	78.5 (13.0)	78.8 (12.8)
Body Mass Index, Mean (SD)	25.5 (3.6)	25.7 (3.4)	25.2 (3.8)

^a: $p \leq 0.05$ inter-group comparison.

3.1. Inter-Group Analysis: Forklift Drivers versus Office Workers

Forklift drivers showed a greater ROM in right LLB ($p < 0.01$) and left LLB ($p < 0.01$) than office workers. Moreover, forklift drivers had a higher discomfort score in the cervical spine ($p < 0.05$) than office workers (Table 2). The cervical CMDQ variable had non-normal distribution in both groups. The ANOVA test showed that the level of asymmetry (right side ROM–left side ROM) was not different between the work groups for any of the variables studied (Figure 2).

3.2. Intra-Group Analysis: Left versus Right Movements

The intra-group analysis showed a significantly smaller ROM in right CLB in relation to the left CLB in both groups, forklift drivers ($p < 0.01$) and office workers ($p < 0.01$). Additionally, forklift drivers ($p < 0.01$) and office workers ($p < 0.01$) obtained a smaller ROM in right LLB in comparison to the left LLB.

3.3. Correlation Analysis

A positive correlation was found between age and years worked ($r = 0.555$, $p = 0.000$) in the total sample. Age, years of service, or BMI did not correlate with any discomfort variable in both groups.

In the forklift drivers' group, the age showed a negative correlation with CF ($r = -0.368$, $p = 0.021$), left CLB ($r = -0.477$, $p = 0.002$), left CR ($r = -0.357$, $p = 0.026$),

and left LLB ($r = -0.433, p = 0.006$). The CF variable had non-normal distribution in this group.

Table 2. Mean and standard deviation (SD) of the range of motion (°) and Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ) scores in forklift drivers and office workers.

	Forklifts Drivers N = 39	Office Workers N = 31	Asymmetry Comparison <i>p</i>
Range of Motion	Mean ± SD (°)	Mean ± SD (°)	
Cervical flexion (CF)	39.2 ± 12.5	39.6 ± 11.4	-
Cervical extension (CE)	36.6 ± 13.6	38.2 ± 14.0	-
Right cervical lateral bending (Right CLB)	37.3 ± 11.8 ^b	32.4 ± 8.7 ^b	0.608
Left cervical lateral bending (Left CLB)	42.4 ± 7.5 ^b	38.6 ± 9.3 ^b	
Right cervical rotation (Right CR)	76.4 ± 16.9	73.0 ± 12.6	0.052
Left cervical rotation (Left CR)	73.4 ± 10.1	75.8 ± 11.4	
Thoracic flexion (TF)	33.4 ± 12.7	32.2 ± 8.3	-
Right thoracic rotation (Right TR)	34.2 ± 7.9	31.5 ± 8.1	0.715
Left thoracic rotation (Left TR)	33.1 ± 9.3	29.6 ± 7.6	
Lumbar flexion (LF)	52.4 ± 10.5	50.9 ± 11.9	-
Lumbar extension (LE)	36.4 ± 13.6	32.6 ± 16.6	-
Right lumbar lateral bending (Right LLB)	37.3 ± 11.8 ^{a,b}	28.2 ± 10.5 ^{a,b}	0.772
Left lumbar lateral bending (Left LLB)	41.8 ± 7.6 ^{a,b}	33.3 ± 12.1 ^{a,b}	
Musculoskeletal Discomfort	Mean ± SD	Mean ± SD	-
Cervical CMDQ	10.5 ± 18.1 ^a	1.1 ± 1.8 ^a	-
Thoracic CMDQ	8.3 ± 22.2	2.5 ± 7.8	-
Lumbar CMDQ	13.9 ± 27.1	6.7 ± 15.7	-
Spine CMDQ	32.8 ± 52.3	10.3 ± 18.2	-

^a: $p \leq 0.050$ inter-group comparison, ^b: $p \leq 0.050$ intra-group comparison between right and left sides. CMDQ: Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire score.

Figure 2. Degrees of asymmetry (right side range of motion (ROM)–left side ROM), between groups in different body regions. Asymmetry = right side ROM–left side ROM. CLB: Cervical lateral bending. CR: Cervical rotation. TR: Thoracic rotation. LLB: Lumbar lateral bending.

In the office workers’ group, age showed a negative correlation with left CLB ($r = -0.400, p = 0.026$), left CR ($r = -0.421, p = 0.018$), TF ($r = -0.369, p = 0.041$), right TR ($r = -0.389; p = 0.033$), and left TR ($r = -0.480, p = 0.007$). Right and left CLB variables did not have a normal distribution in this group.

Years of service in the company showed a negative correlation with CF ($r = -0.403, p = 0.013$) in the forklift drivers’ group; meanwhile, in the office workers, the years of

service in the company did not correlate with any variables. CF variable had non-normal distribution in the forklift drivers' group.

In the forklift drivers' group, CMDQ score did not correlate with any variables, whereas in the office workers' group, cervical CMDQ showed a negative correlation with CE ($r = -0.476, p = 0.007$), and spine CMDQ also showed a negative correlation with CE ($r = -0.438, p = 0.014$). Cervical CMDQ and spine CMDQ did not have a normal distribution in the office workers' group.

4. Discussion

ROM results showed that forklift drivers had greater LE and bilateral LLB than office workers. It may be possible that the repetitive movements needed to drive the forklift truck caused these differences in the spinal ROM between groups. Previous studies described ROM adaptations in other joints due to repetitive movements, as shown in the shoulder rotation of tennis, baseball, and softball players [13–16].

In relation to the intra-group differences between left and right ROM, the analysis showed a greater left CLB and LLB compared to the right side in both groups, forklift drivers and office workers. The level of asymmetry is similar between groups. On the other hand, the absolute right and left LLB values were significantly higher in the forklift drivers' group. The results showed an increase in spinal ROM of forklift drivers, which could be related to the labor demand movement, but without increasing the degree of asymmetry between the left and right side concerning the control group. Gombatto et al. found greater asymmetry in LLB mobility in adults with low back pain than those without it [28,29]. With a larger sample, it would be interesting to categorize the ROM results depending on the suffering of spinal discomfort or not.

The asymmetry comparison showed a non-significant difference ($p = 0.052$) in cervical rotation between work groups. The authors expected that forklift drivers showed a larger CR on the right side because of the driving needs. Babapour et al. [12] studied forklift drivers' postures based on video observations during different driving tasks. Babapour et al. [12] concluded that in handling tasks with pallets on high shelves, forklift drivers leaned forward, the torso was rotated to the right side, and the head was rotated to the right and tilted to the left side [12].

Rislund et al. [30] quantified the physical workload on the neck, shoulders, and upper extremities of forklift drivers as an effect of steering systems. Rislund et al. [30] found large differences in most of the results between the right and left sides, the left side being more active [30]. The results of the present study did not show significant differences in thoracic rotation between forklift drivers and office workers. In line with this result, no differences in ROM and muscle activity were observed between forklift drivers and office workers in trunk rotation in a sitting posture [6].

The significant differences between the left and right in CLB and LLB in office workers could be due to the different muscle activation, because of the position of the computer screen or documents during task work, as suggested by previous studies [31]. Some risk factors for developing musculoskeletal disorders in office workers, such as positioning and height of the screen [32], keyboard position [33], or crossing legs while in a sitting position [34], could be a possible factor affecting ROM. There is also evidence of a reduction in lumbar mobility in subjects older than 40 years old [25].

Forklift drivers showed greater cervical discomfort compared to office workers. This could be generated by the higher demand for spinal movement during the workday, as well as the whole-body vibration of the forklift. These results are consistent with the study of Flodin et al. [7], who concluded that being a forklift operator was associated with an increased risk of neck pain when compared with office workers. Holding the head in an unnatural position resulted in significantly increased risks for neck pain [7].

The spinal and cervical CMDQ scores correlated negatively with CE ROM in office workers. This may be due to the subjects with more discomfort refusing to move in the direction of painful movements. These results differ partially from those suggested by

Ariëns et al. [11], who pointed out that sitting at work for more than 95% of working time seems to be a risk factor for neck pain, and there is a trend for a positive relation between the degrees of neck flexion and neck pain [11]. Workers of both job groups presented reduced CE ROM when compared with other research in worker populations [35,36].

Despite the fact that the differences between forklift drivers and office workers concerning musculoskeletal lumbar discomfort have not been significant, and that there is no correlation between being a forklift driver and lumbar CMDQ score, previous studies indicated that there is a causal relationship between forklift operation and lumbar pain [2,3,9]. Lumbar pain is most prevalent in forklift drivers and driving postures in which the trunk is rotated or flexed forward [2,9].

In a study conducted in Japan with forklift drivers, it was observed that the initial prevalence of low back pain was 63%, significantly higher than that observed in other manual workers (32%) and that of office workers (22%) [17]. In the present study, forklift drivers and office workers presented a prevalence of low back discomfort of 50% and 36% respectively. In total, 65% of forklift drivers reported some discomfort in the spine area, while this percentage was 60% for office workers.

Similarly to forklift drivers, office workers spend most of the workday in a sitting position. They also suffer from MSDs, such as non-specific neck pain [33,37–39], hand and wrist symptoms [38], and lumbar pain [32,37,40,41]. Waongenngarm et al. pointed out that the prolonged postural loading of the spine while sitting can reduce joint lubrication and fluid content of intervertebral discs and increase stiffness, which can be detrimental to back health [42]. An incorrect position of the computer screen was found to be an important risk factor for neck and lumbar pain in office workers [32]. Other authors described different risk factors for neck pain in those individuals, such as inaccurate keyboard position, low work task variation, self-perceived medium/high muscular tension [33], or neck rotation and self-reported neck extension [43].

It would be interesting to assess the discomfort and ROM in retired workers, to check if there are differences when workers stop their professional activity and do not need to continue with the repetitive spinal movements. In the control group of office workers, one limitation is the non-register of the keyboard position and the frequency of crossing legs while in a sitting position during their workday. These issues should be taken into consideration in future studies. Due to the sample only comprising male workers, results cannot be transferred to the female population.

It would also be important to study the possible causes of differences found in ROM, by analyzing the work tasks in a real work environment in both groups with movement sensors and/or video recording. It could even be possible to perform diagnostic tests to assess the structural changes in the spine in a prospective way.

5. Conclusions

Lumbar lateral bending ROM and cervical musculoskeletal discomfort values were higher for the forklift drivers when compared to office workers. There is also a greater left cervical lateral bending and left lumbar lateral bending compared to the right side in both groups. The analysis performed could help to design a program of compensatory exercises to prevent muscular imbalances and musculoskeletal alterations for workers in the future. Prescription of preventive exercise and education on the use of the rear-view mirror or installation of a camera in the forklift cabin could be interesting to avoid overusing the mobility of the spine in forklift drivers while driving backwards.

Author Contributions: Conceptualization, C.C.-O., A.A.-C., C.L.-M. and A.V.B.-C.; methodology, C.C.-O., A.A.-C., C.L.-M. and A.V.B.-C.; formal analysis, C.C.-O., N.M.-C. and J.R.-P.; investigation, C.C.-O., A.A.-C., C.L.-M. and A.V.B.-C.; resources, A.A.-C. and C.L.-M.; data curation, C.C.-O., N.M.-C. and J.R.-P.; writing—original draft, C.C.-O., N.M.-C., J.R.-P. and A.V.B.-C.; writing—review and editing, C.C.-O., N.M.-C., J.R.-P. and A.V.B.-C.; project administration, A.A.-C. and C.L.-M. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research was funded by the Cátedra “Empresa Sana” signed between BSH/E, MAZ, and Universidad San Jorge and by Gobierno de Aragón (ValorA, Grant No. S08_20R; Workfit, Grant No. LMP195_18) and by Fondo Social Europeo “Construyendo Europa desde Aragón”.

Institutional Review Board Statement: The study was conducted according to the guidelines of the Declaration of Helsinki and approved by the Ethics Committee of CEICA (C.I. PI17/090 approved on 12 April 2017).

Informed Consent Statement: Informed consent was obtained from all subjects involved in the study.

Data Availability Statement: The data are not publicly available due to privacy policy on participant data.

Acknowledgments: The authors thank the “Cátedra Empresa Sana” for its support. This work was supported by Operative Program ERDF Aragon 2014–2020, “Building Europe from Aragon”, Research Group ValorA.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

References

1. Bovenzi, M. A prospective cohort study of neck and shoulder pain in professional drivers. *Ergonomics* **2014**, *58*, 1103–1116. [CrossRef]
2. Hoy, J.; Mubarak, N.; Nelson, S.; De Landas, M.S.; Magnusson, M.; Okunribido, O.; Pope, M. Whole body vibration and posture as risk factors for low back pain among forklift truck drivers. *J. Sound Vib.* **2005**, *284*, 933–946. [CrossRef]
3. Viruet, H.B.; Genaidy, A.; Shell, R.; Salem, S.; Karwowski, W. Effect of forklift operation on lower back pain: An evidence-based approach. *Hum. Factors Ergon. Manuf.* **2008**, *18*, 125–151. [CrossRef]
4. Eger, T.; Stevenson, J.; Callaghan, J.P.; Grenier, S.; VibRG. Predictions of health risks associated with the operation of load-haul-dump mining vehicles: Part 2—Evaluation of operator driving postures and associated postural loading. *Int. J. Ind. Ergon.* **2008**, *38*, 801–815. [CrossRef]
5. Kastelic, K.; Voglar, M.; Šarabon, N. Acute effect of full time office work in real environment on postural actions and lumbar range of motion. *J. Electromyogr. Kinesiol.* **2018**, *43*, 82–87. [CrossRef]
6. Torén, A. Muscle activity and range of motion during active trunk rotation in a sitting posture. *Appl. Ergon.* **2001**, *32*, 583–591. [CrossRef]
7. Flodin, U.; Rolander, B.; Löfgren, H.; Krapic, B.; Nyqvist, F.; Wåhlin, C. Risk factors for neck pain among forklift truck operators: A retrospective cohort study. *BMC Musculoskelet. Disord.* **2018**, *19*, 44. [CrossRef] [PubMed]
8. Kramárová, M.; Dulina, L.; Čechová, I. Forklift Workers Strain of Spine at Industrial Logistics in Depending on Human Work Posture. *Procedia Eng.* **2017**, *192*, 486–491. [CrossRef]
9. Gajšek, B.; Đukić, G.; Opetuk, T. Review of Ergonomic Solutions to Protect from Injuries of Lower Back in Case of Forklifts Drivers. Management of Technology—Step to Sustainable Production, Conference Proceedings. 15 June 2015. Available online: <https://www.bib.irb.hr/765453> (accessed on 4 February 2020).
10. Waters, T.; Genaidy, A.; Deddens, J.; Barriera-Viruet, H. Lower back disorders among forklift operators: An emerging occupational health problem? *Am. J. Ind. Med.* **2005**, *47*, 333–340. [CrossRef] [PubMed]
11. Ariens, G.A.; Bongers, P.M.; Douwes, M.; Miedema, M.C.; Hoogendoorn, W.E.; van der Wal, G.; Bouter, L.M.; van Mechelen, W. Are neck flexion, neck rotation, and sitting at work risk factors for neck pain? Results of a prospective cohort study. *Occup. Environ. Med.* **2001**, *58*, 200–207. [CrossRef]
12. Babapour, M.; Osvalder, A.-L.; Bligård, L.-O. Adoption of ergonomic features in a new reach truck cabin design—A usability study. *Work* **2012**, *41*, 1486–1492. [CrossRef]
13. Nutt, C.; Mirkovic, M.; Hill, R.; Ranson, C.; Cooper, S.-M. Reference values for glenohumeral joint rotational range of motion in elite tennis players. *Int. J. Sports Phys. Ther.* **2018**, *13*, 501–510. [CrossRef] [PubMed]
14. West, A.M.; Scarborough, D.M.; McInnis, K.C.; Oh, L.S. Strength and Motion in the Shoulder, Elbow, and Hip in Softball Windmill Pitchers. *PM&R J. Inj. Funct. Rehabil.* **2019**, *11*, 1302–1311.
15. Gadowski, S.J.; Ratamess, N.A.; Cutrufello, P.T. Range of Motion Adaptations in Powerlifters. *J. Strength Cond. Res.* **2018**, *32*, 3020–3028. [CrossRef] [PubMed]
16. Schilling, D.T.; Mallace, A.J.; Elazzazi, A.M. Shoulder range of motion characteristics in division iii collegiate softball and base-ball players. *Int. J. Sports Phys. Ther.* **2019**, *14*, 770–784. [CrossRef]
17. Shinozaki, T.; Yano, E.; Murata, K. Intervention for prevention of low back pain in Japanese forklift workers. *Am. J. Ind. Med.* **2001**, *40*, 141–144. [CrossRef]
18. Fukushima, N.; Kitabayashi, M.; Kikuchi, H.; Sasai, H.; Oka, K.; Nakata, Y.; Tanaka, S.; Inoue, S. Comparison of accelerometer-measured sedentary behavior, and light- and moderate-to-vigorous-intensity physical activity in white- and blue-collar workers in a Japanese manufacturing plant. *J. Occup. Health* **2018**, *60*, 246–253. [CrossRef]

19. Widanarko, B.; Legg, S.; Stevenson, M.; Devereux, J.; Jones, G. Prevalence of low back symptoms and its consequences in relation to occupational group. *Am. J. Ind. Med.* **2012**, *56*, 576–589. [CrossRef] [PubMed]
20. Yildirim, Y.; Gunay, S.; Karadibak, D. Identifying factors associated with low back pain among employees working at a pack-age producing industry. *J. Back Musculoskelet. Rehabil.* **2014**, *27*, 25–32. [CrossRef]
21. Rotgoltz, J.; Derazne, E.; Froom, P.; Grushecky, E.; Ribak, J. Prevalence of low back pain in employees of a pharmaceutical com-pany. *Isr. J. Med. Sci.* **1992**, *28*, 615–618.
22. Carrasquero, E.E. Adaptación y validación española del instrumento cornell musculoskeletal discomfort questionnaires (CMDQ). Spanish adaptation and validation of Cornell musculoskeletal discomfort questionnaire (CDMQ). In Proceedings of the XV International Conference on Occupational Risk Prevention, Santiago de Chile, Chile, 23–26 November 2015.
23. Hedge, A. Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaires (CMDQ). Available online: <http://ergo.human.cornell.edu/ahmsquest.html> (accessed on 17 November 2012).
24. Ardahan, M.; Simsek, H. Analyzing musculoskeletal system discomforts and risk factors in computer-using office workers. *Pak. J. Med Sci.* **2016**, *32*, 1425–1429. [CrossRef]
25. Intolo, P.; Milosavljevic, S.; Baxter, D.G.; Carman, A.B.; Pal, P.; Munn, J. The effect of age on lumbar range of motion: A systematic review. *Man. Ther.* **2009**, *14*, 596–604. [CrossRef] [PubMed]
26. Saidu, I.A.; Maduagwu, S.M.; Abbas, A.D.; Adetunji, O.O.; Jajere, A.M. Lumbar spinal mobility changes among adults with advancing age. *J. Midlife Health* **2011**, *2*, 65–71. [CrossRef] [PubMed]
27. Rabal-Pelay, J.; Cimarras-Otal, C.; Alcázar-Crevillén, A.; Planas-Barraguer, J.L.; Bataller, A.V. Spinal shrinkage, sagittal alignment and back discomfort changes in manufacturing company workers during a working day. *Ergonomics* **2019**, *62*, 1534–1541. [CrossRef]
28. Gombatto, S.P.; Norton, B.J.; Scholtes, S.A.; Van Dillen, L.R. Differences in symmetry of lumbar region passive tissue characteristics between people with and people without low back pain. *Clin. Biomech.* **2008**, *23*, 986–995. [CrossRef] [PubMed]
29. Gombatto, S.P.; Norton, B.J.; Sahrman, S.A.; Strube, M.J.; Van Dillen, L.R. Factors contributing to lumbar region passive tissue characteristics in people with and people without low back pain. *Clin. Biomech.* **2013**, *28*, 255–261. [CrossRef]
30. Rislund, C.; Hemphälä, H.; Hansson, G.Å.; Balogh, I. Evaluation of three principles for forklift steering: Effects on physical workload. *Int. J. Ind. Ergon.* **2013**, *43*, 249–256. [CrossRef]
31. Goostrey, S.; Treleaven, J.; Johnston, V. Evaluation of document location during computer use in terms of neck muscle activity and neck movement. *Appl. Ergon.* **2014**, *45*, 767–772. [CrossRef]
32. Ye, S.; Jing, Q.; Wei, C.; Lu, J. Risk factors of non-specific neck pain and low back pain in computer-using office workers in China: A cross-sectional study. *BMJ Open* **2017**, *7*, e014914. [CrossRef]
33. Jun, D.; Zoe, M.; Johnston, V.; O’Leary, S. Physical risk factors for developing non-specific neck pain in office workers: A sys-tematic review and meta-analysis. *Int. Arch. Occup. Environ. Health* **2017**, *90*, 373–410. [CrossRef] [PubMed]
34. Jung, S.-Y.; Choi, B.-R. Three-dimensional change in the cervical spine in a cross-legged sitting position after a time lapse. *J. Phys. Ther. Sci.* **2016**, *28*, 1657–1659. [CrossRef]
35. Šiško, P.K.; Videmsek, M.; Karpljuk, D. The Effect of a Corporate Chair Massage Program on Musculoskeletal Discomfort and Joint Range of Motion in Office Workers. *J. Altern. Complement. Med.* **2011**, *17*, 617–622. [CrossRef]
36. Johnston, V.; Jull, G.; Souvlis, T.; Jimmieson, N.L. Neck Movement and Muscle Activity Characteristics in Female Office Workers With Neck Pain. *Spine* **2008**, *33*, 555–563. [CrossRef]
37. Celik, S.; Celik, K.; Dirimese, E.; Taşdemir, N.; Arik, T.; Büyükkara, I. Determination of pain in musculoskeletal system reported by office workers and the pain risk factors. *Int. J. Occup. Med. Environ. Health* **2017**, *31*, 91–111. [CrossRef]
38. Jensen, C. Development of neck and hand-wrist symptoms in relation to duration of computer use at work. *Scand. J. Work. Environ. Health* **2003**, *29*, 197–205. [CrossRef] [PubMed]
39. Paksachol, A.; Janwantanakul, P.; Purepong, N.; Pensri, P.; Van Der Beek, A.J. Office workers’ risk factors for the development of non-specific neck pain: A systematic review of prospective cohort studies. *Occup. Environ. Med.* **2012**, *69*, 610–618. [CrossRef] [PubMed]
40. Besharati, A.; Daneshmandi, H.; Zareh, K.; Fakherpour, A.; Zoaktafi, M. Work-related musculoskeletal problems and associated factors among office workers. *Int. J. Occup. Saf. Ergon.* **2018**, *26*, 632–638. [CrossRef]
41. Csuhai, É.A.; Nagy, A.C.; Váradi, Z.; Veres-Balajti, I. Functional Analysis of the Spine with the Idiag SpinalMouse System among Sedentary Workers Affected by Non-Specific Low Back Pain. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2020**, *17*, 9259. [CrossRef] [PubMed]
42. Waongenngarm, P.; Areerak, K.; Janwantanakul, P. The effects of breaks on low back pain, discomfort, and work productivity in office workers: A systematic review of randomized and non-randomized controlled trials. *Appl. Ergon.* **2018**, *68*, 230–239. [CrossRef]
43. van den Heuvel, S.G.; van der Beek, A.J.; Blatter, B.M.; Bongers, P.M. Do work-related physical factors predict neck and upper limb symptoms in office workers? *Int. J. Occup. Med. Environ. Health* **2006**, *79*, 585–592. [CrossRef]

Estudio IV

Article

Use of a Spinal Traction Device during Work Shift in Assembly Line Workers

Juan Rabal-Pelay ¹, Cristina Cimarras-Otal ^{1,*}, Mónica Macia-Calvo ², Carmen Laguna-Miranda ³ and Ana Vanessa Bataller-Cervero ¹

¹ Universidad San Jorge, Autovía A-23 Zaragoza-Huesca Km. 299 50.830 Villanueva de Gállego, Spain; jrabal@usj.es (J.R.-P.); avbataler@usj.es (A.V.B.-C.)

² Hospital MAZ, Avda. Academia General Militar, 74, 500015 Zaragoza, Spain; monik_macia@hotmail.com

³ BSH Electrodomésticos España S.A.: Pol. Industrial Otallana, Avenida La Industria, 49, 50016 Zaragoza, Spain; Carmen.Laguna@BSHG.com

* Correspondence: Cristina Cimarras-Otal: ccimarras@usj.es

Abstract: Increasing back discomfort and spinal shrinkage during the workday is a problem that affects assembly line workers. The aim of research was analyzing the effect of a spinal traction system on discomfort, spinal shrinkage and spinal sagittal alignment in assembly line workers who are in prolonged standing during a workday. Sixteen asymptomatic males were recruited to assess spinal shrinkage, spinal sagittal alignment, and back discomfort during the workday. The measurement was carried out in two days of work, a normal day and the other using a spinal traction device utilised in two breaks during the workday. Assembly line workers lost height significantly on both control and intervention day. No differences were found between days. No changes were found in spinal sagittal alignment on control day. Lumbar lordosis angle increased significantly at the end of intervention day. Use of a spinal traction device during the workday in two breaks time did not significantly reduce the spinal shrinkage of the healthy workers. Lumbar lordosis angle increased significantly at the end of the spinal traction intervention day. Prospective studies would be necessary to clarify the possible benefits of the traction device.

Keywords: low back pain; spinal sagittal alignment; spinal shrinkage; spinal traction; manufacturing workers; work break

Citation: Lastname, F.; Lastname, F.; Lastname, F. Title. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2021**, *18*, x. <https://doi.org/10.3390/xxxxx>

Academic Editor: Firstname Lastname

Received: date
Accepted: date
Published: date

Publisher’s Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Introduction

Low back pain is one of the most common health complaints in industrially developed countries and the most frequently occurring occupational health problem. This issue increases work absenteeism and causes large costs in companies and public health system [1,2].

Many workers are required to stand for long periods of time without being able to walk or sit during the work shift. Prolonged standing at work has been shown to be associated with low back pain and musculoskeletal discomfort [3–5]. Prolonged standing implies a load for the spine that is translated in a significant loss of height known as shrinkage [6–8].

The lumbar spine in upright standing is lordotic or concave posteriorly, thought to facilitate energy conservation during standing tasks [9]. Larger lumbar lordosis may be a risk factor for low back pain development during prolonged periods of standing [10]. Otherwise, people with low back pain tended to have attenuated lumbar lordosis compared to asymptomatic people, especially due to disc pathology [11]. A previous study showed that workers on the assembly line, in a prolonged standing work, suffer a loss of height, an increase of thoracic and lumbar curvatures and low back discomfort [7]. Some research

showed that spinal traction could improve back pain while maintaining lumbar lordotic curvature [20,25,43].

Different types of interventions in the workplace have been proposed to reduce and prevent back pain in workers: sit-stand work station [12], exercise [13,14], stretching [15], footrests [16], breaks [17], insoles for shoes [18]...etc. However, no studies performed with workers of assembly line in prolonged standing with spine traction intervention have been found. The spine traction can be applied in many forms: monitored lumbar traction, auto-traction, manual traction or gravitational traction using an inversion device [19,20].

The function of the spinal traction is to generate a vertical stretch in the spine, relax the back muscles and increase disc height [21,22]. Traction may work by separation of vertebral bodies, distraction and gliding of facet joints, widening of the intervertebral foramen, straightening of the spinal curves and stretching of the spinal musculature [22–24]. Spine traction and inversion traction devices seems to be effective in the reduction of low back pain and discomfort, [20,25] but the effects of their use in the prevention of back pain are not clear due to the variability of the studies carried out [19]. Therefore, further studies are needed to clarify its effect on low back pain and loss of height during the working hours of workers [3]. No previous studies have been found in relation to knowing how the use of spinal traction could affect the spinal sagittal alignment of people.

The aim of this study is to assess the effect of the spinal traction on spinal shrinkage and spinal sagittal alignment in workers who are in prolonged standing during a workday. A comparison between a worker's control day and intervention day with spinal traction device was evaluated. The initial hypothesis is that the use of a spinal traction device during two breaks in the work shift could reduce spinal shrinkage caused by the workday and modify the lumbar lordosis without increasing back discomfort.

2. Materials and Methods

2.1. Participants

Sixteen volunteer participants (male) were recruited from an assembly line of a manufacturing company (38 ± 8 years, 80.4 ± 10.1 kg, 175.9 ± 3.7 cm). The recruitment was among workers who spend 8 hours working in prolonged standing. Machines and tools used in the assembly line are handled while standing. During the workday, workers have a 15-minute break at 10:00 to have lunch and free time. Inclusion criteria included asymptomatic workers with Cornell's musculoskeletal discomfort questionnaire equal to zero for the upper and low back area at the beginning of the day. Exclusion criteria included people diagnosed with scoliosis or low instability in lumbar spine. The lumbar stability of the volunteers was tested with the passive lumbar extension test and lumbar instability in prone test [26].

This research was an uncontrolled open trial. All participants were informed about the purpose and procedures of the study, as well as its possible risks and benefits. Every procedure was conducted in accordance with the principles of the World Medical Association's Declaration of Helsinki. All participants signed an informed consent approved by the ethics committee of the region. The protocol was approved by the committee of ethics in research of the regional government [C.P. - C.I. PI18/087].

2.2. Outcome Measures and Measurement Method

Height, body weight, spinal sagittal alignment, self-perceived upper and low back discomfort of the participants were assessed. Body weight outcome was evaluated to define the sample participants with a SECA® calibrated digital scale (model 799, Seca Corp, Hanover, Maryland) with precision of 0.1 kg and a range of 2–200 kg. The angle of thoracic kyphosis and lumbar lordosis was used to assess the spinal sagittal alignment with SpinalMouse® device (Idiag, Switzerland) (Figure 1) [7]. Height (cm) was measured using a SECA® stadiometer (model 206, Seca Corp, Hanover, Maryland) with a precision of 1 mm and a range of 130–210 cm. Spinal shrinkage was calculated with post-pre height values.

The methodology and materials used to perform the measurement are detailed in Rabal-Pelay et al. (2019b).

Figure 1. Thoracic and lumbar angles assessment with SpinalMouse®.

Upper and Low back discomfort was assessed using the Cornell’s musculoskeletal discomfort questionnaire for people standing. The questionnaire is used for knowing frequency, intensity and interference caused by discomfort of each body area in work tasks. In this study, the upper and low back region were included. This questionnaire has been translated and validated for use in Spanish-speaking population [28].

2.3. Procedure

Data collection were made in the medical service of the manufacturing company. Measurements were taken at 06:00 am and at 14:00 pm, once the workday was completed. A week between control day and intervention day assessment was determined to measure in similar conditions (Figure 2). On control day, workers had a break of 15 minutes to rest, have lunch and free time. On intervention day, in addition to the 15-minute break, workers made two breaks during the workday for the intervention. First intervention-break was at 8:30AM and the second one at 11:30 am. Each additional break lasted 7 minutes, and spinal decompressor device was used for 3 minutes in the presence of a physical coach.

Figure 2. Control and intervention day timeline.

A spinal traction device of Quirumed Company was used for the intervention. Quirumed Spinal decompression device (Valencia, Spain) is indicated for people between 150 and 190 cm height. The device is adjustable for different heights (Figure 3).

Figure 3. Use of the spinal decompressor to perform a self-traction of the thoracic and lumbar vertebrae.

2.4. Statistical Analysis

Data are presented as mean and standard deviation. The Shapiro-Wilk test was applied to check the normal distribution of the variables. A repeated measures ANOVA test was performed to study the differences between the four assessments. ANOVA was used for calculating main effects and post hoc test was adjusted by Bonferroni. Inter day effect size was calculated between differences in pre and post values for every variable. For eta squared, threshold values are interpreted as small (0.01), medium (0.06), and large effects (0.14) [29,30]. The level of significance was set at $p < 0.05$. The sample size was estimated for a probability of 0.05 and a confidence of 0.6 in 16 participants [31]. All statistical analysis were performed with Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 19.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

3. Results

There were no differences between the beginnings of the day in the variables studied in the two days of measurement. Workers started the day in similar conditions. There were no differences in height, weight and discomfort at the beginning of the day for control and intervention day. Assembly line workers reduced their height and body weight significantly on control day and on intervention day (Table 1). No differences between the spinal shrinkage of both days were found. Spinal sagittal alignment did not change at the end of the control working day in the thoracic and lumbar spine. On intervention day a significant increase of lumbar lordosis degrees was observed. There was no significant increase in thoracic kyphosis degrees. Pre and post low and upper back discomfort were equal to zero both days.

Table 1. Characteristics and differences post-pre workday of the participants (N = 16).

Outcome	Control Day		Intervention Day		F	p	η^2
	Pre	Post-Pre	Pre	Post-Pre			
Height (cm), Mean (SD)	175.93 (3.78)	-1.33 (0.72) ^a	175.64 (3.77)	-0.99 (0.23) ^a	1.34	0.263	0.073
Body weight (kg), Mean (SD)	80.4 (10.06)	-0.35 (0.58) ^a	80.28 (10.1)	-0.46 (0.43) ^a	1.11	0.307	0.061
Thoracic angle (°), Mean (SD)	50.46 (5.16)	+1.01 (2.39)	49.66 (8.67)	-0.06 (1.7)	6.35	0.022	0.272
Lumbar angle (°), Mean (SD)	21.86 (7.93)	+1.33 (3.08)	22.86 (7.26)	+1.86 (2.53) ^a	0.168	0.687	0.010

^a: $p \leq 0.05$ Significant differences between pre and post day. F: F value, η^2 : eta squared.

On the other hand, a large effect of the intervention on the difference between post-pre of the thoracic angle was observed. There were no significant main effects ($p > 0.05$), apart from a thoracic angle.

4. Discussion

The height and body weight of the workers decreased significantly on control and intervention day. Upper and low back discomfort was not modified on both days' analyses. Thoracic kyphosis was not significantly modified on both days, while lumbar lordosis was significantly increased on the day of the intervention. Using a spinal decompressor during two breaks in the workday does not seem to be effective to prevent spinal shrinkage caused by prolonged standing work in assembly line workers.

Assembly line workers lost 1.33 cm in height on control day. This change throughout the working day (8 hours) was significant. Spinal shrinkage observed in the present study was similar to other studies in prolonged standing workers [6,7]. Spinal shrinkage was greater in physically demanding standing jobs that contain load handling than in lighter or sitting jobs [32–34]. When the spinal traction device was used, the loss of worker's height was lower than on control day, but no differences were observed between the spinal shrinkage between both days. Future studies could determine if the use of a lumbar traction device in a higher dose, or more days per week, could generate significant changes in relation to the control day.

The values found for the thoracic and lumbar angles at the beginning of the day were similar to those described in the assembly line working population of a manufacturing company [7]. The values in the thoracic area (49.75°) are higher than those found by Muyor et al. (2012) in a horticultural company (32.7°). This difference could be due to the study was only analyzed in female workers. Some authors have found differences between gender in spinal sagittal alignment [35–38].

In the present study, assembly line workers increased thoracic and lumbar curves at the end of the workday, but this change was not significant on control day. This tendency was observed in a previous study of assembly line workers, in which thoracic kyphosis and lumbar lordosis increased significantly at the end of the day [7]. In the current study only workers without discomfort were included, while in the previous study the sample comprised workers with and without upper and low back discomfort. Contradictory results can be found in other working populations. In a hospital working population, no changes in spinal sagittal alignment were observed during a workday [39].

On control day, a non-significant increase in thoracic and lumbar curvature was observed, while on intervention day, only lumbar lordosis increased significantly, keeping the thoracic angle unchanged. In previous studies it has been observed that the minimum clinically relevant change for the modification of the lumbar angle in subjects with "spinal deformity" was 6° [40]. One of the explanations for this increase in lumbar lordosis could be by stretching and elongation of the hamstrings and erectors spinae muscles. This could occur due to the position used during the intervention with the spinal traction device, in which the hip is in flexion and the knees slightly bent, producing a muscular stretching (Figure 1). Diab and Mustafa (2013) observed an increase in lumbar lordosis ($+6.2^\circ$) in people with low back pain, in an intervention for 10 weeks, 3 times a week, with lumbar extension traction (15 minutes) and stretching of hamstring and erector spinae (3×30 seconds holding). The change in the adaptation of the sagittal alignment of the spine throughout a prolonged standing working day could be due to the use of the spinal traction device, but future research made with larger samples should confirm these findings.

The normal values of thoracic kyphosis are $40\text{--}45^\circ$ depending on the authors [41–44]. Assembly line workers showed an average value of $50.46^\circ (\pm 5.16)$ at the beginning of the workday, referred to as hyper kyphosis. Hyper kyphosis has been associated with low values of hamstring flexibility and a lack of abdominal and paravertebral strengthening [41]. Thoracic kyphosis did not change at intervention day ($-0.06^\circ \pm 1.7$) although on control day increased in a not significant way ($+1.01^\circ \pm 2.39$). The effect size analysis showed a trend that the spinal traction intervention prevented the increase of the thoracic angle during the workday. These findings should be interpreted with caution due to the small population sample.

In the present study, upper and low back discomfort were equal to zero at the beginning and the end of both days. For this reason, it was not possible to know if there is an

effect on the precept of the appearance of discomfort with the use of the device. The utilization of the traction device did not increase the discomfort among the participants. In a previous research, assembly line workers reported increased lumbar discomfort at the end of the day. Traction interventions such as treatment of low back pain seem to have limited or no impact on these clinical outcomes studied in previous studies [19]. Prasad et al. observed that an intervention with inversion traction used intermittently with a physiotherapist, significantly showed no differences in the self-perception of low back pain, but it reduced the need of surgery in people with hernia and low back pain [22]. Despite this, the effectiveness of this treatment is unclear, and more studies are needed. Different types of traction (inversion, mechanic, auto-traction, aquatic), and different traction parameters are hardly comparable due to heterogeneity [19]. The objectives of future studies should be discovering optimal dosage and traction parameters to inform of standardized and effective traction protocols. From the point of view of the researchers in this investigation, the use of this device appears to be safe and does not increase back discomfort. In this research, the feasibility of applying a spinal traction device in the workplace to modify the spinal shrinkage throughout the working day to reduce the compressive load of the spine was studied.

Recruitment of the sample was small. At a future clinical study, the sample will be increased to include women as well. Acute effect of a decompressor intervention was only studied during one day. Further research is necessary to analyze its long-term efficacy in the treatment of spinal shrinkage. Participants without discomfort were a limitation for the study. It would be interesting to carry out a study with population who develop discomfort or low back pain during the workday to assess its effectiveness in discomfort reduction. The traction device utilised in the present study does not perform inversion traction. For this reason, its use is easier, but the traction dosage may not represent an effective dose, given that it has been evaluated only for one day and with limited use in a short time. Traction of less than 25% of body weight has been described as low dose [45]. The use of this type of traction makes it easy for workers to use it comfortably, but the traction force is unknown and may vary between participants. In future research it would be interesting to assess the prolonged use of this spinal traction device in the work environment.

5. Conclusions

Use of a spinal traction device, during 3 minutes in two breaks in the workday, does not significantly reduce the spinal shrinkage of the healthy workers. Lumbar lordosis angle increased significantly at the end of the spinal traction intervention day. The use of the traction device did not increase the discomfort in the participants. Using the device is feasible during the workday on an assembly line. Prospective studies would be necessary to clarify the possible benefits of the traction device.

Author Contributions: Conceptualization, C.C.-O., M.M.-C., C.L.-M and A.V.B.-C.; methodology, C.C.-O., J.R.-P., C.L.-M. and A.V.B.-C.; formal analysis, C.C.-O and J.R.-P.; investigation, C.C.-O., J.R.-P. and A.V.B.-C.; resources, M.M.-C. and C.L.-M.; data curation, C.C.-O and J.R.-P.; writing—original draft, C.C.-O, J.R.-P. and A.V.B.-C.; writing—review and editing, C.C.-O., M.M.-C., J.R.-P. and A.V.B.-C.; project administration, M.M.-C., A.V.B.-C. and C.L.-M. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research received no external funding.

Informed Consent Statement: Informed consent was obtained from all subjects involved in the study.

Acknowledgments: The authors thank the ‘Cátedra Empresa Sana’ for support. This work was supported by Operative Program ERDF Aragon 2014–2020, “Building Europe from Aragon”, Research Group ValorA.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

References

1. Fujii T, Matsudaira K. Prevalence of low back pain and factors associated with chronic disabling back pain in Japan. *Eur Spine J.* 2013 Feb;22(2):432–8. 256
258
2. Dagenais S, Caro J, Haldeman S. A systematic review of low back pain cost of illness studies in the United States and internationally. *The Spine Journal.* 2008 Jan 1;8(1):8–20. 259
260
3. Waters TR, Dick RB. Evidence of health risks associated with prolonged standing at work and intervention effectiveness. *Rehabil Nurs.* 2015 Jun;40(3):148–65. 261
262
4. Inoue G, Uchida K, Miyagi M, Saito W, Nakazawa T, Imura T, et al. Occupational Characteristics of Low Back Pain Among Standing Workers in a Japanese Manufacturing Company. *Workplace Health Saf.* 2019 Jul 9; 263
264
5. Gallagher KM, Campbell T, Callaghan JP. The influence of a seated break on prolonged standing induced low back pain development. *Ergonomics.* 2014;57(4):555–62. 265
266
6. Leivseth G, Drerup B. Spinal shrinkage during work in a sitting posture compared to work in a standing posture. *Clin Biomech (Bristol, Avon).* 1997 Oct;12(7–8):409–18. 267
268
7. Rabal-Pelay J, Cimarras-Otal C, Alcázar-Crevillén A, Planas-Barraguer JL, Bataller-Cervero AV. Spinal shrinkage, sagittal alignment and back discomfort changes in manufacturing company workers during a working day. *Ergonomics.* 2019 Dec;62(12):1534–41. 269
270
271
8. van Deursen LL, van Deursen DL, Snijders CJ, Wilke HJ. Relationship between everyday activities and spinal shrinkage. *Clin Biomech (Bristol, Avon).* 2005 Jun;20(5):547–50. 272
273
9. Sparrey CJ, Bailey JF, Safaee M, Clark AJ, Lafage V, Schwab F, et al. Etiology of lumbar lordosis and its pathophysiology: a review of the evolution of lumbar lordosis, and the mechanics and biology of lumbar degeneration. *Neurosurg Focus.* 2014 May;36(5):E1. 274
275
276
10. Sorensen CJ, Norton BJ, Callaghan JP, Hwang C-T, Van Dillen LR. Is lumbar lordosis related to low back pain development during prolonged standing? *Man Ther.* 2015 Aug;20(4):553–7. 277
278
11. Chun S-W, Lim C-Y, Kim K, Hwang J, Chung SG. The relationships between low back pain and lumbar lordosis: a systematic review and meta-analysis. *Spine J.* 2017 Aug;17(8):1180–91. 279
280
12. Agarwal S, Steinmaus C, Harris-Adamson C. Sit-stand workstations and impact on low back discomfort: a systematic review and meta-analysis. *Ergonomics.* 2018 Apr;61(4):538–52. 281
282
13. Jakobsen MD, Sundstrup E, Brandt M, Kristensen AZ, Jay K, Stelter R, et al. Effect of workplace- versus home-based physical exercise on pain in healthcare workers: study protocol for a single blinded cluster randomized controlled trial. *BMC Musculoskelet Disord.* 2014 Apr 7;15:119. 283
284
285
14. Kang T-W, Lee J-H, Park D-H, Cynn H-S. Effect of 6-week lumbar stabilization exercise performed on stable versus unstable surfaces in automobile assembly workers with mechanical chronic low back pain. *Work.* 2018;60(3):445–54. 286
287

-
15. Muyor J, Lopez-Minarro PA, Casimiro AJ. Effect of stretching program in an industrial workplace on hamstring flexibility and sagittal spinal posture of adult women workers: A randomized controlled trial. *J Back Musculoskelet Rehabil.* 2012;25(3):161–9. 288–290
16. Smith MD, Kwan CSJ, Zhang S, Wheeler J, Sewell T, Johnston V. The Influence of Using a Footstool during a Prolonged Standing Task on Low Back Pain in Office Workers. *Int J Environ Res Public Health.* 2019 Apr 18;16(8). 291–292
17. Waongenngarm P, Areerak K, Janwantanakul P. The effects of breaks on low back pain, discomfort, and work productivity in office workers: A systematic review of randomized and non-randomized controlled trials. *Appl Ergon.* 2018 Apr;68:230–9. 293–294
18. Mousavi E, Zamanian Z, Hadadi M, Sobhani S. Investigating the effect of custom-made insoles and exercises on lower limb and back discomfort in assembly-line workers in a rubber tire factory: A randomized controlled trial. *Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries.* 2019;29(6):478–84. 295–297
19. Alrwaily M, Almutiri M, Schneider M. Assessment of variability in traction interventions for patients with low back pain: a systematic review. *Chiropractic & Manual Therapies.* 2018;26(35). 298–299
20. Kim J-D, Oh H-K, Lee J-H, Cha J-Y, Ko I-G, Jee Y-S. The effect of inversion traction on pain sensation, lumbar flexibility and trunk muscles strength in patients with chronic low back pain. *Isokinetics and Exercise Science.* 2013;21:237–46. 300–301
21. Chow DHK, Yuen EMK, Xiao L, Leung MCP. Mechanical effects of traction on lumbar intervertebral discs: A magnetic resonance imaging study. *Musculoskelet Sci Pract.* 2017;29:78–83. 302–303
22. Prasad KSM, Gregson BA, Hargreaves G, Byrnes T, Winburn P, Mendelow AD. Inversion therapy in patients with pure single level lumbar discogenic disease: a pilot randomized trial. *Disabil Rehabil.* 2012;34(17):1473–80. 304–305
23. Kane MD, Karl RD, Swain JH. Effects of Gravity-Facilitated Traction on Intervertebral Dimensions of the Lumbar Spine. *J Orthop Sports Phys Ther.* 1985;6(5):281–8. 306–307
24. Kisner C, Colby LA. *The Spine: traction procedures. Therapeutic exercise: foundations and techniques.* Philadelphia: FA Davis Co; 1996. 575–591 p. 308–309
25. Diab AA, Moustafa IM. The efficacy of lumbar extension traction for sagittal alignment in mechanical low back pain: a randomized trial. *Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation.* 2013;26(2):213–20. 310–311
26. Ferrari S, Manni T, Bonetti F, Villafañe JH, Vanti C. A literature review of clinical tests for lumbar instability in low back pain: validity and applicability in clinical practice. *Chiropr Man Therap.* 2015;23:14. 312–313
27. Rabal-Pelay J, Cimarras-Otal C, Berzosa C, Bernal-Lafuente M, Ballestín-López JL, Laguna-Miranda C, et al. Spinal sagittal alignment, spinal shrinkage, and back pain changes in office workers during a workday. *Int J Occup Saf Ergon.* 2019 Dec 9;1–7. 314–316
28. Carrasquero EE. Adaptación y validación española del instrumento cornell musculoskeletal discomfort questionnaires (CMDQ). Spanish adaptation and validation of Cornell musculoskeletal discomfort questionnaire (CDMQ). In: XV International Conference on Occupational Risk Prevention. Santiago de Chile; 2015. 317–319

-
29. Adams MA, Conway TL. Eta Squared. In: Michalos AC, editor. *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research* [Internet]. Dordrecht: Springer Netherlands; 2014 [cited 2021 Jun 16]. p. 1965–6. Available from: https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_918 320
321
322
30. Cohen J, Cohen P, West SG, Aiken LS. *Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences*. Routledge; 2013. 735 p. 323
324
31. Viechtbauer W, Smits L, Kotz D, Budé L, Spigt M, Serroyen J, et al. A simple formula for the calculation of sample size in pilot studies. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2015 Nov 1;68(11):1375–9. 325
326
32. Beynon C, Reilly T. Spinal shrinkage during a seated break and standing break during simulated nursing tasks. *Appl Ergon*. 2001 Dec;32(6):617–22. 327
328
33. Leivseth G, Drerup B. Spinal shrinkage during work in a sitting posture compared to work in a standing posture. *Clin Biomech (Bristol, Avon)*. 1997 Oct;12(7–8):409–18. 329
330
34. McGill SM, van Wijk MJ, Axler CT, Gletsu M. Studies of spinal shrinkage to evaluate low-back loading in the workplace. *Ergonomics*. 1996 Jan;39(1):92–102. 331
332
35. Merrill R, Kim J, Leven D, Kim J, Meaie J, Bronheim R, et al. Differences in Fundamental Sagittal Pelvic Parameters Based on Age, Sex, and Race. *Clinical Spine Surgery*. 2018 Mar 1;31(2). 333
334
36. Murrie VL, Dixon AK, Hollingworth W, Wilson H, Doyle T a. C. Lumbar lordosis: study of patients with and without low back pain. *Clin Anat*. 2003 Mar;16(2):144–7. 335
336
37. Zhu, Xu L, Zhu F, Jiang L, Wang Z, Liu Z, et al. Sagittal alignment of spine and pelvis in asymptomatic adults: norms in Chinese populations. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2014 Jan 1;39(1):E1-6. 337
338
38. Zhou S, Li W, Wang W, Zou D, Sun Z, Xu F, et al. Sagittal Spinal and Pelvic Alignment in Middle-Aged and Older Men and Women in the Natural and Erect Sitting Positions: A Prospective Study in a Chinese Population. *Med Sci Monit*. 2020 Jan 25;26:e919441. 339
340
341
39. Ozkunt O, Sariyilmaz K, Gemalmaz HC, Kaya O, Dikici F. Comparison of spinal sagittal parameters by time of day in a healthy working population: Do we bend during the day? *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2018;31(2):381–8. 342
343
40. Lee C-H, Heo SJ, Park SH, Jeong HS, Kim S-Y. Functional Changes in Patients and Morphological Changes in the Lumbar Intervertebral Disc after Applying Lordotic Curve-Controlled Traction: A Double-Blind Randomized Controlled Study. *Medicina (Kaunas)*. 2019 Dec 19;56(1):E4. 344
345
346
41. González-Gálvez N, Gea-García GM, Marcos-Pardo PJ. Effects of exercise programs on kyphosis and lordosis angle: A systematic review and meta-analysis. *PLoS ONE*. 2019;14(4):e0216180. 347
348
42. Jang H-J, Hughes LC, Oh D-W, Kim S-Y. Effects of Corrective Exercise for Thoracic Hyperkyphosis on Posture, Balance, and Well-Being in Older Women: A Double-Blind, Group-Matched Design. *J Geriatr Phys Ther*. 2019 Sep;42(3):E17–27. 349
350

-
43. Kamali F, Shirazi SA, Ebrahimi S, Mirshamsi M, Ghanbari A. Comparison of manual therapy and exercise therapy for postural hyperkyphosis: A randomized clinical trial. *Physiother Theory Pract.* 2016;32(2):92–7. 351
352
44. Seidi F, Rajabi R, Ebrahimi I, Alizadeh MH, Minoonejad H. The efficiency of corrective exercise interventions on thoracic hyperkyphosis angle. *J Back Musculoskelet Rehabil.* 2014;27(1):7–16. 353
354
45. Beurskens AJ, de Vet HC, Köke AJ, Regtop W, van der Heijden GJ, Lindeman E, et al. Efficacy of traction for nonspecific low back pain. 12-week and 6-month results of a randomized clinical trial. *Spine.* 1997 Dec 1;22(23):2756–62. 355
356
357

5.1. Resumen de resultados

Tabla 4. Resumen de resultados.

Estudio	Objetivos	Resultados
I	<p>Evaluar las modificaciones en la altura, curvas del raquis y malestar en espalda alta y espalda baja durante una jornada laboral en trabajadores de cadena de montaje que están en bipedestación mantenida.</p>	<p>-Aumento significativo al final de la jornada del malestar, cifosis y lordosis. -Pérdida de altura significativa. -Aumento de lordosis lumbar independientemente de la curvatura inicial de esta.</p>
II	<p>Evaluar las modificaciones en la altura, curvas del raquis y dolor en cuello, espalda alta y espalda baja durante una jornada laboral en trabajadores de oficina. Estudiar las posibles diferencias entre hombres y mujeres.</p>	<p>-Aumento del dolor en la espalda alta al finalizar la jornada laboral. -Sin cambios en la alineación sagital de la columna -Pérdida de altura significativa tanto en hombres como en mujeres. -Correlación entre pérdida de altura y dolor en cuello al final del día en hombres. -Correlación negativa entre la curvatura lumbar y el dolor en espalda alta al final del día en mujeres.</p>
III	<p>Analizar el ROM y malestar del raquis de conductores de carretilla y un grupo control. Estudiar las asimetrías entre los movimientos a derecha e izquierda intragrupo y las diferencias intergrupo de las variables registradas.</p>	<p>-Mayor ROM en flexión lateral lumbar y malestar en el cuello en los conductores de carretilla en comparación con los trabajadores de oficina. -Mayor flexión lateral cervical y lumbar del lado izquierdo en comparación con el lado derecho en ambos grupos.</p>
IV	<p>Evaluar el efecto de una intervención en la pérdida de altura, alineación sagital</p>	<p>-El uso de un dispositivo de tracción espinal, durante 3 minutos en dos descansos en</p>

Resultados

	<p>del raquis y malestar de la espalda baja en trabajadores de cadena de montaje durante la jornada laboral.</p>	<p>el día laboral, no redujo significativamente la pérdida de altura.</p> <ul style="list-style-type: none">-Sin modificaciones en el malestar al final de la jornada en la espalda alta y baja.-La lordosis lumbar aumentó significativamente el día de la intervención.
--	--	--

ROM: Range of motion (Rango de movimiento)

Discusión general

Capítulo 6. Discusión

6.1. Spinal shrinkage

El *spinal shrinkage* parece ser mayor en trabajos con alta exigencia física que contienen manipulación de cargas o/y donde se debe permanecer en bipedestación, respecto a trabajos más livianos o labores llevadas a cabo en sedestación según la bibliografía consultada [1–3]. Además algunos factores psicosociales como el estrés podrían influir en la pérdida de altura durante la jornada laboral [4]. Los resultados obtenidos de los estudios realizados en la presente tesis coinciden con estos hallazgos. En el estudio de Leivseth y Drerup, después de una jornada de trabajo de 6,5 horas, la pérdida de altura fue mayor cuando los participantes trabajaron en bipedestación respecto a trabajar en sedestación, sin embargo en este estudio no se tuvo en consideración el malestar percibido por los trabajadores [2]. Los valores absolutos de pérdida de altura a lo largo de la jornada laboral en trabajadores de cadena de montaje encontrados en el primer estudio de la tesis (Spinal Shrinkage medio de 1,25cm) [5], son mayores que los encontrados en el segundo estudio en donde se valoró a trabajadores de oficina (Spinal Shrinkage medio de 0,65cm) [6]. McGill y colaboradores encontraron que las tareas en las que había que manejar carga de manera estática producían una mayor pérdida de altura que en aquellas en las que el manejo de cargas era dinámico [3]. Por otro lado, el hecho de mantener una posición estática de bipedestación respecto a sedestación parece incrementar la pérdida de altura [7]. Estas condiciones sumadas a las diferencias en las labores desempeñadas por trabajadores de cadena de montaje respecto a los trabajadores de oficina podrían explicar la diferencia de pérdida de altura durante la jornada laboral. Los resultados obtenidos en el segundo estudio muestran una pérdida de altura en los trabajadores de oficina del 0,38%, porcentaje similar al encontrado por Gao y colaboradores en este tipo de población a lo largo de

una jornada laboral (0,35%) [8]. En el segundo estudio de la presente tesis se observó que el *spinal shrinkage* afectó por igual a hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo en oficina [6].

Distintas intervenciones han tenido como objetivo mitigar o reducir la pérdida de altura en la columna [2,9–14]. Algunas de estas intervenciones han demostrado una mejora en la recuperación de la altura a través de: posiciones de descanso en decúbito supino o en decúbito prono realizando hiperextensiones dinámicas de la columna lumbar [9,15,16], utilizando estiramientos con ayuda de una silla que favorezcan la rehidratación de los discos intervertebrales [13,17] o mediante dispositivos de inversión [18]. Los programas para ejercitar la espalda llevados a cabo por fisioterapeutas también han demostrado ser eficientes en la mejora de la recuperación ante la pérdida de altura [11]. Otras intervenciones no han tenido efectos positivos como por ejemplo el entrenamiento de fuerza de la musculatura extensora de la columna a medio plazo (12 semanas), que no parece mejorar la pérdida de altura ocasionada por la carga [14] o la utilización de la extensión isométrica de la columna lumbar en decúbito prono [10].

Respecto a las intervenciones para reducir el *spinal shrinkage* durante el desempeño laboral se han utilizado descansos de diferente duración [2,19], sillas con respaldo dinámico o que absorban vibraciones [20,21] e intercalar tiempo de trabajo en bipedestación y sedestación [1,8]. El intercambio de tareas en bipedestación y sedestación, así como descansos de entre 20' en sedestación, en posición decúbito lateral, en supino con hiperextensión o inversión a 50 grados podrían disminuir el efecto del *spinal shrinkage* en los trabajadores [1,2,18,22]. Si además, si por la logística del trabajo es posible realizar posiciones que favorezcan la descompresión de la columna, ayudaremos a reducir la pérdida de altura [9,10,12,18]. En el cuarto artículo de la presente tesis, se propuso una intervención piloto durante la jornada

laboral de trabajadores de cadena de montaje para conocer el efecto que podía tener un dispositivo de descompresión vertebral en la pérdida de altura. En esta investigación no se encontraron diferencias significativas en el *spinal shrinkage* de una jornada laboral normal y una en la cual se realizaban dos pausas para emplear durante tres minutos el dispositivo. La tendencia que se observó es que los trabajadores perdieron menos altura el día que emplearon el dispositivo (en torno a 0,33 cm menos de pérdida de altura). A pesar de que la tracción parece ser efectiva en la recuperación del *spinal shrinkage* [18], el dispositivo de tracción utilizado en el cuarto estudio de esta tesis no realiza tracción en posición de inversión. Por ello, su uso es más sencillo y podría incorporarse fácilmente en una zona de la línea de producción, pero la dosis de tracción pudo no representar una dosis eficaz. Los resultados poco efectivos sumados a la dificultad de implementar este tipo de intervención dentro de la jornada laboral, debido a que es necesario una persona cualificada que instruya a los trabajadores en el manejo del dispositivo, parecen indicar que no es una estrategia efectiva para mitigar la pérdida de altura a lo largo de la jornada laboral.

6.2. Curva torácica y lumbar en el plano sagital

En las investigaciones realizadas en la presente tesis, se observó un aumento significativo de las curvas torácica y lumbar en trabajadores de cadena de montaje a lo largo de la jornada laboral (8 horas) [5]. En esta población de estudio el 90% de los trabajadores presentaron al inicio de la jornada laboral una alineación sagital torácica hipercifótica si se compara con valores normativos de población sana [23,24] y esta curva se acentuó al finalizar el trabajo. La segunda población de estudio, trabajadores de oficina, no presentó cambios significativos a lo largo de su jornada laboral en la alineación del raquis torácico y lumbar (8 horas) [6]. En trabajadores de hospital no han sido observados cambios en la alineación sagital de la columna torácica y lumbar durante una jornada laboral de 10 horas [25]. Los

cambios en la alineación sagital del raquis que se observaron en los trabajadores de cadena de montaje pueden ser explicados debido a que desempeñaron su trabajo en condiciones de bipedestación mantenida, en la cual manipularon cargas y realizaron movimientos repetitivos. Este tipo de demandas físicas no son solicitadas en los puestos de trabajo de oficina u hospital con la misma frecuencia. La posición de sedestación provoca de por sí una disminución de la lordosis lumbar [26–28], que junto a la descarga de peso en el respaldo de la silla podría preservar la lordosis natural valorada en bipedestación.

En los trabajadores de oficina se observaron diferencias en la alineación de la curva torácica entre hombres y mujeres. En la población estudiada los hombres presentaron una mayor cifosis (+6°) que las mujeres al inicio de la jornada [6]. Existe controversia con respecto a los valores de alineación espinal sagital entre hombres y mujeres. Si bien algunos estudios no han mostrado diferencias en la alineación sagital del raquis torácico y lumbar por género [29–32], otros han encontrado diferencias entre hombres y mujeres [26,33–36]. En la población de trabajadores oficinistas reclutada en el segundo estudio, las mujeres presentaron una menor cifosis que los hombres y referenciaron mayor dolor en la espalda alta que los hombres de forma significativa al inicio de la jornada [6]. No se correlacionó la variable dolor en espalda alta con los grados de cifosis en ninguno de los grupos.

Los grados de lordosis lumbar en mujeres trabajadoras de oficina se correlacionó negativamente con el dolor de espalda superior al final de la jornada laboral [6]. Este hallazgo mostró que las mujeres que tenían menor grado de lordosis lumbar registraron niveles más altos de dolor de espalda alta al final del día. Chun y colaboradores observaron una asociación entre presentar una lordosis lumbar atenuada o rectificadas y dolor lumbar al comparar un grupo de personas con y sin dolor lumbar [37]. No se han

encontrado estudios que relacionen una disminución de la lordosis lumbar con el dolor de espalda alta.

Se observó una tendencia en la que la intervención de tracción espinal evitó el aumento del ángulo torácico durante la jornada laboral, manteniendo la curvatura inicial en el día de la intervención respecto al día control. El tamaño del efecto fue grande para el cambio observado. En el caso de la zona lumbar, al utilizar un dispositivo de auto tracción espinal encontramos en población trabajadora de cadena de montaje un aumento en la lordosis al final de la jornada laboral al compararlo con el inicio de la jornada. Esta población no había experimentado cambios en la curvatura sagital lumbar en el día control. Una de las explicaciones del aumento de la lordosis lumbar podría ser el estiramiento y elongación de los músculos isquiotibiales por la posición en flexión de cadera en la que se realiza la auto tracción con el dispositivo, lo que favorecería una mayor inclinación pélvica anterior y en consecuencia un aumento de la lordosis. Diab y Mustafa observaron un aumento de la lordosis lumbar (+6,2°) en personas con lumbalgia, en una intervención durante 10 semanas, 3 veces por semana, utilizando una tracción lumbar con ejercicios de extensión (15 minutos) y estiramiento de isquiosurales y erectores espinales (3 x 30 segundos manteniendo) [38]. Por el contrario, en una intervención de un día de duración en la cual un grupo de policías realizó cuatro estiramientos de isquiosurales (3 series de 20 segundos manteniendo), no se observaron cambios en la lordosis lumbar de los sujetos [39]. A largo plazo, tampoco se han observado cambios con estiramientos de los isquiosurales en la curvatura lumbar en el plano sagital, a pesar de modificar el ROM de flexión de cadera y extensión de rodilla [40]. Bien es cierto que el ejercicio y las actividades deportivas pueden influir en la alineación sagital de la columna [41]. En un reciente meta-análisis se observa que las intervenciones con entrenamiento (estiramientos y fuerza) podrían aumentar el ángulo de lordosis lumbar, no obstante estos hallazgos no tienen

suficiente consistencia debido a la poca cantidad de estudios incluidos (n=4) y la heterogeneidad entre ellos [41].

6.3. Malestar y dolor musculoesquelético

El malestar reportado en el primer estudio por trabajadores de cadena de montaje al final del día en la espalda baja, coincide con las dolencias y malestares reportadas en estudios transversales por trabajadores de empresas manufactureras que realizan su trabajo en bipedestación [42–45]. En el primer estudio de la presente tesis, el malestar en la espalda baja aumentó después de una jornada laboral de 8 horas en la que los trabajadores realizaron movimientos repetitivos, cargaron peso y estuvieron en bipedestación mantenida. Estos resultados podrían ir en la línea de la investigación de Ante y Côtè, los cuales observaron un aumento del dolor lumbar en trabajadores en bipedestación después de 34 minutos de trabajo repetitivo manipulando cajas [46]. Además estos trabajadores desarrollaron su trabajo en bipedestación, lo cual iría en la línea de los estudios y revisiones que asocian el estar de manera prolongada en bipedestación con un factor de riesgo para el desarrollo del dolor en la espalda baja [47–50].

El tiempo prolongado en sedestación también es un factor de riesgo para el aumento del dolor en cuello y espalda de los trabajadores [51–53]. En el segundo estudio de la presente tesis encontramos una prevalencia de dolor en espalda baja del 19%, de cuello del 22% y de la espalda alta del 31% [6]. Esta prevalencia en trabajadores de oficina es más baja que las encontradas en otros estudios, en las que el cuello y la espalda alta representan una problemática de más del 50% [54–57]. Los porcentajes obtenidos en el segundo estudio de la tesis también son inferiores a los encontrados en el estudio de Celik y colaboradores., donde se encontraron porcentajes de dolor en espalda baja del 55,1% , 52,5% en cuello y 53% en la espalda alta [58]. En el tercer estudio de esta tesis, se encontró que la población trabajadora de

oficina reportaba la zona de la espalda baja como en la que mayor malestar percibían, seguido de la zona del cuello y la espalda alta. Estos resultados coinciden con la problemática muscular esquelética encontrada en la bibliografía. Además, se observó que al finalizar la jornada laboral, la percepción de dolor de los trabajadores de oficina aumentó de manera no significativa en la espalda baja y cuello, y significativamente en la espalda alta [6]. La tendencia reportada es que los trabajadores terminaron su trabajo con una percepción de dolor aumentada en las tres zonas analizadas.

Las mujeres trabajadoras de oficina tenían valores significativamente más altos de dolor en la parte superior de la espalda en comparación con los hombres al principio y al final del día. Celik y colaboradores también observaron diferencias significativas en el dolor de espalda superior y dolor lumbar reportados en los últimos doce meses entre hombres y mujeres [58]. Parece existir una evidencia fuerte de que el hecho de ser mujer es un factor de riesgo para desarrollar dolor en la zona del cuello [59]. Los resultados obtenidos en el segundo estudio de la tesis no reflejan diferencias significativas en la zona del cuello entre género, aunque las mujeres referenciaron una mayor puntuación media de dolor en esta zona [6].

Los conductores de carretilla que participaron en el tercer estudio reportaron valores de malestar en la zona del cuello significativamente mayores que los trabajadores de oficina. En la zona de la espalda alta y baja también notificaron un malestar mayor, aunque esta diferencia no fue significativa. Estos resultados son consistentes con el estudio de Flodin y colaboradores, quienes asociaron el ser conductor de carretilla con un mayor riesgo de dolor de cuello en comparación con los trabajadores de oficina [60]. La zona con mayor puntuación de malestar en los conductores de carretilla que participaron en el estudio fue la espalda baja. Estos resultados coinciden con la escasa bibliografía existente referente a este colectivo de trabajadores,

dónde el dolor o malestar en la espalda baja es la afectación más frecuente [61–64]. El dolor lumbar apareció con mayor frecuencia entre los conductores de montacargas y en aquellos que generaban posturas de conducción en las que la parte superior del cuerpo estaba considerablemente rotada o inclinada hacia adelante. Los trabajadores conductores de montacargas tienen más del doble de riesgo de experimentar dolor lumbar que aquellos trabajadores que no están expuestos a conducir montacargas [62].

En el tercer estudio se encontró una correlación negativa significativa en el grupo de trabajadores de oficina entre el malestar en el cuello y el malestar total de la columna vertebral con la cantidad de movimiento en extensión cervical. Estos resultados podrían interpretarse de forma que los trabajadores con una movilidad reducida en la extensión cervical tienen una percepción mayor de malestar en el cuello y en la columna en general. Se han encontrado diferencias en la movilidad de la columna cervical en trabajadoras de oficina con y sin dolor, observándose una movilidad reducida en la protracción, flexión lateral y rotación hacia el lado derecho, pero no en la extensión cervical [65]. El tratamiento de las limitaciones en la movilidad de la columna cervical parece ser efectivo como estrategia para reducir el dolor de cuello en personas con este tipo de dolencia [66]. En adultos, además del rango de movimiento, es importante conocer la posición de la cabeza respecto al tronco, ya que los adultos con dolor de cuello muestran un aumento de la posición de la cabeza adelantada en comparación con los adultos asintomáticos [67]. El desconocimiento de esta variable en los estudios realizados supone una limitación.

6.4. Rango de movimiento del raquis

En el tercer estudio, los resultados del rango de movimiento en el raquis mostraron que los conductores de carretilla tenían mayor flexión lateral lumbar en ambos lados que los trabajadores de oficina. Es posible que la

solicitación de movimientos repetitivos para conducir la carretilla elevadora provoque estas diferencias en el rango de movimiento entre grupos. Estudios anteriores han descrito adaptaciones de ROM debido a movimientos repetitivos y asimetrías entre lados, como se muestra en la rotación de hombros de jugadores de tenis, softbol y béisbol o powerlifters de élite [68–71]. Estas diferencias también se han encontrado en la rotación del tronco en jugadores de béisbol, los cuales presentaban mayor ROM en el lado dominante para lanzar, encontrando posibles adaptaciones por la práctica repetitiva de un movimiento muy específico [72].

En sujetos obesos con dolor crónico no específico de la espalda baja, se ha asociado una movilidad reducida en la flexión lateral de todo el tronco respecto a sujetos obesos asintomáticos [73]. Los sujetos del tercer estudio de la tesis presentaron un índice de masa corporal cercano al sobrepeso, reportaron malestar en la espalda baja, tanto los conductores de carretilla como los trabajadores de oficina, y la flexión lateral era significativamente menor en trabajadores de oficina. La reducción en la flexión lateral del tronco parece ser un factor de riesgo para desarrollar dolor en la espalda baja [74]. Tanto en conductores de carretilla como en trabajadores de oficina encontramos una asimetría significativa en la flexión lateral lumbar. El incremento del rango de movimiento podría ser una propuesta efectiva como medida protectora frente al desarrollo de dolor en espalda baja. Además, en una reciente revisión sistemática, se ha observado que el rango de movimiento a nivel lumbar parece estar reducido en las personas con dolor crónico inespecífico de espalda baja [75].

En el tercer estudio, los trabajadores de ambos grupos presentaron una asimetría en la flexión lateral cervical, siendo mayor el ROM en el lado izquierdo que en el lado derecho. La asimetría no fue diferente entre los trabajadores de oficina y los conductores de carretilla. La prueba ANOVA de

dos vías, mostró una significación del 0,052 cuando se observó si existían diferencias en la asimetría de la rotación cervical entre estos dos grupos de trabajadores. Las diferencias no fueron significativas, pero en el caso de los oficinistas presentaban una mayor movilidad hacia el lado izquierdo, mientras que los conductores de carretilla tenían un ROM mayor en el lado derecho. Este resultado podría ir en la línea de los resultados obtenidos por Babapour y colaboradores, en cuyo estudio se observó que durante la manipulación de pales en estantes altos, los conductores de carretilla se inclinaban hacia delante, giraban el tronco y rotaban el cuello hacia el lado derecho [76].

El ROM de flexión cervical y rotación parece estar influenciado por la cifosis torácica, debido a que un incremento en esta provoca una diferente disposición de la cabeza en relación con las vértebras cervicales [77]. Una mayor cifosis torácica se asoció con un menor ángulo craneocervical, el cual estuvo asociado con un ROM de flexión y rotación cervical reducido [77]. El desconocimiento del ángulo de cifosis de los participantes del tercer estudio de la presente tesis constituye una limitación a la hora de valorar esta asociación. Este dato podría haber ayudado a comprender mejor los resultados obtenidos. Se ha visto que la movilización de la columna torácica por parte de un fisioterapeuta junto a un programa de ejercicios de movilización durante cuatro semanas parece aumentar el ángulo craneocervical, mejorando el ROM cervical y disminuyendo la percepción de dolor en la zona del cuello [78].

6.5. Aplicaciones prácticas

Los resultados obtenidos de los dos primeros estudios de la presente tesis muestran como los trabajadores de oficina y cadena de montaje terminan sus jornadas laborales con una percepción de malestar y dolor del raquis mayor al que tenían al llegar a su puesto de trabajo al inicio de la jornada. Sería interesante que las empresas propusieran medidas eficaces para preservar la

salud musculoesquelética de sus trabajadores. Estas medidas deberían implementarse con el objetivo de cuidar a los trabajadores y reducir costes asociados a los TME de origen laboral. Los resultados de la presente tesis parecen indicar que los trabajadores de cadena de montaje sufren malestar en la zona lumbar durante su jornada laboral, mientras que los trabajadores de oficina reconocen un mayor dolor en la espalda alta. Ambas zonas son de interés en la prevención de TME de origen laboral. Los programas de fortalecimiento mediante ejercicio han resultado ser eficaces para reducir tanto el dolor de la espalda como el del cuello tanto en trabajadores en bipedestación como en sedestación mantenida [42,79–83]. Además, se han observado programas que han sido efectivos incluso al implantarlos durante la jornada laboral [42,84–86]. Las estaciones de trabajo que combinan sedestación con bipedestación parecen reducir el dolor lumbar en trabajadores [87].

Según los resultados obtenidos en mujeres oficinistas, en las cuales se demostró correlación entre presentar una lordosis lumbar atenuada y un mayor dolor en la espalda alta, las estrategias destinadas a reducir el dolor podrían enfocarse en proponer ejercicios para preservar la lordosis lumbar y fortalecer la musculatura estabilizadora de la columna. Programas de fortalecimiento, han demostrado disminución de dolor de espalda a pesar de no modificar parámetros de movilidad lumbar [88]. La revisión sistemática de González-Gálvez y colaboradores sobre el efecto de distintos programas de ejercicio en los ángulos de cifosis y lordosis, sugiere que el fortalecimiento en lugar del estiramiento podría ser más relevante para la cifosis y ambas cualidades son importantes para la lordosis [41].

Los resultados obtenidos en el tercer estudio parecen enfocar hacia la necesidad de diseñar programas compensatorios de ejercicios para reducir los desequilibrios y asimetrías encontradas en los conductores de carretilla y

trabajadores de oficina. Tanto en conductores de carretilla como en oficinistas, encontramos una movilidad reducida en el lado derecho respecto al izquierdo en la flexión lateral cervical y lumbar. Esta información es relevante a la hora de seleccionar ejercicios de movilidad y fortalecimiento con el objetivo de establecer ciertas compensaciones en el rango de movimiento.

6.6. Limitaciones

El número de participantes, especialmente en los dos primeros estudios, así como poder contar con trabajadores de otros puestos de trabajo dentro de una empresa manufacturera, podrían arrojar datos clarificadores a cerca de las distintas adaptaciones del raquis a diferentes tareas profesionales. El hecho de que haya pocas mujeres en el primer estudio y en el cuarto, hacen que los resultados obtenidos no sean extrapolables a este colectivo. En el estudio llevado a cabo con trabajadores de carretillas se determinó como una limitación el no haber valorado la movilidad del raquis al inicio y al final de la jornada laboral, así como la alineación de las curvas en el plano sagital.

La valoración de la alineación sagital del raquis en trabajadores de oficina podría haber sido realizada en bipedestación y sedestación ya que las condiciones en las que se encuentra la columna torácica y lumbar en posición de sedestación se ven modificadas por la inclinación de la pelvis respecto a la posición de bipedestación [28,89,90]. La sedestación parece producir diferentes patrones de inclinación en la pelvis en hombres y mujeres [90,91]. El estudio de estas variables dotaría de información acerca de las medidas de salud ocupacional que se pueden llevar a cabo en hombres y en mujeres que trabajan en sedestación para que fuesen lo más específicas posibles.

El registro de la movilidad del raquis con sensores de movimiento durante la jornada laboral de los conductores de carretilla podría esclarecer el número de veces, el tiempo y el rango de movimiento del raquis que se solicita en la

realización de las tareas de este tipo de trabajo. De esta manera sería posible asociar la repetición de movimientos, el tiempo y el rango de movimiento con las posibles adaptaciones biomecánicas del raquis. También sería interesante estratificar por grupos de edad y años trabajados a los conductores de carretilla y observar posibles diferencias en la movilidad del raquis.

El dispositivo de tracción seleccionado en la intervención del cuarto estudio es autorregulado por el propio sujeto, lo cual hace que no sea posible cuantificar si todos los participantes ejercieron la misma intensidad en la tracción. A su vez, el hecho de no contar con la fuerza de la gravedad que aportan las tablas inversoras u otros dispositivos similares, hace que la tracción ejercida por este dispositivo pueda no ser suficiente para generar una “descompresión vertebral” que repercuta en modificaciones en la altura y alineación en el plano sagital, así como en el malestar percibido por los sujetos. El tiempo de la dosis propuesta (tiempo y días de intervención) podría no ser suficiente y se debería estudiar en futuras investigaciones comparando con un grupo control.

Referencias

1. Beynon C, Reilly T. Spinal shrinkage during a seated break and standing break during simulated nursing tasks. *Appl Ergon.* diciembre de 2001;32(6):617-22.
2. Leivseth G, Drerup B. Spinal shrinkage during work in a sitting posture compared to work in a standing posture. *Clin Biomech Bristol Avon.* octubre de 1997;12(7-8):409-18.
3. McGill SM, van Wijk MJ, Axler CT, Gletsu M. Studies of spinal shrinkage to evaluate low-back loading in the workplace. *Ergonomics.* enero de 1996;39(1):92-102.
4. Igic I, Ryser S, Elfering A. Does work stress make you shorter? An ambulatory field study of daily work stressors, job control, and spinal shrinkage. *J Occup Health Psychol.* octubre de 2013;18(4):469-80.
5. Rabal-Pelay J, Cimarras-Otal C, Alcázar-Crevillén A, Planas-Barraguer JL, Bataller-Cervero AV. Spinal shrinkage, sagittal alignment and back discomfort changes in manufacturing company workers during a working day. *Ergonomics.* diciembre de 2019;62(12):1534-41.
6. Rabal-Pelay J, Cimarras-Otal C, Berzosa C, Bernal-Lafuente M, Ballestín-López JL, Laguna-Miranda C, et al. Spinal sagittal alignment, spinal shrinkage, and back pain changes in office workers during a workday. *Int J Occup Saf Ergon JOSE.* 9 de diciembre de 2019;1-7.
7. van Deursen LL, van Deursen DL, Snijders CJ, Wilke HJ. Relationship between everyday activities and spinal shrinkage. *Clin Biomech Bristol Avon.* junio de 2005;20(5):547-50.
8. Gao Y, Cronin NJ, Pesola AJ, Finni T. Muscle activity patterns and spinal shrinkage in office workers using a sit-stand workstation versus a sit workstation. *Ergonomics.* octubre de 2016;59(10):1267-74.
9. Kourtis D, Magnusson ML, Smith F, Hadjipavlou A, Pope MH. Spine height and disc height changes as the effect of hyperextension using stadiometry and MRI. *Iowa Orthop J.* 2004;24:65-71.
10. Lazzarini M, Brismée J-M, Owens SC, Dedrick GS, Sizer PS. Spinal height change in response to sustained and repetitive prone lumbar extension after a period of spinal unloading. *J Manipulative Physiol Ther.* octubre de 2014;37(8):586-92.
11. Lewis S, Holmes P, Woby S, Hindle J, Fowler N. Changes in muscle activity and stature recovery after active rehabilitation for chronic low back pain. *Man Ther.* junio de 2014;19(3):178-83.

12. Owens SC, Brismée J-M, Pennell PN, Dedrick GS, Sizer PS, James CR. Changes in spinal height following sustained lumbar flexion and extension postures: a clinical measure of intervertebral disc hydration using stadiometry. *J Manipulative Physiol Ther.* junio de 2009;32(5):358-63.
13. Pape JL, Brismée J-M, Sizer PS, Matthijs OC, Browne KL, Dewan BM, et al. Increased spinal height using propped slouched sitting postures: Innovative ways to rehydrate intervertebral discs. *Appl Ergon.* enero de 2018;66:9-17.
14. Steele J, Bruce-Low S, Smith D, Jessop D, Osborne N. Isolated Lumbar Extension Resistance Training Improves Strength, Pain, and Disability, but Not Spinal Height or Shrinkage («Creep») in Participants with Chronic Low Back Pain. *Cartilage.* 1 de febrero de 2017;1947603517695614.
15. Phimphasak C, Swangnetr M, Puntumetakul R, Chatchawan U, Boucaut R. Effects of seated lumbar extension postures on spinal height and lumbar range of motion during prolonged sitting. *Ergonomics.* 2016;59(1):112-20.
16. Munster MM, Brismée J-M, Sizer PS, Browne K, Dewan B, Litke A, et al. Can 5 minutes of repetitive prone press-ups and sustained prone press-ups following a period of spinal loading reverse spinal shrinkage? *Physiother Theory Pract.* marzo de 2019;35(3):259-67.
17. Fryer JCJ, Quon JA, Smith FW. Magnetic resonance imaging and stadiometric assessment of the lumbar discs after sitting and chair-care decompression exercise: a pilot study. *Spine J Off J North Am Spine Soc.* abril de 2010;10(4):297-305.
18. Healey EL, Fowler NE, Burden AM, McEwan IM. The influence of different unloading positions upon stature recovery and paraspinal muscle activity. *Clin Biomech Bristol Avon.* mayo de 2005;20(4):365-71.
19. Helander MG, Quance LA. Effect of work-rest schedules on spinal shrinkage in the sedentary worker. *Appl Ergon.* diciembre de 1990;21(4):279-84.
20. van Dieën JH, de Looze MP, Hermans V. Effects of dynamic office chairs on trunk kinematics, trunk extensor EMG and spinal shrinkage. *Ergonomics.* 10 de junio de 2001;44(7):739-50.
21. Kingma I, van Dieën JH. Car driving with and without a movable back support: Effect on transmission of vibration through the trunk and on its consequences for muscle activation and spinal shrinkage. *Ergonomics.* julio de 2009;52(7):830-9.
22. Thorp AA, Kingwell BA, Owen N, Dunstan DW. Breaking up workplace sitting time with intermittent standing bouts improves fatigue and musculoskeletal discomfort in overweight/obese office workers. *Occup Environ Med.* noviembre de 2014;71(11):765-71.

23. Tüzün C, Yorulmaz I, Cindaş A, Vatan S. Low back pain and posture. *Clin Rheumatol.* 1999;18(4):308-12.
24. Muyor J, López-Miñarro PA, Casimiro AJ, Nievas AJ, Parrón T. Analysis of the Thoracic and Lumbar Morphology in Women Workers from a Fruit and Vegetable Company. *Int J Morphol.* junio de 2012;30(2):483-8.
25. Ozkunt O, Sariyilmaz K, Gemalmaz HC, Kaya O, Dikici F. Comparison of spinal sagittal parameters by time of day in a healthy working population: Do we bend during the day? *J Back Musculoskelet Rehabil.* 2018;31(2):381-8.
26. Endo K, Suzuki H, Nishimura H, Tanaka H, Shishido T, Yamamoto K. Sagittal lumbar and pelvic alignment in the standing and sitting positions. *J Orthop Sci.* noviembre de 2012;17(6):682-6.
27. Lee ES, Ko CW, Suh SW, Kumar S, Kang IK, Yang JH. The effect of age on sagittal plane profile of the lumbar spine according to standing, supine, and various sitting positions. *J Orthop Surg.* 27 de febrero de 2014;9(1):11.
28. Hey HWD, Teo AQA, Tan K-A, Ng LWN, Lau L-L, Liu K-PG, et al. How the spine differs in standing and in sitting-important considerations for correction of spinal deformity. *Spine J Off J North Am Spine Soc.* 2017;17(6):799-806.
29. Takao S, Sakai T, Sairyo K, Kondo T, Ueno J, Yasui N, et al. Radiographic comparison between male and female patients with lumbar spondylolysis. *J Med Investig JMI.* febrero de 2010;57(1-2):133-7.
30. Arima H, Dimar JR, Glassman SD, Yamato Y, Matsuyama Y, Mac-Thiong J-M, et al. Differences in lumbar and pelvic parameters among African American, Caucasian and Asian populations. *Eur Spine J.* diciembre de 2018;27(12):2990-8.
31. Boulay C, Tardieu C, Hecquet J, Benaim C, Mouilleseaux B, Marty C, et al. Sagittal alignment of spine and pelvis regulated by pelvic incidence: standard values and prediction of lordosis. *Eur Spine J.* abril de 2006;15(4):415-22.
32. Mac-Thiong J-M, Roussouly P, Berthonnaud E, Guigui P. Age- and sex-related variations in sagittal sacropelvic morphology and balance in asymptomatic adults. *Eur Spine J Off Publ Eur Spine Soc Eur Spinal Deform Soc Eur Sect Cerv Spine Res Soc.* septiembre de 2011;20 Suppl 5:572-7.
33. Merrill R, Kim J, Leven D, Kim J, Meaie J, Bronheim R, et al. Differences in Fundamental Sagittal Pelvic Parameters Based on Age, Sex, and Race. *Clin Spine Surg.* 1 de marzo de 2018;31(2).
34. Murrie VL, Dixon AK, Hollingworth W, Wilson H, Doyle T a. C. Lumbar lordosis: study of patients with and without low back pain. *Clin Anat N Y N.* marzo de 2003;16(2):144-7.

35. Zhou S, Li W, Wang W, Zou D, Sun Z, Xu F, et al. Sagittal Spinal and Pelvic Alignment in Middle-Aged and Older Men and Women in the Natural and Erect Sitting Positions: A Prospective Study in a Chinese Population. *Med Sci Monit Int Med J Exp Clin Res*. 25 de enero de 2020;26:e919441.
36. Zhu, Xu L, Zhu F, Jiang L, Wang Z, Liu Z, et al. Sagittal alignment of spine and pelvis in asymptomatic adults: norms in Chinese populations. *Spine*. 1 de enero de 2014;39(1):E1-6.
37. Chun S-W, Lim C-Y, Kim K, Hwang J, Chung SG. The relationships between low back pain and lumbar lordosis: a systematic review and meta-analysis. *Spine J*. agosto de 2017;17(8):1180-91.
38. Diab AA, Moustafa IM. The efficacy of lumbar extension traction for sagittal alignment in mechanical low back pain: a randomized trial. *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2013;26(2):213-20.
39. López-Miñarro PA, Muyor JM, Belmonte F, Alacid F. Acute Effects of Hamstring Stretching on Sagittal Spinal Curvatures and Pelvic Tilt. *J Hum Kinet*. 3 de abril de 2012;31:69-78.
40. Borman NP, Trudelle-Jackson E, Smith SS. Effect of stretch positions on hamstring muscle length, lumbar flexion range of motion, and lumbar curvature in healthy adults. *Physiother Theory Pract*. febrero de 2011;27(2):146-54.
41. González-Gálvez N, Gea-García GM, Marcos-Pardo PJ. Effects of exercise programs on kyphosis and lordosis angle: A systematic review and meta-analysis. *PloS One*. 2019;14(4):e0216180.
42. Mousavi E, Zamanian Z, Hadadi M, Sobhani S. Investigating the effect of custom-made insoles and exercises on lower limb and back discomfort in assembly-line workers in a rubber tire factory: A randomized controlled trial. *Hum Factors Ergon Manuf Serv Ind*. 2019;29(6):478-84.
43. Daneshmandi H, Kee D, Kamalinia M, Oliaei M, Mohammadi H. An ergonomic intervention to relieve musculoskeletal symptoms of assembly line workers at an electronic parts manufacturer in Iran. *Work Read Mass*. 2018;61(4):515-21.
44. Jansen K, Luik M, Reinvee M, Viljasoo V, Ereline J, Gapeyeva H, et al. Musculoskeletal discomfort in production assembly workers. *Acta Kinesiol Univ Tartu*. 2012;18(0):102-10.
45. Murtezani A, Ibraimi Z, Sllamniku S, Osmani T, Sherifi S. Prevalence and risk factors for low back pain in industrial workers. *Folia Med (Plovdiv)*. septiembre de 2011;53(3):68-74.

46. Antle DM, Côté JN. Relationships between lower limb and trunk discomfort and vascular, muscular and kinetic outcomes during stationary standing work. *Gait Posture*. abril de 2013;37(4):615-9.
47. Menegon FA, Fischer FM. Musculoskeletal reported symptoms among aircraft assembly workers: a multifactorial approach. *Work Read Mass*. 2012;41 Suppl 1:3738-45.
48. Coenen P, Parry S, Willenberg L, Shi JW, Romero L, Blackwood DM, et al. Associations of prolonged standing with musculoskeletal symptoms-A systematic review of laboratory studies. *Gait Posture*. 2017;58:310-8.
49. Gregory DE, Callaghan JP. Prolonged standing as a precursor for the development of low back discomfort: an investigation of possible mechanisms. *Gait Posture*. julio de 2008;28(1):86-92.
50. Waters TR, Dick RB. Evidence of Health Risks Associated with Prolonged Standing at Work and Intervention Effectiveness. *Rehabil Nurs*. 2015;40(3):148-65.
51. Park S-M, Kim H-J, Jeong H, Kim H, Chang B-S, Lee C-K, et al. Longer sitting time and low physical activity are closely associated with chronic low back pain in population over 50 years of age: a cross-sectional study using the sixth Korea National Health and Nutrition Examination Survey. *Spine J Off J North Am Spine Soc*. 2018;18(11):2051-8.
52. Bontrup C, Taylor WR, Fliesser M, Visscher R, Green T, Wippert P-M, et al. Low back pain and its relationship with sitting behaviour among sedentary office workers. *Appl Ergon*. noviembre de 2019;81:102894.
53. Korshøj M, Jørgensen MB, Hallman DM, Lagersted-Olsen J, Holtermann A, Gupta N. Prolonged sitting at work is associated with a favorable time course of low-back pain among blue-collar workers: a prospective study in the DPhacto cohort. *Scand J Work Environ Health*. 2018;44(5):530-8.
54. Ardahan M, Simsek H. Analyzing musculoskeletal system discomforts and risk factors in computer-using office workers. *Pak J Med Sci*. diciembre de 2016;32(6):1425-9.
55. Cagnie B, Danneels L, Van Tiggelen D, De Loose V, Cambier D. Individual and work related risk factors for neck pain among office workers: a cross sectional study. *Eur Spine J*. mayo de 2007;16(5):679-86.
56. Daneshmandi H, Choobineh A, Ghaem H, Karimi M. Adverse Effects of Prolonged Sitting Behavior on the General Health of Office Workers. *J Lifestyle Med*. julio de 2017;7(2):69-75.

57. Basakci Calik B, Yagci N, Oztop M, Caglar D. Effects of risk factors related to computer use on musculoskeletal pain in office workers. *Int J Occup Saf Ergon JOSE*. 2 de julio de 2020;1-6.
58. Celik S, Celik K, Dirimese E, Taşdemir N, Arik T, Büyükkara İ. Determination of pain in musculoskeletal system reported by office workers and the pain risk factors. *Int J Occup Med Environ Health*. 01 de 2018;31(1):91-111.
59. Paksaichol A, Janwantanakul P, Purepong N, Pensri P, van der Beek AJ. Office workers' risk factors for the development of non-specific neck pain: a systematic review of prospective cohort studies. *Occup Env Med*. septiembre de 2012;69(9):610-8.
60. Flodin U, Rolander B, Lofgren H, Krapf B, Nyqvist F, Wahlin C. Risk factors for neck pain among forklift truck operators: a retrospective cohort study. *BMC Musculoskelet Disord*. 9 de febrero de 2018;19(1):44.
61. Hoy J, Mubarak N, Nelson S, Sweerts de Landas M, Magnusson M, Okunribido O, et al. Whole body vibration and posture as risk factors for low back pain among forklift truck drivers. *J Sound Vib*. 2005;284(3-5):933-46.
62. Gajšek B, Đukić G, Opetuk T. Review of Ergonomic solutions to Protect From Injuries of Lower Back in Case of Forklifts Drivers. *Manag Technol – Step Sustain Prod Conf Proc [Internet]*. 15 de junio de 2015 [citado 4 de febrero de 2020]; Disponible en: <https://www.bib.irb.hr/765453>
63. Waters T, Genaidy A, Deddens J, Barriera-Viruet H. Lower back disorders among forklift operators: an emerging occupational health problem? *Am J Ind Med*. abril de 2005;47(4):333-40.
64. Rislund C, Hemphälä H, Hansson G-Å, Balogh I. Evaluation of three principles for forklift steering: Effects on physical workload. *Int J Ind Ergon*. 1 de julio de 2013;43(4):249-56.
65. Mohammad WS, Hamza HH, ElSais WM. Assessment of neck pain and cervical mobility among female computer workers at Hail University. *Int J Occup Saf Ergon JOSE*. 2015;21(1):105-10.
66. Jalal Y, Ahmad A, Rahman AU, Irfanullah, Daud M, Aneela. Effectiveness of muscle energy technique on cervical range of motion and pain. *JPMA J Pak Med Assoc*. mayo de 2018;68(5):811-3.
67. Mahmoud NF, Hassan KA, Abdelmajeed SF, Moustafa IM, Silva AG. The Relationship Between Forward Head Posture and Neck Pain: a Systematic Review and Meta-Analysis. *Curr Rev Musculoskelet Med*. diciembre de 2019;12(4):562-77.

68. Nutt C, Mirkovic M, Hill R, Ranson C, Cooper SM. Reference values for glenohumeral joint rotational range of motion in elite tennis players. *Int J Sports Phys Ther.* junio de 2018;13(3):501-10.
69. West AM, Scarborough DM, McInnis KC, Oh LS. Strength and Motion in the Shoulder, Elbow, and Hip in Softball Windmill Pitchers. *Pm R.* 7 de febrero de 2019;
70. Gadomski SJ, Ratamess NA, Cutrufello PT. Range of Motion Adaptations in Powerlifters. *J Strength Cond Res.* noviembre de 2018;32(11):3020-8.
71. Schilling DT, Mallace AJ, Elazzazi AM. Shoulder range of motion characteristics in division iii collegiate softball and baseball players. *Int J Sports Phys Ther.* septiembre de 2019;14(5):770-84.
72. Kim Y-O, Jo Y-J, Kim S-H, Park K-N. Shoulder Pain and Rotational Range of Motion of the Trunk, Shoulder, and Hip in Baseball Players. *J Athl Train.* noviembre de 2019;54(11):1149-55.
73. Vismara L, Menegoni F, Zaina F, Galli M, Negrini S, Capodaglio P. Effect of obesity and low back pain on spinal mobility: a cross sectional study in women. *J Neuroengineering Rehabil.* 18 de enero de 2010;7:3.
74. Sadler SG, Spink MJ, Ho A, De Jonge XJ, Chuter VH. Restriction in lateral bending range of motion, lumbar lordosis, and hamstring flexibility predicts the development of low back pain: a systematic review of prospective cohort studies. *BMC Musculoskelet Disord.* 05 de 2017;18(1):179.
75. Laird RA, Gilbert J, Kent P, Keating JL. Comparing lumbo-pelvic kinematics in people with and without back pain: a systematic review and meta-analysis. *BMC Musculoskelet Disord.* 10 de julio de 2014;15:229.
76. Babapour M, Osvalder AL, Bligard LO. Adoption of ergonomic features in a new reach truck cabin design--a usability study. *Work.* 2012;41:1486-92.
77. Quek J, Pua Y-H, Clark RA, Bryant AL. Effects of thoracic kyphosis and forward head posture on cervical range of motion in older adults. *Man Ther.* febrero de 2013;18(1):65-71.
78. Cho J, Lee E, Lee S. Upper thoracic spine mobilization and mobility exercise versus upper cervical spine mobilization and stabilization exercise in individuals with forward head posture: a randomized clinical trial. *BMC Musculoskelet Disord.* 12 de diciembre de 2017;18(1):525.
79. Villanueva A, Rabal-Pelay J, Berzosa C, Gutiérrez H, Cimarras-Otal C, Lacarcel-Tejero B, et al. Effect of a Long Exercise Program in the Reduction of Musculoskeletal Discomfort in Office Workers. *Int J Environ Res Public Health.* enero de 2020;17(23):9042.

80. Anar SÖ. The effectiveness of home-based exercise programs for low back pain patients. *J Phys Ther Sci.* octubre de 2016;28(10):2727-30.
81. Chen X, Coombes BK, Sjøgaard G, Jun D, O'Leary S, Johnston V. Workplace-Based Interventions for Neck Pain in Office Workers: Systematic Review and Meta-Analysis. *Phys Ther.* 1 de enero de 2018;98(1):40-62.
82. Kang T-W, Lee J-H, Park D-H, Cynn H-S. Effect of 6-week lumbar stabilization exercise performed on stable versus unstable surfaces in automobile assembly workers with mechanical chronic low back pain. *Work Read Mass.* 2018;60(3):445-54.
83. Sihawong R, Janwantanakul P, Jiamjarasrangsi W. Effects of an exercise programme on preventing neck pain among office workers: a 12-month cluster-randomised controlled trial. *Occup Environ Med.* enero de 2014;71(1):63-70.
84. Kietrys DM, Galper JS, Verno V. Effects of at-work exercises on computer operators. *Work Read Mass.* 2007;28(1):67-75.
85. Tunwattanapong P, Kongkasuwan R, Kuptniratsaikul V. The effectiveness of a neck and shoulder stretching exercise program among office workers with neck pain: a randomized controlled trial. *Clin Rehabil.* enero de 2016;30(1):64-72.
86. White MI, Dionne CE, Wårje O, Koehoorn M, Wagner SL, Schultz IZ, et al. Physical Activity and Exercise Interventions in the Workplace Impacting Work Outcomes: A Stakeholder-Centered Best Evidence Synthesis of Systematic Reviews. *Int J Occup Environ Med.* abril de 2016;7(2):61-74.
87. Agarwal S, Steinmaus C, Harris-Adamson C. Sit-stand workstations and impact on low back discomfort: a systematic review and meta-analysis. *Ergonomics.* abril de 2018;61(4):538-52.
88. Helmhout PH, Witjes M, Nijhuis-VAN DER Sanden RW, Bron C, van Aalst M, Staal JB. The effects of lumbar extensor strength on disability and mobility in patients with persistent low back pain. *J Sports Med Phys Fitness.* abril de 2017;57(4):411-7.
89. De Carvalho DE, Soave D, Ross K, Callaghan JP. Lumbar spine and pelvic posture between standing and sitting: a radiologic investigation including reliability and repeatability of the lumbar lordosis measure. *J Manipulative Physiol Ther.* enero de 2010;33(1):48-55.
90. De Carvalho D, Grondin D, Callaghan J. The impact of office chair features on lumbar lordosis, intervertebral joint and sacral tilt angles: a radiographic assessment. *Ergonomics.* octubre de 2017;60(10):1393-404.

91. Dunk NM, Callaghan JP. Gender-based differences in postural responses to seated exposures. Clin Biomech Bristol Avon. diciembre de 2005;20(10):1101-10.

Conclusiones

Capítulo 7. Conclusiones

- Los trabajadores de cadena de montaje y oficina muestran una pérdida de altura significativa al final de una jornada laboral completa, siendo mayor en los trabajadores de la cadena que permanecen en bipedestación mantenida y manejando carga. (Objetivo específico 3)
- La curva torácica y lumbar en el plano sagital aumenta significativamente al final de una jornada laboral en los trabajadores de cadena de montaje, mientras que no se observan cambios en los trabajadores de oficina. (Objetivo general 2 y específico 3)
- Los conductores de carretilla muestran un mayor rango de movimiento en la flexión lateral lumbar comparados con los trabajadores de oficina. Ambos grupos presentan asimetría en la flexión lateral cervical y lumbar, obteniendo mayor movilidad en el lado izquierdo respecto al derecho. (Objetivo general 2 y específico 4 y 5)
- Los trabajadores de cadena de montaje terminan su jornada laboral con un aumento significativo de la percepción de malestar en la espalda baja y los trabajadores de oficina con un aumento en la percepción de dolor en la espalda alta. (Objetivo general 1 y específico 1 y 2)
- Los conductores de carretilla reportan una mayor percepción de malestar que los oficinistas en la región del cuello tras una semana de trabajo. (Objetivo general 1)
- En trabajadores de oficina se observa una correlación negativa entre el malestar en el cuello y el rango de movimiento en extensión de la región cervical. (Objetivo general 1 y específico 4)

- El uso de un dispositivo de auto tracción durante la jornada laboral de trabajadores de cadena de montaje realizado en dos descansos parece no tener efecto en la reducción de la pérdida de altura, pero sí en el aumento de la lordosis lumbar. (Objetivo general 2 y específico 6)

Futuras investigaciones

Capítulo 8. Futuras investigaciones

En próximas investigaciones sería interesante proponer intervenciones dentro de la jornada laboral que de una manera eficaz consigan disminuir la pérdida de altura de los trabajadores, especialmente en los puestos de la cadena de montaje, que es dónde mayor pérdida de altura hemos encontrado. Pausas activas durante la jornada laboral, estiramientos en silla o descansos en posición de cúbito supino, podrían mitigar el efecto del trabajo en bipedestación mantenida sobre el *spinal shrinkage* de los trabajadores [1–6]. Estas estrategias son más fáciles de aplicar en el entorno laboral de los trabajadores de oficina.

El estudio del rango de movimiento de flexión y extensión del raquis en el plano sagital previo y posterior a la jornada laboral de los trabajadores estudiados, podría indicarnos si existe alguna alteración en la movilidad de la columna que pueda estar asociada con el malestar indicado por los trabajadores. Esto sería especialmente interesante de analizar en los trabajadores de oficina dónde la movilidad de la columna podría verse afectada debido a la sedestación mantenida. La pérdida de altura parece condicionar la actividad muscular de los erectores espinales [7]. Sería interesante estudiar el patrón de actividad de la musculatura estabilizadora de la columna para observar posibles alteraciones o cambios debidos al desempeño laboral prolongado.

Sería interesante observar si los cambios observados en las curvas de los trabajadores de cadena de montaje están asociados con alteraciones en el rango de movimiento de la columna vertebral. En los tres tipos de puestos de trabajo analizados en la presente tesis (cadena de montaje, oficina y conductor de carretilla), el estudio del rango de movimiento del raquis pre- y post- jornada laboral podría sacar a la luz alteraciones a corto plazo provocadas por las posiciones prolongadas derivadas de las tareas laborales.

Se necesitan estudios en los que se valore el uso del dispositivo de tracción vertebral empleado en el cuarto estudio de la presente tesis, con diferentes tiempos de descompresión para poder comparar su efecto en la disminución de pérdida de altura, y con un entrenamiento previo del aparato por parte de los sujetos para asegurarnos de la correcta utilización de este.

Referencias

1. Beynon C, Reilly T. Spinal shrinkage during a seated break and standing break during simulated nursing tasks. *Appl Ergon.* diciembre de 2001;32(6):617-22.
2. Kourtis D, Magnusson ML, Smith F, Hadjipavlou A, Pope MH. Spine height and disc height changes as the effect of hyperextension using stadiometry and MRI. *Iowa Orthop J.* 2004;24:65-71.
3. Pape JL, Brismée J-M, Sizer PS, Matthijs OC, Browne KL, Dewan BM, et al. Increased spinal height using propped slouched sitting postures: Innovative ways to rehydrate intervertebral discs. *Appl Ergon.* enero de 2018;66:9-17.
4. Phimphasak C, Swangnetr M, Puntumetakul R, Chatchawan U, Boucaut R. Effects of seated lumbar extension postures on spinal height and lumbar range of motion during prolonged sitting. *Ergonomics.* 2016;59(1):112-20.
5. Fryer JCJ, Quon JA, Smith FW. Magnetic resonance imaging and stadiometric assessment of the lumbar discs after sitting and chair-care decompression exercise: a pilot study. *Spine J Off J North Am Spine Soc.* abril de 2010;10(4):297-305.
6. Healey EL, Fowler NE, Burden AM, McEwan IM. The influence of different unloading positions upon stature recovery and paraspinal muscle activity. *Clin Biomech Bristol Avon.* mayo de 2005;20(4):365-71.
7. Shan X, Zhang Y, Zhang T, Chen Z, Wei Y. Flexion relaxation of erector spinae response to spinal shrinkage. *J Electromyogr Kinesiol Off J Int Soc Electrophysiol Kinesiol.* junio de 2012;22(3):370-5.

Anexos

